

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Les bilans académiques PARCOURSUP

Année 2021

Juillet 2022
3^{ème} édition

 parcoursup
Entrez dans l'enseignement supérieur

Sous-direction des systèmes d'information
et des études statistiques
MESR - SIES

SIES

Cet ouvrage est édité par

**Le ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche**

Direction générale de
l'enseignement supérieur et
de l'insertion professionnelle

Direction générale de la
recherche et de l'innovation

Sous-direction des systèmes
d'information et des études
statistiques

1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05

Directrice de la publication

Pierrette Schuhl

Rédacteur en chef

Guirane Ndao

Auteurs

Tess Perrin

Pierre Boulet

Guirane Ndao

Les bilans académiques

PARCOURSUP

Année 2021
3^{ème} édition

AVANT – PROPOS

Le Plan Etudiants, annoncé en octobre 2017, visait à transformer le premier cycle de l'enseignement supérieur et à accompagner tous les étudiants vers la réussite. C'est dans ce cadre que la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (dite loi ORE) du 8 mars 2018 a été adoptée, afin d'améliorer la réussite des étudiants quelles que soient leur filière d'origine et leurs aspirations.

Plus particulièrement, la loi ORE a réformé profondément la procédure d'entrée dans l'enseignement supérieur. Après l'abandon d'APB remis en cause par la CNIL, la plateforme Parcoursup est créée en 2018. Ce nouvel accès à l'enseignement supérieur propose un meilleur accompagnement aux futurs étudiants et supprime le tirage au sort.

La loi ORE repose sur le principe d'une meilleure information de tous les candidats et d'un accompagnement personnalisé des lycéens, leur permettant ainsi d'être acteurs et décideurs de leur choix de poursuite d'études. Elle prescrit que l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur soit proposé sur un portail unique permettant le même niveau d'information pour tous.

Pour accompagner la réussite de tous les étudiants, la loi ORE a développé la personnalisation des parcours dans l'enseignement supérieur avec la mise en place d'enseignements complémentaires et de modalités pédagogiques particulières pour ceux qui ne disposent pas de tous les atouts pour réussir. Elle prévoit également une aide financière à la mobilité pour les lycéens boursiers choisissant de poursuivre leurs études en dehors de leur académie d'origine.

Outre l'évaluation assurée par le Comité éthique et scientifique de Parcoursup, qui remet annuellement un rapport au Parlement, la loi ORE prévoit une évaluation de son efficacité et en particulier du processus d'accès à l'enseignement supérieur sur tout le territoire français : « Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l'enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ».

Le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met à disposition de tous la version 2021 des bilans académiques. Ces bilans viennent en complément des indicateurs des Notes Flash du SIES déjà publiés :

[Parcoursup 2021 - Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur | enseignementsup-recherche.gouv.fr](https://enseignementsup-recherche.gouv.fr)

[Parcoursup 2021 : les propositions d'admission dans l'enseignement supérieur | enseignementsup-recherche.gouv.fr](https://enseignementsup-recherche.gouv.fr)

Ce rapport se présente sous forme de tableaux et de cartes s'appuyant sur les données déjà mises en opendata sur DataESR, laissant ainsi la possibilité à chacun de calculer des indicateurs complémentaires.

Comme dans la version précédente, il se compose de deux fiches proposant deux entrées :

- ⇒ Une « **Fiche Candidats** » avec des indicateurs portant sur l'ensemble des candidats originaires de l'académie, c'est-à-dire ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie ;
- ⇒ Une « **Fiche Formations** » déclinant des indicateurs pour les candidats qui souhaitent faire leurs études dans l'académie (ayant fait un vœu dans l'académie).

Cette édition propose ces deux fiches sur le périmètre des académies et des régions académiques. Elle présente des chiffres clés et des indicateurs permettant de connaître les vœux des candidats à l'entrée dans le supérieur sur un territoire, les propositions d'admission par les établissements d'un territoire et la formation finalement acceptée. La plupart des indicateurs sont déclinés pour apprécier les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes.

Cette année, suite à l'entrée en vigueur de la réforme du nouveau baccalauréat, un nouveau fichier en open data accompagne ces bilans dans lequel sont déclinés certains chiffres clés de la procédure Parcoursup 2021 des terminales générales suivant pour la première fois des doublettes d'enseignements de spécialité. Pour chaque doublette d'enseignement de spécialité, sont disponibles les nombres de vœux des terminales, de terminales inscrits, de terminales ayant reçu une proposition et de terminales ayant accepté une proposition. Ces statistiques sont établies par académie et par région, par grandes filières de formation et en distinguant les vœux ou propositions dans l'académie (ou région) et hors académie (ou région).

Ces bilans académiques ont pour ambition d'informer le grand public et de permettre aux acteurs des politiques éducatives dans les territoires de mieux cerner les enjeux locaux et d'agir. Il permet à chacun de s'emparer des indicateurs proposés.

Pierrette Schuhl
Sous-directrice des systèmes d'information
et des études statistiques (SIES)

Direction générale de l'enseignement
supérieur et de l'insertion professionnelle
(DGESIP)

Direction générale de la recherche et de
l'innovation (DGRI)

SOMMAIRE

Pour une meilleure compréhension des indicateurs	8
Fiche Candidats	9
Fiche Formations	10
Calendrier Parcoursup 2021	11
Académie d'Aix-Marseille.....	13
Académie d'Amiens.....	17
Académie de Besançon.....	21
Académie de Bordeaux.....	25
Académie de Clermont-Ferrand.....	29
Académie de Corse.....	33
Académie de Créteil.....	37
Académie de Dijon.....	41
Académie de Grenoble.....	45
Académie de Lille.....	49
Académie de Limoges.....	53
Académie de Lyon.....	57
Académie de Montpellier.....	61
Académie de Nancy-Metz.....	65
Académie de Nantes.....	69
Académie de Nice.....	73
Académie de Normandie.....	77
Académie d'Orléans-Tours.....	81
Académie de Paris.....	85
Académie de Poitiers.....	89
Académie de Reims.....	93
Académie de Rennes.....	97
Académie de Strasbourg.....	101
Académie de Toulouse.....	105
Académie de Versailles.....	109
Académie de la Réunion.....	113
Académie de Guadeloupe.....	117
Académie de Martinique.....	121
Académie de Guyane.....	125
Académie de Mayotte.....	129

Académie de la Polynésie française	133
Région académique d'Auvergne Rhône Alpes	137
Région académique de Bourgogne Franche Comté	141
Région académique du Grand Est	145
Région académique des Hauts de France	149
Région académique Ile-de-France	153
Région académique de Nouvelle Aquitaine	157
Région académique d'Occitanie	161
Région académique de Provence Alpes Côte d'Azur	165
France entière	169
Définitions et concepts Parcoursup	173
Glossaire	175
Méthodologie	176

Pour une meilleure compréhension des indicateurs

La base de données utilisée ici est issue de la plateforme Parcoursup opérée par le Service à compétence nationale Parcoursup et propose, à partir des traitements opérés par le service statistique ministériel, les vœux de poursuite d'études, de réorientation ou de reprise d'études dans l'enseignement supérieur ainsi que les propositions des établissements pour chaque formation – hors apprentissage – à la fin du processus d'admission de la plateforme Parcoursup pour la session 2021 (du 20 janvier au 16 septembre 2021).

Ce jeu de données est téléchargeable sur DataESR :

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-parcoursup/information/?timezone=Europe%2FBerlin&sort=tri>

La méthodologie complète de construction de cette base de données par le service statistique ministériel est disponible au même endroit.

Fiche Candidats

Champ retenu = Ensemble des candidats (néo bacheliers, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2021, en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) et **ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie** étudiée.

- **Tableau 1 : Chiffres clés selon l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu, ayant reçu une ou plusieurs propositions d'admission et ayant accepté une proposition, ainsi que le nombre total et le nombre moyen de vœux confirmés et le nombre de propositions d'admission reçues, selon le profil du candidat (en terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études).

- **Tableau 2 : Chiffres clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et PASS, BUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 3 : Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition d'admission selon la filière de formation et l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats selon leur profil. Par exemple, dans l'académie, X % des candidats acceptent une proposition d'admission en Licence, mais ils sont Y % à faire ce choix quand ils sont en situation de réorientation. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 4 : Zoom sur les candidats néo bacheliers selon la filière de formation demandée**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo bacheliers de l'académie. Les indicateurs sont déclinés pour les néo bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Carte : Répartition des candidats de l'académie ayant accepté un vœu et part des mentions TB**

Cette carte montre la part des candidats de l'académie d'origine postulant dans leur académie, mais aussi dans les académies limitrophes ou dans les académies très attractives en raison de leur offre de formation. Cette part des candidats acceptant une formation en dehors de leur académie d'origine est mise en regard de la proportion de candidats ayant obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat.

Fiche Formations

Champ étudié = Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2021, en phase principale et en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) **dans une des formations de l'académie étudiée.**

- **Tableau 1 : Chiffres clés**

Ce tableau donne, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de formations proposées sur la plateforme en 2021, la capacité d'accueil, le nombre de candidats, le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission ainsi que le nombre de candidats ayant reçu puis accepté une proposition.

- **Tableau 2 : Chiffres clés selon l'origine des candidats**

Sont repris ici les mêmes indicateurs que dans le tableau 1, mais présentés selon le profil des candidats : élève de terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études. Il informe donc sur le type de candidats confirmant un vœu dans l'académie. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 3 : Chiffres clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre de formations proposées dans l'académie, leurs capacités d'accueil, les vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et PASS, BUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 4 : Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats dans l'académie étudiée selon leur profil.

- **Tableau 5 : Zoom sur les néo bacheliers ayant confirmé au moins vœu dans l'académie**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo bacheliers pour des sous populations spécifiques : les néo bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 6 : Filières les plus attractives de l'académie**

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licences, de BUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie.

NB : les différents concepts utilisés ici sont définis en fin d'ouvrage.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Aix-Marseille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	25 824	15 917	5 517	4 390	8 810	926	4 302	357	40 219
	Dont femmes	53%	56%	50%	49%	60%	63%	63%	55%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	23 780	15 482	4 926	3 372	7 234	744	2 555	304	34 617
	Dont femmes	53%	56%	50%	47%	60%	61%	59%	53%	55%
	%	92%	97%	89%	77%	82%	80%	59%	85%	86%
	% femmes parmi les inscrites	92%	98%	89%	74%	81%	78%	55%	82%	85%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 822	13 836	3 788	2 198	4 415	569	1 833	247	26 886
	Dont femmes	54%	56%	49%	47%	59%	59%	57%	51%	55%
	% parmi les inscrits	77%	87%	69%	50%	50%	61%	43%	69%	67%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	89%	77%	65%	61%	76%	72%	81%	78%
	% femmes parmi les inscrites	77%	87%	68%	48%	49%	58%	39%	65%	65%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		376 134	258 955	76 945	40 234	108 752	15 284	50 905	3 063	554 138
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	16	14	9	12	17	12	9	14
Propositions reçues	Nombre	121 403	92 211	20 070	9 122	28 736	2 841	6 867	879	160 726
	%	32%	36%	26%	23%	26%	19%	13%	29%	29%

Note de lecture : Parmi les 25 824 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Aix-Marseille, 23 780 candidats (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 19 822 candidats (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 77% des candidats inscrits. Ces 25 824 candidats ont formulé au total 376 134 vœux, dont 121 403 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	128 156	46 943	44 382	90 718	38 726	7 003	26 492	122 531	1 794	33 575
	Dont femmes	61%	66%	41%	51%	43%	43%	29%	82%	87%	64%
	% hors académie	36%	67%	53%	30%	68%	86%	93%	50%	46%	68%
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 644	63	749	4 280	407	134	140	-	48	1 353
	Dont femmes	58%	62%	32%	47%	33%	47%	18%	-	90%	55%
	% hors académie	49%	100%	65%	35%	62%	55%	81%	-	46%	42%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		134 800	47 006	45 131	94 998	39 133	7 137	26 632	122 531	1 842	34 928
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	4	5	7	8	12	19	3	4
Propositions reçues	Nombre	68 273	6 260	12 825	24 476	12 169	4 573	11 189	14 534	383	6 044
	Dont femmes	62%	66%	39%	50%	47%	43%	32%	84%	86%	62%
	% hors académie	24%	24%	53%	26%	52%	84%	93%	56%	39%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 187	1 529	2 260	4 895	1 793	552	658	1 211	215	1 586
	Dont femmes	60%	67%	36%	45%	43%	41%	29%	84%	87%	59%
	% hors académie	23%	13%	35%	18%	40%	56%	74%	45%	32%	47%

Note de lecture : 128 156 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Aix-Marseille (dont 61% par des femmes et 36% dans des licences situées dans une autre académie). 6 644 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 68 273 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 24% dans une autre académie). 12 187 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 23% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Aix-Marseille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	10%	8%	6%	11%	3%	4%	2%	0%	6%	100%
	Techno	26%	1%	21%	37%	2%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	22%	0%	1%	65%	1%	0%	0%	4%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	6%	17%	1%	1%	1%	8%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	32%	3%	2%	24%	5%	1%	1%	12%	3%	18%	100%
En reprise d'études		59%	2%	2%	16%	0%	1%	0%	11%	4%	4%	100%
Autres		75%	2%	1%	9%	2%	2%	1%	4%	1%	5%	100%
Total		45%	6%	8%	18%	7%	2%	2%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	19 062	56%	43%	9 640	61%	17%	7 175	63%	34%	5 357	61%	49%
PASS	3 406	65%	42%	1 763	68%	8%	1 585	70%	60%	948	70%	39%
BUT	9 058	44%	21%	5 170	45%	13%	2 879	52%	27%	2 511	49%	21%
BTS	12 664	49%	29%	5 431	48%	11%	2 688	56%	29%	4 797	54%	33%
CPGE	4 684	47%	36%	3 183	46%	21%	3 270	51%	43%	860	50%	28%
Ecole de Commerce	745	46%	63%	608	46%	43%	280	55%	63%	81	59%	47%
Ecole d'Ingénieurs	1 809	28%	34%	1 556	29%	30%	1 208	34%	38%	320	25%	21%
IFSI	2 767	82%	22%	1 155	87%	24%	685	86%	33%	1 064	85%	19%
EFTS	322	89%	20%	166	91%	10%	61	93%	31%	99	89%	13%
Autres	6374	54%	17%	3784	58%	13%	2795	61%	22%	1683	55%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Aix-Marseille, 19 062 (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 062 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 640 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 062 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 175 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 062 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 5 357 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Aix-Marseille selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Aix-Marseille

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 525 formations de l'académie de . Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Aix-Marseille
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	525
Capacité d'accueil	766 905	30 631
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	155 382
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	554 957
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	166 081
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	74 299
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	27 478

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	102 675	25 927	3 014	14 601	9 165	155 382
	Dont femmes	54%	62%	65%	60%	47%	56%
	% hors académie	75%	70%	72%	75%	95%	75%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	54 477	12 481	1 382	4 275	1 684	74 299
	Dont femmes	55%	61%	66%	59%	56%	56%
	% hors académie	59%	53%	56%	58%	82%	59%
	% parmi les inscrits	53%	48%	46%	29%	18%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 503	4 575	629	2 076	695	27 478
	Dont femmes	54%	58%	61%	58%	51%	55%
	% hors académie	25%	32%	38%	44%	70%	29%
	% parmi les inscrits	19%	18%	21%	14%	8%	18%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36%	37%	46%	49%	41%	37%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		354 689	110 505	13 619	57 483	18 661	554 957
Propositions reçues	Nombre	122 546	30 538	2 817	7 562	2 618	166 081
	%	35%	28%	21%	13%	14%	30%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 102 675 (dont 54% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 54 477 (dont 55% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de et 19 503 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 25% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 102 675 candidats de terminale ont formulé 354 689 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 122 546 ont été suivis d'une proposition - soit 35% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	123	7	29	211	38	5	13	16	9	74	
Capacité d'accueil	15 128	1 510	2 139	5 915	1 795	475	471	989	268	1 941	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	20	20	18	16	17	30	128	7	21	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	153 053	29 530	43 805	108 364	29 168	7 877	13 920	126 121	1 954	41 165	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	82 221	6 859	11 462	24 263	10 628	5 969	11 517	489	6 843	
	%	54%	23%	26%	22%	36%	74%	43%	9%	25%	17%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	62 171	8 626	25 851	40 068	15 716	5 775	10 899	12 339	1 279	34 114
	Dont femmes	62%	67%	41%	50%	46%	44%	26%	83%	90%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 765	1 506	2 075	4 869	1 598	425	393	977	259	1 611
	Dont femmes	60%	68%	38%	44%	40%	36%	22%	84%	88%	62%
	%	22%	17%	8%	12%	10%	7%	4%	8%	20%	5%

Note de lecture : L'académie de propose sur Parcoursup 123 formations en licence pouvant accueillir 15 128 candidats. 153 053 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 62 171 candidats (dont 62% de femmes), et 82 221 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 13 765 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	10%	7%	6%	10%	2%	2%	2%	0%	5%	100%
	Techno	28%	1%	21%	38%	2%	2%	1%	1%	1%	5%	100%
	Pro	25%	0%	0%	66%	1%	0%	0%	0%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	5%	17%	2%	6%	1%	1%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	35%	1%	1%	20%	5%	9%	0%	5%	2%	21%	100%
En reprise d'études		63%	1%	2%	14%	0%	9%	0%	0%	5%	4%	100%
Autres		71%	1%	1%	15%	3%	2%	1%	1%	2%	4%	100%
Total		50%	5%	8%	18%	6%	4%	2%	1%	1%	6%	100%

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de , l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	40 371	62%	22%	22 767	66%	10%	14 956	69%	18%	9 919	65%	27%
PASS	6 566	67%	21%	3 445	69%	4%	3 329	71%	29%	1 483	70%	24%
BUT	19 908	41%	9%	12 239	41%	4%	5 972	51%	11%	4 219	46%	11%
BTS	22 584	51%	16%	10 970	53%	4%	4 633	57%	15%	8 046	56%	19%
CPGE	11 699	45%	12%	7 674	45%	6%	8 272	49%	14%	1 652	48%	13%
Ecole de Commerce	5 149	44%	7%	4 597	44%	3%	2 129	57%	4%	207	50%	12%
Ecole d'Ingénieurs	9 140	25%	4%	7 956	25%	2%	5 707	30%	4%	946	24%	5%
IFSI	4 990	85%	8%	2 318	88%	4%	1 278	88%	10%	1 737	87%	9%
EFTS	511	91%	13%	237	95%	8%	114	96%	14%	123	92%	15%
Autres	22 830	60%	5%	17 870	61%	2%	13 482	66%	4%	4 026	60%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Aix-Marseille, 40 371 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 40 371 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 22 767 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 40 371 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 14 956 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 40 371 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 919 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Chimie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME
5	Informatique	Génie biologique Parcours agronomie	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Chimie est la filière la plus demandée dans l'académie de . Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Amiens. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1.Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	16 696	9 685	3 780	3 231	5 026	370	2 105	152	24 349
	Dont femmes	54%	56%	51%	51%	61%	72%	59%	55%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	15 619	9 462	3 449	2 708	4 282	314	1 470	123	21 808
	Dont femmes	54%	56%	52%	50%	62%	72%	58%	56%	56%
	%	94%	98%	91%	84%	85%	85%	70%	81%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	92%	83%	86%	85%	68%	83%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 264	8 598	2 801	1 865	2 789	254	1 103	97	17 507
	Dont femmes	55%	56%	51%	51%	60%	71%	57%	53%	56%
	% parmi les inscrits	79%	89%	74%	58%	55%	69%	52%	64%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	81%	69%	65%	81%	75%	79%	80%
	% femmes parmi les inscrites	80%	89%	75%	58%	54%	68%	50%	61%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		187 730	126 162	39 583	21 985	44 230	5 319	16 981	907	255 167
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	7	9	14	8	6	10
Propositions reçues	Nombre	67 823	47 693	12 347	7 783	15 003	1 125	3 417	320	87 688
	%	36%	38%	31%	35%	34%	21%	20%	35%	34%

Note de lecture : Parmi les 16 696 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Amiens , 15 619 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 13 264 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 79% des candidats inscrits. Ces 16 696 candidats ont formulé au total 187 730 vœux, dont 67 823 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 11 vœux.

2.Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	70 893	17 307	24 285	50 815	16 657	3 092	13 012	32 722	1 304	15 752
	Dont femmes	63%	70%	42%	52%	42%	37%	27%	88%	88%	66%
	% hors académie	61%	79%	61%	47%	81%	95%	92%	57%	43%	81%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 026	29	574	3 645	274	88	69	-	48	575
	Dont femmes	61%	79%	37%	45%	32%	33%	10%	-	90%	50%
	% hors académie	71%	100%	51%	49%	80%	73%	72%	-	79%	66%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		74 919	17 336	24 859	54 460	16 931	3 180	13 081	32 722	1 352	16 327
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	3	5	7	6	11	11	3	3
Propositions reçues	Nombre	36 995	1 972	8 365	15 658	5 271	1 958	6 196	7 798	492	2 983
	Dont femmes	64%	68%	42%	53%	47%	39%	32%	89%	90%	64%
	% hors académie	49%	22%	50%	34%	69%	93%	91%	43%	39%	68%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 920	751	1 741	3 589	767	240	562	935	215	787
	Dont femmes	60%	65%	40%	48%	42%	38%	31%	88%	88%	61%
	% hors académie	42%	5%	33%	23%	58%	82%	60%	22%	41%	66%

Note de lecture : 70 893 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Amiens (dont 63% par des femmes et 61% dans des licences situées dans une autre académie). 4 026 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 61% par des femmes et 71% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 36 995 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 49% dans une autre académie). 7 920 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 42% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Amiens ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	8%	9%	6%	8%	2%	6%	2%	0%	4%	100%
	Techno	27%	0%	25%	34%	2%	0%	1%	7%	1%	3%	100%
	Pro	13%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	11%	0%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	8%	18%	1%	1%	1%	9%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	24%	9%	0%	26%	1%	0%	0%	13%	9%	17%	100%
En reprise d'études		55%	0%	5%	19%	0%	0%	0%	9%	7%	4%	100%
Autres		62%	0%	6%	18%	0%	0%	0%	4%	1%	9%	100%
Total		45%	4%	10%	21%	4%	1%	3%	5%	1%	4%	100%

Note de lecture : 54% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	11 487	57%	49%	8 292	61%	28%	4 462	63%	42%	2 469	61%	54%
PASS	1 775	67%	40%	1 176	69%	3%	991	68%	55%	349	73%	38%
BUT	5 586	45%	26%	3 551	46%	13%	1 505	52%	28%	1 307	49%	27%
BTS	8 408	50%	33%	4 706	51%	12%	1 874	56%	35%	2 495	53%	38%
CPGE	2 247	46%	33%	1 776	45%	24%	1 581	49%	39%	355	47%	32%
Ecole de Commerce	461	45%	47%	351	42%	50%	163	61%	51%	39	67%	21%
Ecole d'Ingénieurs	997	31%	53%	824	31%	38%	656	38%	54%	129	29%	40%
IFSI	1 573	87%	36%	942	89%	10%	461	88%	54%	461	94%	33%
EFTS	221	87%	29%	124	90%	20%	36	92%	28%	48	90%	25%
Autres	3202	57%	16%	2426	58%	14%	1346	65%	20%	692	61%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Amiens, 11 487 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 11 487 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 292 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 28% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11 487 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 462 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11 487 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 2 469 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Amiens selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Amiens

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 313 formations de l'académie de . Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Amiens
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	313
Capacité d'accueil	766 905	16 642
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	84 023
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	204 630
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	70 641
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	37 334
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	14 844

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	54 828	12 795	1 196	7 366	7 838	84 023
	Dont femmes	50%	61%	68%	50%	44%	51%
	% hors académie	71%	70%	77%	80%	98%	74%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 520	5 862	430	1 752	770	37 334
	Dont femmes	53%	60%	67%	55%	49%	54%
	% hors académie	52%	48%	57%	51%	87%	52%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	52%	46%	36%	24%	10%	44%
	Nombre	11 094	2 321	212	906	311	14 844
	Dont femmes	53%	56%	67%	53%	50%	54%
	% hors académie	23%	28%	42%	37%	78%	26%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	20%	18%	18%	12%	4%	18%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39%	40%	49%	52%	40%	40%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	134 714	34 991	4 085	18 290	12 550	204 630
Propositions reçues	Nombre	53 156	12 647	943	2 918	977	70 641
	%	39%	36%	23%	16%	8%	35%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 54 828 (dont 50% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 28 520 (dont 53% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de et 11 094 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 54 828 candidats de terminale ont formulé 134 714 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 53 156 ont été suivis d'une proposition - soit 39% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		47	4	19	156	18	1	17	12	8	31
Capacité d'accueil		5 656	830	1 884	4 306	782	105	1 277	1 006	168	628
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		8	13	12	13	11	3	12	34	7	15
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		45 946	10 742	22 105	57 345	8 786	277	14 992	33 726	1 153	9 558
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	24 371	2 464	9 039	14 349	3 327	219	5 165	9 088	448	2 171
	%	53%	23%	41%	25%	38%	79%	34%	27%	39%	23%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	25 049	5 223	15 553	29 168	6 296	277	12 011	5 634	600	7 991
	Dont femmes	58%	68%	42%	47%	44%	43%	32%	84%	88%	69%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 493	842	1 724	3 460	555	56	1 035	999	169	511
	Dont femmes	56%	66%	39%	47%	43%	38%	47%	87%	89%	56%
	%	22%	16%	11%	12%	9%	20%	9%	18%	28%	6%

Note de lecture : L'académie de Aix-Marseille propose sur Parcoursup 47 formations en licence pouvant accueillir 5 656 candidats. 45 946 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 25 049 candidats (dont 58% de femmes), et 24 371 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 5 493 candidats (dont 56% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45%	12%	11%	7%	6%	3%	1%	13%	0%	3%	100%
	Techno	25%	0%	26%	34%	2%	7%	0%	2%	1%	2%	100%
	Pro	11%	0%	1%	73%	0%	12%	0%	0%	0%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	48%	1%	10%	18%	1%	11%	0%	4%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	20%	10%	2%	27%	2%	18%	0%	0%	10%	9%	100%
En reprise d'études		43%	0%	7%	26%	0%	14%	0%	0%	5%	4%	100%
Autres		27%	3%	5%	28%	20%	2%	0%	2%	0%	14%	100%
Total		37%	6%	12%	23%	4%	7%	0%	7%	1%	3%	100%

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de , l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	17 683	58%	22%	8 203	60%	6%	6 283	67%	15%	3 716	62%	26%
PASS	4 112	67%	18%	2 550	67%	4%	2 419	70%	22%	687	70%	20%
BUT	11 823	41%	12%	7 483	41%	6%	2 828	50%	10%	2 396	48%	13%
BTS	14 724	49%	18%	7 440	48%	5%	3 254	55%	18%	4 255	54%	22%
CPGE	4 108	42%	11%	2 533	41%	6%	2 700	45%	12%	568	43%	14%
Ecole de Commerce	232	45%	22%	79	39%	11%	59	68%	15%	26	69%	4%
Ecole d'Ingénieurs	10 134	30%	9%	9 425	30%	7%	7 314	34%	8%	697	30%	11%
IFSI	2 853	87%	20%	1 360	86%	8%	832	90%	29%	843	91%	18%
EFTS	277	90%	20%	117	95%	13%	56	96%	21%	49	94%	20%
Autres	3 995	67%	7%	2 541	71%	4%	1 445	80%	7%	859	64%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Amiens, 17 683 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 17 683 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 203 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 17 683 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 283 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 17 683 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 716 dont (62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Support à l'action managériale
3	Sciences de la vie et de la terre	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
4	Sciences pour la santé	Informatique	Gestion de la PME
5	Droit	Génie civil - Construction durable	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la filière la plus demandée dans l'académie de . Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 633	5 571	2 099	1 963	2 817	194	1 246	112	14 002
	Dont femmes	55%	58%	53%	48%	60%	74%	61%	53%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 037	5 471	1 960	1 606	2 410	163	875	98	12 583
	Dont femmes	55%	58%	53%	48%	60%	75%	59%	53%	56%
	%	94%	98%	93%	82%	86%	84%	70%	88%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	93%	82%	85%	85%	68%	88%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 540	4 991	1 543	1 006	1 358	140	634	82	9 754
	Dont femmes	56%	58%	53%	49%	57%	75%	59%	49%	56%
	% parmi les inscrits	78%	90%	74%	51%	48%	72%	51%	73%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	91%	79%	63%	56%	86%	72%	84%	78%
	% femmes parmi les inscrites	80%	90%	74%	52%	46%	73%	50%	68%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		112 674	74 854	24 235	13 585	25 603	3 432	9 805	665	152 179
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	12	7	9	18	8	6	11
Propositions reçues	Nombre	40 229	28 170	7 776	4 283	8 335	723	2 129	231	51 647
	%	36%	38%	32%	32%	33%	21%	22%	35%	34%

Note de lecture : Parmi les 9 633 (dont 55% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Besançon, 9 037 candidats (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 7 540 candidats (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 78% des candidats inscrits. Ces 9 633 candidats ont formulé au total 112 674 vœux, dont 40 229 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	36 945	13 013	16 159	28 919	11 239	1 026	4 490	25 480	847	10 491
	Dont femmes	65%	72%	47%	51%	48%	49%	30%	86%	87%	67%
	% hors académie	49%	56%	65%	54%	78%	97%	95%	72%	53%	78%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 697	3	341	1 119	90	19	9	-	16	276
	Dont femmes	54%	100%	35%	43%	57%	53%	0%	-	94%	45%
	% hors académie	50%	100%	52%	59%	67%	100%	100%	-	100%	61%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		38 642	13 016	16 500	30 038	11 329	1 045	4 499	25 480	863	10 767
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	4	5	6	5	9	14	2	3
Propositions reçues	Nombre	20 303	2 543	5 092	9 984	4 272	671	1 600	4 985	278	1 919
	Dont femmes	65%	70%	44%	51%	50%	52%	34%	88%	89%	64%
	% hors académie	33%	6%	52%	42%	64%	96%	95%	60%	57%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 079	506	1 059	1 972	672	118	168	509	166	505
	Dont femmes	61%	71%	43%	45%	45%	50%	31%	88%	86%	63%
	% hors académie	26%	4%	33%	27%	48%	88%	77%	37%	46%	55%

Note de lecture : 36 945 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Besançon (dont 65% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre académie). 1 697 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 54% par des femmes et 50% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 20 303 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 33% dans une autre académie). 4 079 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 26% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Besançon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	10%	10%	6%	11%	2%	3%	2%	1%	5%	100%
	Techno	22%	0%	22%	38%	5%	1%	0%	7%	1%	4%	100%
	Pro	15%	0%	2%	70%	0%	0%	0%	7%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	50%	0%	11%	18%	2%	1%	0%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	22%	1%	1%	23%	1%	0%	0%	34%	5%	14%	100%
En reprise d'études		51%	0%	5%	16%	0%	0%	0%	12%	10%	4%	100%
Autres		71%	0%	4%	5%	4%	2%	0%	6%	4%	5%	100%
Total		42%	5%	11%	20%	7%	1%	2%	5%	2%	5%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	6 667	59%	45%	4 156	63%	17%	2 131	67%	33%	1 333	64%	52%
PASS	1 186	68%	42%	663	71%	2%	532	73%	53%	221	72%	43%
BUT	3 516	49%	25%	2 454	50%	12%	828	56%	27%	747	55%	26%
BTS	5 007	50%	32%	3 163	53%	12%	1 050	54%	33%	1 278	54%	34%
CPGE	1 692	50%	38%	1 265	51%	24%	1 059	56%	46%	234	49%	32%
Ecole de Commerce	167	53%	60%	142	60%	62%	52	73%	63%	16	56%	13%
Ecole d'Ingénieurs	439	28%	37%	378	30%	33%	246	34%	48%	65	25%	25%
IFSI	960	88%	28%	581	88%	14%	241	94%	47%	262	89%	26%
EFTS	163	94%	36%	82	95%	29%	41	98%	46%	36	1	28%
Autres	2217	58%	16%	1498	64%	13%	763	69%	21%	435	59%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Besançon, 6 667 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 6 667 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 156 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 6 667 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 131 candidats (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6 667 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 1 333 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Besançon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 247 formations de l'académie de Besançon. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Besançon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	247
Capacité d'accueil	766 905	11 188
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	60 222
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	140 494
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	48 561
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	25 738
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	9 190

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	39 330	9 186	817	5 235	5 654	60 222
	Dont femmes	51%	61%	67%	49%	43%	52%
	% hors académie	76%	74%	79%	81%	98%	78%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 695	3 762	262	1 343	676	25 738
	Dont femmes	51%	59%	68%	54%	48%	52%
	% hors académie	58%	49%	58%	58%	89%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	50%	41%	32%	26%	12%	43%
	Nombre	6 888	1 287	124	624	267	9 190
	Dont femmes	53%	56%	69%	54%	46%	53%
	% hors académie	23%	29%	41%	44%	77%	27%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	18%	14%	15%	12%	5%	15%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35%	34%	47%	46%	39%	36%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	98 513	21 417	2 293	10 188	8 083	140 494
Propositions reçues	Nombre	37 998	7 354	435	1 987	787	48 561
	%	39%	34%	19%	20%	10%	35%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 39 330 (dont 51% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 19 695 - dont 51% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Besançon et 6 888 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 39 330 candidats de terminale ont formulé 98 513 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 37 998 ont été suivis d'une proposition - soit 39% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	51	9	20	106	13	1	2	6	4	35	
Capacité d'accueil	4 704	600	1 290	2 493	581	60	280	470	98	612	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	41	12	13	12	2	17	30	7	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	33 607	24 368	15 715	31 428	6 996	121	4 823	14 188	701	8 547	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	18 713	4 028	6 359	9 374	2 946	93	1 728	3 458	197	1 665
	%	56%	17%	40%	30%	42%	77%	36%	24%	28%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	18 307	6 227	11 610	19 180	5 243	121	4 823	3 503	630	7 639
	Dont femmes	59%	70%	42%	43%	44%	23%	24%	86%	88%	67%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	3 654	594	1 148	1 987	456	46	281	470	118	436
	Dont femmes	59%	71%	42%	43%	42%	22%	17%	88%	87%	56%
	%	20%	10%	10%	10%	9%	38%	6%	13%	19%	6%

Note de lecture : L'académie de Besançon propose sur Parcoursup 51 formations en licence pouvant accueillir 4 704 candidats. 33 607 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 18 307 candidats (dont 59% de femmes), et 18 713 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 3 654 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Besançon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	13%	12%	7%	7%	2%	1%	6%	0%	5%	100%
	Techno	22%	0%	22%	37%	3%	8%	0%	1%	1%	5%	100%
	Pro	16%	0%	2%	71%	0%	6%	0%	0%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	50%	0%	15%	18%	1%	8%	0%	0%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	32%	0%	1%	29%	1%	26%	0%	0%	6%	6%	100%
En reprise d'études		46%	0%	9%	21%	0%	11%	0%	0%	8%	4%	100%
Autres		34%	1%	3%	32%	18%	1%	0%	0%	1%	9%	100%
Total		40%	6%	12%	22%	5%	5%	1%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Besançon, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	12 918	59%	20%	6 725	60%	4%	4 114	68%	13%	2 535	64%	23%
PASS	5 057	69%	11%	3 918	69%	2%	3 090	72%	11%	741	73%	14%
BUT	8 700	42%	10%	5 989	41%	5%	2 203	52%	9%	1 614	47%	12%
BTS	10 261	44%	15%	5 992	42%	5%	2 245	49%	14%	2 483	52%	16%
CPGE	3 527	44%	11%	2 110	42%	3%	2 330	49%	11%	455	42%	10%
Ecole de Commerce	99	22%	42%	73	26%	41%	29	34%	38%	16	44%	31%
Ecole d'Ingénieurs	4 136	22%	7%	3 925	22%	6%	3 207	25%	8%	274	24%	8%
IFSI	1 716	88%	15%	791	88%	8%	430	93%	24%	417	90%	18%
EFTS	266	92%	15%	124	89%	5%	62	97%	21%	46	100%	15%
Autres	4 215	63%	7%	2 907	67%	5%	1 475	75%	8%	722	61%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Besançon, 12 918 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 12 918 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 6 725 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 4% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 12 918 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 114 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 12 918 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 535 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Besançon (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
2	Sciences de la vie	Information communication Parcours communication des organisations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
4	Droit	Génie civil - Construction durable	Commerce International
5	Physique, chimie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la filière la plus demandée dans l'académie de Besançon. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Comptabilité et gestion est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	28 297	17 676	5 759	4 862	7 824	625	3 668	302	40 716
	Dont femmes	53%	57%	48%	46%	61%	66%	62%	58%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	26 298	17 108	5 208	3 982	6 462	482	2 494	248	35 984
	Dont femmes	53%	57%	48%	45%	61%	66%	60%	55%	55%
	%	93%	97%	90%	82%	83%	77%	68%	82%	88%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	92%	80%	82%	78%	67%	78%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 222	15 445	4 140	2 637	4 042	369	1 855	209	28 697
	Dont femmes	54%	57%	49%	45%	60%	67%	59%	56%	55%
	% parmi les inscrits	79%	87%	72%	54%	52%	59%	51%	69%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	79%	66%	63%	77%	74%	84%	80%
	% femmes parmi les inscrites	80%	88%	73%	53%	51%	61%	48%	66%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		361 633	251 393	73 226	37 014	76 191	9 418	34 013	2 572	483 827
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	14	13	8	10	15	9	9	12
Propositions reçues	Nombre	123 739	89 412	22 624	11 703	23 291	1 763	6 393	696	155 882
	%	34%	36%	31%	32%	31%	19%	19%	27%	32%

Note de lecture : Parmi les 28 297 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Bordeaux, 26 298 candidats (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 22 222 candidats (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 79% des candidats inscrits. Ces 28 297 candidats ont formulé au total 361 633 vœux, dont 123 739 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	131 213	32 449	46 071	89 973	39 234	5 267	22 320	73 562	2 705	31 321
	Dont femmes	62%	69%	43%	49%	46%	44%	30%	87%	86%	63%
	% hors académie	38%	63%	59%	34%	61%	69%	85%	52%	44%	71%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 225	49	498	2 717	227	87	79	-	60	770
	Dont femmes	58%	47%	43%	45%	39%	36%	27%	-	97%	50%
	% hors académie	52%	100%	66%	50%	75%	24%	51%	-	80%	66%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		136 438	32 498	46 569	92 690	39 461	5 354	22 399	73 562	2 765	32 091
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	4	5	7	5	9	17	3	3
Propositions reçues	Nombre	68 524	4 585	12 973	27 596	11 901	3 556	8 612	11 921	731	5 483
	Dont femmes	63%	71%	41%	49%	49%	46%	32%	89%	88%	61%
	% hors académie	28%	12%	61%	30%	50%	63%	86%	48%	42%	58%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 920	1 353	2 513	5 496	1 875	623	807	1 239	373	1 498
	Dont femmes	61%	71%	39%	45%	45%	42%	30%	90%	88%	58%
	% hors académie	24%	6%	38%	20%	33%	24%	59%	38%	29%	49%

Note de lecture : 131 213 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Bordeaux (dont 62% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre académie). 5 225 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 68 524 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 28% dans une autre académie). 12 920 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 24% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Bordeaux ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	8%	8%	5%	11%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Techno	18%	0%	22%	43%	3%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Pro	13%	0%	0%	74%	0%	0%	0%	5%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	13%	1%	2%	1%	8%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	25%	9%	1%	27%	4%	0%	0%	17%	4%	13%	100%
En reprise d'études		58%	1%	4%	15%	0%	1%	0%	8%	9%	4%	100%
Autres		70%	0%	2%	12%	0%	1%	0%	8%	3%	4%	100%
Total		45%	5%	9%	19%	7%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 52% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	20 313	57%	45%	10 843	62%	17%	7 503	64%	37%	4 065	62%	53%
PASS	3 117	67%	40%	1 740	68%	4%	1 532	72%	53%	491	67%	44%
BUT	9 601	45%	22%	6 200	44%	13%	2 625	53%	27%	1 868	50%	22%
BTS	13 310	47%	34%	6 732	48%	12%	2 923	53%	37%	3 504	52%	38%
CPGE	4 883	49%	37%	3 393	48%	18%	3 500	53%	44%	609	52%	34%
Ecole de Commerce	839	45%	64%	465	44%	29%	264	61%	56%	95	52%	53%
Ecole d'Ingénieurs	2 221	31%	35%	1 590	31%	28%	1 413	37%	38%	261	28%	28%
IFSI	2 097	84%	33%	1 143	89%	24%	602	90%	37%	479	86%	33%
EFTS	399	88%	26%	224	90%	15%	118	91%	37%	83	89%	23%
Autres	6 740	53%	17%	4 185	58%	12%	2 972	62%	19%	1 310	56%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Bordeaux, 20 313 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 20 313 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 843 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 20 313 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 503 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20 313 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 4 065 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Bordeaux selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 578 formations de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Bordeaux
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	578
Capacité d'accueil	766 905	32 570
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	171 584
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	563 551
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	170 822
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	75 461
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	29 005

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	119 270	24 956	2 512	13 976	10 870	171 584
	Dont femmes	54%	62%	66%	53%	46%	55%
	% hors académie	76%	72%	78%	78%	97%	77%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	58 073	10 882	923	4 104	1 479	75 461
	Dont femmes	53%	61%	66%	58%	57%	55%
	% hors académie	58%	53%	62%	60%	84%	58%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	49%	44%	37%	29%	14%	44%
	Nombre	21 904	4 163	425	1 924	589	29 005
	Dont femmes	54%	59%	65%	57%	54%	55%
	% hors académie	24%	34%	44%	43%	70%	28%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	18%	17%	17%	14%	5%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	38%	46%	47%	40%	38%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	396 231	91 263	10 847	44 401	20 809	563 551
Propositions reçues	Nombre	132 245	26 767	2 469	7 092	2 249	170 822
	%	33%	29%	23%	16%	11%	30%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 119 270 (dont 54% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 58 073 (dont 53% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Bordeaux et 21 904 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 24% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 119 270 candidats de terminale ont formulé 396 231 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 132 245 ont été suivis d'une proposition - soit 33% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	124	8	34	233	34	10	38	15	10	72	
Capacité d'accueil	14 731	1 400	2 312	6 939	1 843	1 125	810	1 281	415	1 714	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	27	20	17	24	12	30	76	6	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	153 141	37 895	45 232	116 205	43 622	13 864	24 158	96 943	2 462	30 029	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	72 154	6 157	9 596	27 882	10 400	12 590	15 523	687	5 345	
	%	47%	16%	21%	24%	24%	76%	52%	16%	28%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	66 071	10 892	30 260	48 688	21 427	8 234	12 092	10 772	1 641	24 291
	Dont femmes	61%	70%	45%	47%	49%	44%	31%	84%	88%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 311	1 455	2 173	5 585	1 677	1 038	595	1 285	385	1 501
	Dont femmes	60%	72%	40%	44%	46%	42%	31%	87%	88%	59%
	%	20%	13%	7%	11%	8%	13%	5%	12%	23%	6%

Note de lecture : L'académie de Bordeaux propose sur Parcoursup 124 formations en licence pouvant accueillir 14 731 candidats. 153 141 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 66 071 candidats (dont 61% de femmes), et 72 154 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 13 311 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Bordeaux selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	9%	7%	5%	10%	2%	5%	4%	0%	6%	100%
	Techno	20%	0%	19%	45%	2%	7%	2%	1%	1%	4%	100%
	Pro	14%	0%	0%	77%	0%	2%	0%	0%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	6%	13%	1%	10%	2%	0%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	26%	9%	2%	27%	2%	22%	1%	0%	5%	7%	100%
En reprise d'études		58%	1%	4%	14%	0%	8%	2%	0%	10%	3%	100%
Autres		63%	1%	2%	16%	7%	3%	1%	1%	2%	4%	100%
Total		46%	5%	7%	19%	6%	4%	4%	2%	1%	5%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Bordeaux, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	46 173	61%	20%	27 085	64%	7%	17 098	70%	16%	9 055	66%	24%
PASS	8 824	70%	15%	5 885	72%	2%	5 071	73%	17%	1 295	74%	17%
BUT	23 926	45%	8%	15 709	45%	3%	6 927	53%	10%	3 755	50%	9%
BTS	28 896	48%	16%	16 392	49%	5%	6 445	54%	18%	7 553	52%	18%
CPGE	16 542	49%	9%	12 133	49%	3%	12 666	52%	10%	1 750	51%	9%
Ecole de Commerce	7 317	45%	12%	6 576	45%	7%	2 915	58%	7%	331	50%	15%
Ecole d'Ingénieurs	10 706	29%	5%	9 040	29%	3%	6 828	36%	5%	937	30%	6%
IFSI	4 885	86%	12%	2 871	87%	7%	1 316	91%	14%	1 179	89%	15%
EFTS	574	89%	15%	241	90%	7%	166	92%	25%	93	90%	17%
Autres	16 268	57%	7%	11 466	60%	4%	8 954	65%	6%	2 503	58%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Bordeaux, 46 173 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 46 173 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 27 085 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 46 173 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 17 098 (dont 70% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 46 173 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 055 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Bordeaux (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Psychologie	Mesures physiques	Comptabilité et gestion
5	Administration économique et sociale	Gestion administrative et commerciale des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie de Bordeaux. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 542	6 402	2 169	1 971	2 945	228	1 129	111	14 955
	Dont femmes	55%	58%	51%	46%	60%	67%	64%	61%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 990	6 327	2 051	1 612	2 480	191	805	91	13 557
	Dont femmes	55%	58%	51%	45%	59%	70%	63%	58%	56%
	%	95%	99%	95%	82%	84%	84%	71%	82%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	99%	95%	81%	83%	87%	69%	78%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 618	5 867	1 665	1 086	1 501	149	605	73	10 946
	Dont femmes	55%	58%	52%	45%	57%	70%	61%	62%	56%
	% parmi les inscrits	82%	92%	77%	55%	51%	65%	54%	66%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	93%	81%	67%	61%	78%	75%	80%	81%
	% femmes parmi les inscrites	83%	92%	78%	54%	49%	68%	51%	66%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		126 628	85 805	27 127	13 696	26 345	2 734	10 372	1 096	167 175
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	13	7	9	12	9	10	11
Propositions reçues	Nombre	47 469	34 448	8 426	4 595	7 865	592	2 051	231	58 208
	%	37%	40%	31%	34%	30%	22%	20%	21%	35%

Note de lecture : Parmi les 10 542 (dont 55% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Clermont-Ferrand, 9 990 candidats (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 8 618 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 82% des candidats inscrits. Ces 10 542 candidats ont formulé au total 126 628 vœux, dont 47 469 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	39 895	14 313	16 652	31 882	11 487	1 508	6 891	28 771	1 009	11 888
	Dont femmes	64%	72%	41%	50%	45%	41%	29%	84%	91%	67%
	% hors académie	46%	53%	66%	50%	68%	87%	91%	75%	67%	78%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 436	6	185	909	70	43	10	-	16	204
	Dont femmes	58%	17%	25%	47%	53%	67%	20%	-	94%	38%
	% hors académie	47%	100%	70%	57%	73%	49%	100%	-	50%	67%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		41 331	14 319	16 837	32 791	11 557	1 551	6 901	28 771	1 025	12 092
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	4	5	6	5	11	16	3	4
Propositions reçues	Nombre	23 000	3 918	5 352	11 255	3 952	1 087	2 795	4 298	282	2 269
	Dont femmes	64%	69%	37%	51%	49%	44%	33%	86%	90%	65%
	% hors académie	29%	13%	56%	38%	48%	87%	92%	62%	62%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 554	651	1 087	2 291	648	181	236	532	146	620
	Dont femmes	61%	70%	36%	46%	46%	52%	34%	88%	91%	63%
	% hors académie	25%	10%	37%	22%	36%	44%	64%	42%	47%	51%

Note de lecture : 39 895 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand (dont 64% par des femmes et 46% dans des licences situées dans une autre académie). 1 436 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 47% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 23 000 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 29% dans une autre académie). 4 554 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	10%	10%	7%	10%	3%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	18%	1%	20%	40%	3%	1%	0%	9%	1%	7%	100%
	Pro	11%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	4%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	2%	8%	18%	1%	1%	0%	8%	3%	8%	100%
	En remise à niveau	26%	11%	3%	21%	3%	0%	0%	11%	3%	21%	100%
En reprise d'études		51%	1%	3%	18%	0%	1%	0%	11%	9%	6%	100%
Autres		59%	1%	3%	16%	0%	0%	1%	11%	3%	5%	100%
Total		42%	6%	10%	21%	6%	2%	2%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	7 674	60%	44%	4 099	65%	18%	2 529	65%	33%	1 684	63%	52%
PASS	1 395	68%	43%	681	73%	9%	638	71%	54%	239	68%	38%
BUT	3 554	45%	27%	2 352	46%	14%	954	52%	28%	726	50%	25%
BTS	5 262	49%	36%	3 109	51%	12%	1 043	55%	41%	1 414	53%	40%
CPGE	1 722	48%	36%	1 119	49%	20%	1 149	52%	43%	256	47%	32%
Ecole de Commerce	260	48%	62%	147	47%	50%	78	65%	65%	37	62%	51%
Ecole d'Ingénieurs	569	31%	40%	496	31%	29%	375	37%	50%	81	36%	36%
IFSI	1 002	85%	33%	658	88%	16%	243	91%	41%	228	86%	28%
EFTS	163	93%	25%	90	96%	18%	28	96%	54%	41	93%	20%
Autres	2264	56%	19%	1523	62%	14%	872	61%	25%	483	56%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Clermont-Ferrand, 7 674 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 674 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 099 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 674 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 529 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 674 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 1 684 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Clermont-Ferrand selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 312 formations de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Clermont-Ferrand
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	312
Capacité d'accueil	766 905	15 126
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	95 300
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	216 908
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 672 310	72 641
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	39 508
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	12 778

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	62 072	14 711	1 778	8 802	7 937	95 300
	Dont femmes	52%	62%	71%	54%	45%	54%
	% hors académie	83%	83%	87%	91%	99%	85%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	29 848	6 085	748	2 022	805	39 508
	Dont femmes	53%	59%	74%	60%	55%	55%
	% hors académie	69%	68%	78%	76%	91%	70%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	48%	41%	42%	23%	10%	41%
	Nombre	9 394	2 040	278	786	280	12 778
	Dont femmes	55%	57%	69%	56%	51%	56%
	% hors académie	32%	51%	60%	60%	81%	39%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	15%	14%	16%	9%	4%	13%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31%	34%	37%	39%	35%	32%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	149 852	33 663	4 296	16 694	12 403	216 908
Propositions reçues	Nombre	57 270	10 392	1 143	2 821	1 015	72 641
	%	38%	31%	27%	17%	8%	33%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 62 072 (dont 52% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 29 848 (dont 53% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Clermont-Ferrand et 9 394 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 32% des candidats inscrits et 31% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 62 072 candidats de terminale ont formulé 149 852 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 57 270 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	61	14	22	135	21	2	8	6	4	39	
Capacité d'accueil	6 582	775	1 473	3 472	821	195	218	586	153	851	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	38	15	14	16	4	74	36	5	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	50 117	29 696	22 521	49 549	12 777	722	16 087	20 807	810	13 822	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	28 569	4 907	7 476	13 608	5 080	382	5 083	4 563	2 715	
	%	57%	17%	33%	27%	40%	53%	32%	22%	32%	20%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	28 597	7 826	17 168	29 021	7 928	701	10 972	5 011	723	12 117
	Dont femmes	62%	69%	42%	47%	48%	42%	34%	83%	88%	67%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 509	759	1 348	2 691	662	135	213	585	151	725
	Dont femmes	60%	69%	36%	48%	43%	53%	48%	87%	89%	60%
	%	19%	10%	8%	9%	8%	19%	2%	12%	21%	6%

Note de lecture : L'académie de Clermont-Ferrand propose sur Parcoursup 61 formations en licence pouvant accueillir 6 582 candidats. 50 117 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 28 597 candidats (dont 62% de femmes), et 28 569 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 5 509 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Clermont-Ferrand selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	10%	12%	7%	9%	2%	2%	3%	0%	4%	100%
	Techno	18%	1%	18%	39%	2%	14%	1%	0%	1%	6%	100%
	Pro	13%	0%	1%	75%	0%	2%	0%	0%	1%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	2%	8%	18%	1%	5%	1%	0%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	31%	8%	3%	12%	1%	9%	0%	0%	3%	32%	100%
En reprise d'études		55%	2%	5%	18%	0%	6%	1%	0%	6%	6%	100%
Autres		53%	8%	3%	19%	9%	4%	0%	1%	1%	4%	100%
Total		43%	6%	11%	21%	5%	5%	1%	2%	1%	6%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Clermont-Ferrand, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	18 817	62%	19%	11 909	64%	9%	6 128	69%	13%	4 063	67%	23%
PASS	6 285	69%	10%	4 979	70%	2%	3 455	72%	10%	933	71%	11%
BUT	13 066	40%	9%	10 299	40%	5%	3 933	54%	8%	2 067	42%	10%
BTS	15 311	48%	14%	10 595	48%	6%	3 286	53%	14%	4 051	54%	15%
CPGE	5 793	49%	10%	4 339	50%	5%	4 118	53%	11%	700	46%	13%
Ecole de Commerce	591	43%	19%	411	40%	7%	130	68%	19%	52	56%	23%
Ecole d'Ingénieurs	9 468	32%	2%	9 079	32%	1%	6 633	38%	3%	794	33%	4%
IFSI	2 508	85%	15%	1 562	85%	10%	643	90%	15%	607	86%	11%
EFTS	294	91%	15%	170	90%	11%	70	93%	27%	53	91%	11%
Autres	6 675	61%	7%	5 306	63%	4%	2 426	70%	7%	1 240	60%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Clermont-Ferrand, 18 817 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 18 817 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 11 909 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 18 817 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 128 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 18 817 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 063 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Clermont-Ferrand (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Métiers du multimédia et de l'internet	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Mathématiques	Informatique	Gestion de la PME
4	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
5	Chimie	Techniques de commercialisation	Services informatiques aux organisations

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Psychologie est la filière la plus demandée dans l'académie de Clermont-Ferrand. Parmi les formations en BUT, la filière Métiers du multimédia et de l'internet est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 222	1 365	534	323	769	65	380	34	3 470
	Dont femmes	53%	55%	51%	48%	64%	66%	56%	38%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 105	1 332	496	277	646	51	261	25	3 088
	Dont femmes	53%	55%	53%	46%	63%	65%	57%	40%	56%
	%	95%	98%	93%	86%	84%	78%	69%	74%	89%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	95%	81%	83%	77%	70%	77%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 792	1 188	392	212	436	33	202	21	2 484
	Dont femmes	54%	56%	52%	46%	62%	64%	59%	38%	56%
	% parmi les inscrits	81%	87%	73%	66%	57%	51%	53%	62%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	89%	79%	77%	67%	65%	77%	84%	80%
	% femmes parmi les inscrites	82%	89%	75%	62%	55%	49%	56%	62%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		22 793	16 353	3 990	2 450	7 764	899	3 428	167	35 051
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	7	8	10	14	9	5	10
Propositions reçues	Nombre	8 405	6 227	1 459	719	2 396	143	602	66	11 612
	%	37%	38%	37%	29%	31%	16%	18%	40%	33%

Note de lecture : Parmi les 2 222 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Corse, 2 105 candidats (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 1 792 candidats (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 81% des candidats inscrits. Ces 2 222 candidats ont formulé au total 22 793 vœux, dont 8 405 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	10 504	1 802	3 085	4 333	2 408	405	1 542	7 248	196	2 635
	Dont femmes	63%	70%	44%	49%	49%	30%	40%	77%	89%	66%
	% hors académie	68%	82%	57%	68%	92%	96%	100%	86%	48%	89%
Vœux confirmés en PC	Nombre	531	-	60	160	59	29	1	-	3	50
	Dont femmes	60%	0%	32%	39%	53%	62%	0%	-	67%	56%
	% hors académie	70%	0%	43%	73%	83%	86%	100%	-	100%	88%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11 035	1 802	3 145	4 493	2 467	434	1 543	7 248	199	2 685
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	3	4	7	5	15	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	5 965	300	982	1 507	733	241	621	689	41	533
	Dont femmes	65%	68%	48%	50%	54%	37%	49%	83%	90%	67%
	% hors académie	53%	15%	40%	48%	80%	94%	100%	64%	37%	65%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 261	129	266	341	122	43	27	123	28	144
	Dont femmes	59%	67%	42%	40%	47%	53%	37%	85%	89%	59%
	% hors académie	39%	5%	17%	30%	61%	79%	100%	28%	32%	53%

Note de lecture : 10 504 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Corse (dont 63% par des femmes et 68% dans des licences situées dans une autre académie). 531 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 60% par des femmes et 70% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 5 965 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 53% dans une autre académie). 1 261 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 59% acceptées par des femmes et 39% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Corse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	9%	10%	4%	10%	3%	2%	2%	1%	6%	100%
	Techno	41%	2%	23%	25%	0%	0%	0%	4%	1%	4%	100%
	Pro	24%	1%	4%	59%	0%	0%	0%	3%	2%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	10%	10%	1%	2%	0%	10%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	30%	3%	0%	27%	3%	0%	3%	9%	0%	24%	100%
En reprise d'études		65%	1%	3%	11%	0%	0%	0%	12%	3%	2%	100%
Autres		81%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	14%	100%
Total		51%	5%	11%	14%	5%	2%	1%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 54% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 747	57%	49%	1 068	60%	26%	616	66%	42%	421	64%	54%
PASS	321	65%	38%	179	67%	3%	168	71%	47%	62	61%	35%
BUT	864	48%	25%	372	45%	8%	232	61%	29%	206	53%	25%
BTS	882	45%	30%	431	49%	16%	205	53%	32%	257	54%	36%
CPGE	290	49%	40%	228	51%	31%	198	54%	47%	48	65%	33%
Ecole de Commerce	59	47%	53%	56	45%	48%	28	68%	64%	4	50%	50%
Ecole d'Ingénieurs	79	29%	30%	79	29%	30%	52	40%	33%	14	50%	14%
IFSI	287	77%	18%	144	79%	7%	70	84%	31%	71	83%	20%
EFTS	69	86%	20%	22	95%	14%	21	95%	14%	21	1	5%
Autres	522	55%	20%	364	56%	12%	217	67%	20%	111	56%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Corse, 1 747 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 747 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 068 (dont 60% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 26% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 747 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 616 candidats (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 747 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 421 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Corse selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 60 formations de l'académie de Corse. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Corse
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	60
Capacité d'accueil	766 905	2 303
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	9 369
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	16 282
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	16
Nombre de propositions reçues	3 672 310	7 637
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	4 773
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	1 870

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	5 378	1 466	182	1 204	1 139	9 369
	Dont femmes	55%	64%	66%	51%	38%	54%
	% hors académie	62%	65%	79%	78%	97%	69%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 466	797	59	334	117	4 773
	Dont femmes	56%	64%	64%	65%	56%	58%
	% hors académie	46%	49%	56%	55%	77%	48%
	% parmi les inscrits	64%	54%	32%	28%	10%	51%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 386	291	14	146	33	1 870
	Dont femmes	54%	61%	64%	62%	39%	55%
	% hors académie	11%	22%	7%	29%	48%	15%
	% parmi les inscrits	26%	20%	8%	12%	3%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40%	37%	24%	44%	28%	39%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10 430	2 588	253	1 714	1 297	16 282
Propositions reçues	Nombre	5 776	1 229	74	422	136	7 637
	%	55%	47%	29%	25%	10%	47%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 5 378 (dont 55% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 3 466 (dont 56% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Corse et 1 386 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 11% des candidats inscrits et 40% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 5 378 candidats de terminale ont formulé 10 430 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 5 776 ont été suivis d'une proposition - soit 55% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	20	1	7	19	2	1		2	2	6	
Capacité d'accueil	1 190	140	289	361	66	25		95	24	113	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	5	5	9	10	7	13	-	21	8	5	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	5 875	659	2 573	3 742	442	317		1 955	190	529	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	4 232	341	1 056	1 050	192	207		269	41	249
	%	72%	52%	41%	28%	43%	65%		14%	22%	47%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 907	659	2 067	2 873	440	317		1 081	164	525
	Dont femmes	63%	66%	45%	39%	40%	43%		80%	90%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	935	134	273	272	54	10		95	22	75
	Dont femmes	59%	67%	43%	36%	44%	70%		89%	91%	55%
	%	24%	20%	13%	9%	12%	3%		9%	13%	14%

Note de lecture : L'académie de Corse propose sur Parcoursup 20 formations en licence pouvant accueillir 1 190 candidats. 5 875 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 907 candidats (dont 63% de femmes), et 4 232 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 5 demandes. 935 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Corse selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	13%	15%	5%	5%	3%	0%	0%	0%	6%	100%
	Techno	42%	2%	25%	24%	0%	4%	0%	0%	1%	3%	100%
	Pro	29%	1%	5%	59%	0%	0%	0%	0%	3%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	2%	12%	9%	1%	11%	2%	0%	3%	2%	100%
	En remise à niveau	36%	7%	0%	43%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	100%
En reprise d'études		62%	3%	8%	10%	0%	13%	0%	0%	2%	1%	100%
Autres		73%	3%	0%	6%	12%	0%	0%	0%	0%	6%	100%
Total		50%	7%	15%	15%	3%	5%	1%	0%	1%	4%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Corse, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 661	63%	24%	1 196	70%	6%	815	71%	18%	618	66%	28%
PASS	519	66%	22%	235	66%	3%	265	70%	27%	86	62%	24%
BUT	1 511	45%	15%	784	42%	5%	378	62%	14%	294	50%	15%
BTS	1 235	41%	18%	588	41%	4%	281	48%	17%	329	48%	23%
CPGE	219	43%	21%	63	44%	3%	130	45%	24%	34	59%	21%
Ecole de Commerce	247	45%	2%	233	45%	0%	72	67%	4%	20	70%	5%
Ecole d'Ingénieurs	-			-			-			-		
IFSI	459	82%	9%	185	89%	0%	120	93%	13%	102	87%	13%
EFTS	81	88%	14%	21	100%	0%	23	96%	13%	18	100%	6%
Autres	330	58%	19%	120	66%	4%	84	71%	19%	70	53%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Corse, 2 661 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 661 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 196 (dont 70% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 661 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 815 (dont 71% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 661 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 618 (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Corse (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Services informatiques aux organisations
2	Arts	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Droit	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Economie et gestion	Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies	Gestion et protection de la nature
5	Information et communication	Métiers du multimédia et de l'internet	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences de la vie est la filière la plus demandée dans l'académie de Corse. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Services informatiques aux organisations est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	43 268	24 574	10 148	8 546	13 532	1 297	7 376	363	65 836
	Dont femmes	53%	57%	50%	44%	59%	55%	56%	60%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	37 666	23 311	8 460	5 895	10 213	989	4 254	255	53 377
	Dont femmes	54%	58%	52%	44%	60%	56%	57%	61%	56%
	%	87%	95%	83%	69%	75%	76%	58%	70%	81%
	% femmes parmi les inscrites	89%	96%	86%	68%	77%	79%	58%	72%	82%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32 507	21 420	6 868	4 219	6 539	771	3 230	187	43 234
	Dont femmes	55%	58%	52%	45%	60%	56%	57%	58%	56%
	% parmi les inscrits	75%	87%	68%	49%	48%	59%	44%	52%	66%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	92%	81%	72%	64%	78%	76%	73%	81%
	% femmes parmi les inscrites	78%	88%	70%	50%	49%	61%	44%	50%	67%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		668 566	413 484	158 531	96 551	160 124	20 902	89 572	2 700	941 864
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	17	16	11	12	16	12	7	14
Propositions reçues	Nombre	176 875	127 119	31 138	18 618	34 620	4 434	9 939	681	226 549
	%	26%	31%	20%	19%	22%	21%	11%	25%	24%

Note de lecture : Parmi les 43 268 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Créteil, 37 666 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 32 507 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 75% des candidats inscrits. Ces 43 268 candidats ont formulé au total 668 566 vœux, dont 176 875 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	243 173	74 910	86 371	224 199	67 339	10 703	35 588	106 715	2 757	47 393
	Dont femmes	61%	70%	45%	48%	44%	51%	25%	89%	89%	63%
	% hors académie	62%	77%	40%	49%	80%	97%	84%	57%	60%	82%
Vœux confirmés en PC	Nombre	18 046	111	2 225	16 302	1 337	600	471	-	367	3 257
	Dont femmes	58%	55%	36%	40%	33%	51%	22%	-	89%	47%
	% hors académie	70%	100%	60%	52%	59%	97%	62%	-	96%	62%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		261 219	75 021	88 596	240 501	68 676	11 303	36 059	106 715	3 124	50 650
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	2	4	7	8	6	13	18	2	3
Propositions reçues	Nombre	89 934	8 021	17 621	42 353	17 594	7 229	16 493	18 030	974	8 300
	Dont femmes	65%	72%	44%	50%	50%	52%	27%	87%	89%	61%
	% hors académie	57%	78%	44%	42%	63%	97%	80%	48%	60%	72%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 365	1 284	3 517	8 978	2 467	810	1 125	1 833	448	2 407
	Dont femmes	62%	73%	42%	44%	43%	51%	26%	89%	90%	60%
	% hors académie	54%	84%	35%	36%	53%	96%	54%	36%	61%	72%

Note de lecture : 243 173 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Créteil (dont 61% par des femmes et 62% dans des licences situées dans une autre académie). 18 046 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 70% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 89 934 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 57% dans une autre académie). 20 365 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 54% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Créteil ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	5%	7%	6%	10%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Techno	22%	0%	21%	39%	3%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Pro	14%	0%	1%	70%	0%	0%	0%	6%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	17%	1%	1%	1%	7%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	20%	6%	1%	50%	1%	0%	0%	8%	1%	13%	100%
En reprise d'études		59%	0%	3%	17%	0%	1%	0%	10%	4%	5%	100%
Autres		73%	2%	1%	6%	1%	3%	0%	4%	2%	8%	100%
Total		47%	3%	8%	21%	6%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 57% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	30 876	58%	47%	26 419	60%	28%	10 133	66%	41%	9 074	62%	49%
PASS	4 683	70%	25%	4 459	70%	23%	2 162	73%	45%	1 494	73%	27%
BUT	16 567	48%	18%	10 092	47%	10%	3 564	59%	26%	5 644	54%	19%
BTS	22 366	48%	31%	18 067	49%	13%	3 933	55%	34%	8 314	52%	34%
CPGE	7 149	47%	33%	6 247	47%	20%	4 340	53%	41%	1 692	49%	26%
Ecole de Commerce	1 478	54%	47%	1 377	54%	49%	408	67%	54%	280	63%	25%
Ecole d'Ingénieurs	2 447	27%	44%	2 148	27%	27%	1 250	35%	46%	528	30%	31%
IFSI	3 123	88%	32%	2 448	89%	11%	735	89%	48%	1 270	91%	30%
EFTS	718	92%	32%	487	92%	27%	137	96%	38%	258	95%	24%
Autres	10718	54%	16%	9115	56%	13%	3950	63%	20%	3195	55%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Créteil, 30 876 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 30 876 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 26 419 (dont 60% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 28% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 30 876 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 133 candidats (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 30 876 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 9 074 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Créteil selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 715 formations de l'académie de Créteil. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Créteil
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	715
Capacité d'accueil	766 905	39 376
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	215 548
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	845 011
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 672 310	209 158
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	102 256
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	36 642

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	143 624	35 560	3 565	21 530	11 269	215 548
	Dont femmes	53%	59%	60%	55%	48%	54%
	% hors académie	70%	69%	69%	72%	97%	72%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	77 806	16 066	1 307	5 647	1 430	102 256
	Dont femmes	54%	61%	57%	58%	55%	55%
	% hors académie	60%	59%	54%	59%	90%	60%
	% parmi les inscrits	54%	45%	37%	26%	13%	47%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	27 196	5 402	569	2 875	600	36 642
	Dont femmes	51%	57%	53%	55%	54%	53%
	% hors académie	39%	46%	37%	52%	87%	42%
	% parmi les inscrits	19%	15%	16%	13%	5%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35%	34%	44%	51%	42%	36%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		572 845	136 450	17 361	92 780	25 575	845 011
Propositions reçues	Nombre	163 213	31 174	3 692	9 159	1 920	209 158
	%	28%	23%	21%	10%	8%	25%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 143 624 (dont 53% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 77 806 (dont 54% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Créteil et 27 196 (dont 51% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 39% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 143 624 candidats de terminale ont formulé 572 845 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 163 213 ont été suivis d'une proposition - soit 28% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		163	11	57	277	53	3	36	23	9	83
Capacité d'accueil		18 069	355	4 339	8 148	2 134	120	2 084	2 168	306	1 653
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		12	176	28	27	15	15	19	50	8	19
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		225 414	62 448	120 170	219 952	32 109	1 812	39 699	109 196	2 330	31 881
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	83 286	5 123	22 624	34 637	11 783	1 327	24 669	19 410	755	5 544
	%	37%	8%	19%	16%	37%	73%	62%	18%	32%	17%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	104 379	12 343	53 740	69 502	18 044	1 737	13 497	16 870	1 854	24 119
	Dont femmes	59%	70%	47%	46%	46%	47%	25%	87%	86%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 058	339	4 272	7 377	1 742	85	1 921	2 126	305	1 417
	Dont femmes	60%	79%	40%	42%	43%	52%	19%	87%	90%	53%
	%	16%	3%	8%	11%	10%	5%	14%	13%	16%	6%

Note de lecture : L'académie de Dijon propose sur Parcoursup 163 formations en licence pouvant accueillir 18 069 candidats. 225 414 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 104 379 candidats (dont 59% de femmes), et 83 286 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 12 demandes. 17 058 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 16% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Créteil selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	59%	2%	10%	5%	8%	2%	0%	10%	0%	3%	100%
	Techno	24%	0%	28%	33%	2%	7%	0%	1%	1%	4%	100%
	Pro	15%	0%	1%	70%	0%	6%	0%	0%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	0%	10%	17%	1%	10%	0%	1%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	23%	5%	2%	50%	0%	12%	0%	1%	1%	6%	100%
En reprise d'études		55%	0%	5%	16%	0%	16%	0%	0%	3%	4%	100%
Autres		54%	0%	3%	18%	14%	3%	0%	1%	1%	7%	100%
Total		47%	1%	12%	20%	5%	6%	0%	5%	1%	4%	100%

Note de lecture : 59% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Créteil, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	70 406	59%	17%	44 518	60%	11%	24 626	67%	11%	18 257	64%	20%
PASS	9 597	70%	3%	6 619	69%	2%	4 983	72%	4%	2 517	73%	4%
BUT	39 735	47%	9%	24 595	46%	7%	9 096	57%	12%	11 769	54%	11%
BTS	39 580	47%	14%	20 336	48%	5%	6 639	54%	15%	15 062	52%	15%
CPGE	13 726	45%	11%	8 215	46%	6%	8 694	51%	12%	2 459	46%	10%
Ecole de Commerce	1 403	47%	5%	1 175	47%	4%	385	61%	3%	149	58%	9%
Ecole d'Ingénieurs	11 794	24%	15%	10 213	24%	13%	6 481	30%	13%	1 379	28%	12%
IFSI	7 132	88%	14%	4 161	89%	8%	1 620	91%	20%	2 870	92%	12%
EFTS	959	89%	15%	450	87%	10%	201	92%	16%	312	91%	12%
Autres	16 350	61%	6%	11 776	65%	4%	6 215	74%	5%	3 764	58%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Créteil, 70 406 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 17% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 70 406 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 44 518 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 70 406 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 24 626 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 70 406 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 257 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 20 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Créteil (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
3	Droit	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Administration et Echanges internationaux	Métiers du multimédia et de l'internet	Services informatiques aux organisations
5	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Economie et gestion est la filière la plus demandée dans l'académie de Créteil. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	13 136	8 122	2 657	2 357	3 872	219	1 565	121	18 913
	Dont femmes	53%	57%	48%	47%	63%	68%	58%	56%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	12 392	7 935	2 480	1 977	3 323	184	1 128	102	17 129
	Dont femmes	54%	57%	48%	47%	62%	69%	56%	56%	56%
	%	94%	98%	93%	84%	86%	84%	72%	84%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	94%	84%	85%	85%	69%	84%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 571	7 267	1 958	1 346	1 937	132	837	82	13 559
	Dont femmes	54%	57%	49%	48%	60%	67%	53%	56%	55%
	% parmi les inscrits	80%	89%	74%	57%	50%	60%	53%	68%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	92%	79%	68%	58%	72%	74%	80%	79%
	% femmes parmi les inscrites	82%	90%	76%	58%	48%	60%	49%	68%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		169 134	118 545	33 460	17 129	39 084	3 186	13 238	1 156	225 798
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	13	7	10	15	8	10	12
Propositions reçues	Nombre	58 314	42 590	10 098	5 626	12 242	648	2 555	260	74 019
	%	34%	36%	30%	33%	31%	20%	19%	22%	33%

Note de lecture : Parmi les 13 136 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Dijon, 12 392 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 10 571 candidats (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 80% des candidats inscrits. Ces 13 136 candidats ont formulé au total 169 134 vœux, dont 58 314 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	55 588	22 121	24 432	44 071	16 475	1 812	10 630	30 480	1 155	13 506
	Dont femmes	63%	66%	44%	51%	44%	50%	28%	85%	91%	66%
	% hors académie	55%	58%	66%	56%	73%	89%	93%	62%	63%	87%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 416	10	487	1 845	121	55	43	-	37	514
	Dont femmes	56%	30%	37%	47%	49%	53%	26%	-	89%	47%
	% hors académie	71%	100%	72%	67%	59%	51%	56%	-	78%	62%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		58 004	22 131	24 919	45 916	16 596	1 867	10 673	30 480	1 192	14 020
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	4	5	6	5	14	15	2	4
Propositions reçues	Nombre	28 516	3 389	7 669	14 065	5 449	1 273	4 696	6 132	363	2 467
	Dont femmes	64%	66%	41%	51%	45%	56%	32%	87%	93%	63%
	% hors académie	43%	11%	58%	45%	58%	85%	94%	52%	59%	73%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 781	729	1 382	2 900	871	226	266	592	198	614
	Dont femmes	60%	66%	38%	47%	43%	55%	29%	88%	91%	64%
	% hors académie	35%	7%	43%	30%	42%	47%	74%	37%	45%	72%

Note de lecture : 55 588 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Dijon (dont 63% par des femmes et 55% dans des licences situées dans une autre académie). 2 416 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 56% par des femmes et 71% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 28 516 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 43% dans une autre académie). 5 781 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 35% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Dijon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	9%	10%	7%	11%	2%	3%	2%	0%	4%	100%
	Techno	19%	1%	23%	42%	3%	1%	0%	6%	2%	4%	100%
	Pro	12%	0%	1%	74%	1%	0%	0%	6%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	8%	18%	1%	1%	0%	9%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	20%	5%	1%	35%	2%	2%	0%	19%	6%	11%	100%
En reprise d'études		54%	1%	6%	18%	0%	1%	0%	6%	9%	5%	100%
Autres		70%	0%	2%	10%	0%	1%	1%	11%	2%	2%	100%
Total		43%	5%	10%	21%	6%	2%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 51% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	9 104	58%	46%	6 057	62%	23%	3 292	64%	39%	1 836	60%	54%
PASS	1 543	63%	45%	911	66%	5%	715	68%	59%	260	67%	42%
BUT	4 966	47%	24%	3 339	48%	15%	1 342	55%	24%	1 005	50%	23%
BTS	6 657	49%	35%	4 313	51%	15%	1 379	56%	35%	1 635	54%	38%
CPGE	2 304	46%	37%	1 605	47%	22%	1 524	51%	45%	335	41%	32%
Ecole de Commerce	306	53%	64%	226	56%	42%	96	75%	73%	26	62%	27%
Ecole d'Ingénieurs	677	29%	38%	610	29%	31%	432	33%	44%	91	30%	23%
IFSI	1 007	83%	33%	641	86%	17%	269	87%	44%	252	83%	35%
EFTS	196	93%	37%	132	95%	21%	43	95%	53%	43	98%	30%
Autres	2 530	56%	17%	2 015	61%	15%	992	66%	22%	483	57%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Dijon, 9 104 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 9 104 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 057 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 23% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 9 104 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 292 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 9 104 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 1 836 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Dijon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 313 formations de l'académie de Dijon. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Dijon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	313
Capacité d'accueil	766 905	12 917
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	77 597
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	209 459
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	3 672 310	66 987
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	34 619
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	11 902

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	52 835	10 130	890	6 248	7 494	77 597
	Dont femmes	49%	57%	65%	49%	43%	50%
	% hors académie	76%	69%	83%	82%	98%	78%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 330	4 850	291	1 567	581	34 619
	Dont femmes	48%	58%	71%	54%	53%	50%
	% hors académie	60%	50%	66%	60%	86%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	52%	48%	33%	25%	8%	45%
	Nombre	9 217	1 601	122	711	251	11 902
	Dont femmes	51%	56%	71%	52%	50%	52%
	% hors académie	25%	28%	52%	44%	77%	28%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	17%	16%	14%	11%	3%	15%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34%	33%	42%	45%	43%	34%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	145 724	32 827	3 715	15 487	11 706	209 459
Propositions reçues	Nombre	52 696	10 315	636	2 563	777	66 987
	%	36%	31%	17%	17%	7%	32%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 52 835 (dont 49% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 27 330 (dont 48% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Dijon et 9 217 (dont 51% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 25% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 52 835 candidats de terminale ont formulé 145 724 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 52 696 ont été suivis d'une proposition - soit 36% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	50	14	20	148	25	3	10	11	4	28	
Capacité d'accueil	4 824	770	1 376	3 051	1 029	220	325	682	147	493	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	33	16	15	16	4	49	47	6	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	42 166	25 620	22 196	46 565	16 457	803	15 984	31 917	820	6 931	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	21 556	3 813	7 737	12 687	5 819	5 933	6 907	293	1 658	
	%	51%	15%	35%	27%	35%	73%	37%	22%	36%	24%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 198	5 053	16 519	25 510	11 182	7 785	5 049	746	6 236	
	Dont femmes	60%	68%	43%	45%	45%	47%	27%	85%	87%	54%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	4 471	760	1 319	2 740	908	192	263	674	162	413
	Dont femmes	58%	66%	34%	44%	37%	55%	19%	86%	87%	55%
	%	20%	15%	8%	11%	8%	24%	3%	13%	22%	7%

Note de lecture : L'académie de Grenoble propose sur Parcoursup 50 formations en licence pouvant accueillir 4 824 candidats. 42 166 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 22 198 candidats (dont 60% de femmes), et 21 556 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 4 471 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Dijon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46%	12%	11%	8%	12%	2%	2%	4%	0%	3%	100%
	Techno	18%	1%	26%	41%	3%	5%	1%	0%	2%	4%	100%
	Pro	9%	0%	1%	73%	3%	9%	0%	0%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	1%	9%	18%	1%	10%	1%	1%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	13%	4%	1%	27%	9%	29%	1%	0%	6%	11%	100%
En reprise d'études		43%	1%	6%	23%	0%	15%	1%	0%	7%	4%	100%
Autres		35%	1%	3%	29%	20%	6%	1%	0%	1%	4%	100%
Total		38%	6%	11%	23%	8%	6%	2%	2%	1%	3%	100%

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Dijon, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	15 973	59%	20%	7 947	61%	5%	5 357	67%	16%	2 991	62%	25%
PASS	4 114	68%	17%	2 665	70%	3%	2 117	72%	21%	659	74%	16%
BUT	12 608	42%	9%	8 766	42%	5%	3 392	56%	7%	2 105	46%	11%
BTS	13 736	47%	16%	8 091	46%	6%	2 783	52%	16%	3 597	53%	16%
CPGE	8 253	44%	10%	6 247	44%	5%	5 754	48%	11%	922	42%	9%
Ecole de Commerce	688	47%	24%	497	46%	13%	177	73%	26%	38	58%	13%
Ecole d'Ingénieurs	6 591	25%	4%	6 265	25%	3%	3 953	31%	4%	595	26%	3%
IFSI	2 471	86%	14%	1 519	87%	8%	623	89%	21%	548	88%	16%
EFTS	299	90%	22%	145	87%	14%	76	97%	26%	42	93%	26%
Autres	4 262	54%	6%	3 123	56%	5%	1 992	61%	5%	693	55%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Dijon, 15 973 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 15 973 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 7 947 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 15 973 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 357 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 15 973 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 991 dont (62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Dijon (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Services informatiques aux organisations
4	Droit	Techniques de commercialisation	Support à l'action managériale
5	Chimie	Informatique	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la filière la plus demandée dans l'académie de Dijon. Parmi les formations en BUT, la filière Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	29 605	18 272	6 610	4 723	7 593	599	3 731	472	42 000
	Dont femmes	54%	57%	48%	48%	62%	68%	61%	61%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 694	17 740	6 058	3 896	6 343	504	2 579	399	37 519
	Dont femmes	54%	57%	49%	48%	61%	69%	59%	60%	56%
	%	94%	97%	92%	82%	84%	84%	69%	85%	89%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	92%	82%	83%	86%	67%	83%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 614	15 572	4 614	2 428	3 642	384	1 876	280	28 796
	Dont femmes	55%	57%	49%	50%	59%	70%	58%	58%	56%
	% parmi les inscrits	76%	85%	70%	51%	48%	64%	50%	59%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82%	88%	76%	62%	57%	76%	73%	70%	77%
	% femmes parmi les inscrites	78%	85%	70%	53%	46%	66%	48%	57%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		390 449	269 497	83 607	37 345	78 090	9 602	35 033	4 811	517 985
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	13	8	10	16	9	10	12
Propositions reçues	Nombre	136 527	97 330	27 053	12 144	23 105	1 777	6 558	1 263	169 230
	%	35%	36%	32%	33%	30%	19%	19%	26%	33%

Note de lecture : Parmi les 29 605 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Grenoble, 27 694 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 22 614 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 76% des candidats inscrits. Ces 29 605 candidats ont formulé au total 390 449 vœux, dont 136 527 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	126 213	33 870	67 270	90 354	41 107	6 543	30 877	75 602	2 641	33 359
	Dont femmes	64%	69%	41%	51%	44%	42%	30%	84%	91%	68%
	% hors académie	52%	76%	56%	49%	67%	94%	86%	65%	59%	82%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 687	28	786	3 408	276	135	66	-	30	733
	Dont femmes	57%	57%	24%	46%	29%	50%	26%	-	90%	50%
	% hors académie	65%	61%	78%	59%	75%	67%	98%	-	73%	68%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		130 900	33 898	68 056	93 762	41 383	6 678	30 943	75 602	2 671	34 092
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	4	5	8	7	12	18	3	4
Propositions reçues	Nombre	61 740	5 499	20 952	31 190	13 625	4 389	12 260	13 051	656	5 868
	Dont femmes	65%	70%	38%	51%	47%	45%	36%	87%	92%	64%
	% hors académie	41%	32%	52%	36%	50%	94%	87%	59%	57%	70%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 997	1 461	3 780	5 300	1 744	546	868	1 236	290	1 574
	Dont femmes	62%	68%	37%	48%	43%	47%	33%	87%	92%	62%
	% hors académie	41%	23%	36%	26%	43%	84%	69%	38%	49%	67%

Note de lecture : 126 213 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Grenoble (dont 64% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre académie). 4 687 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 57% par des femmes et 65% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 61 740 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 41% dans une autre académie). 11 997 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 41% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Grenoble ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	9%	13%	4%	10%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Techno	17%	0%	29%	37%	2%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	13%	0%	3%	70%	0%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	8%	18%	1%	1%	1%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	24%	11%	1%	29%	1%	0%	0%	16%	3%	16%	100%
En reprise d'études		52%	2%	4%	20%	0%	1%	0%	10%	6%	5%	100%
Autres		63%	2%	4%	9%	2%	3%	0%	10%	2%	6%	100%
Total		42%	5%	13%	18%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	20 594	58%	43%	13 765	63%	24%	8 134	65%	35%	3 570	62%	52%
PASS	2 889	67%	47%	2 193	69%	14%	1 527	73%	54%	470	67%	48%
BUT	12 237	45%	28%	8 593	45%	14%	3 873	50%	33%	2 127	49%	27%
BTS	13 351	48%	31%	8 303	50%	12%	2 858	52%	27%	3 241	54%	38%
CPGE	4 799	46%	35%	3 879	47%	19%	3 470	50%	41%	489	44%	29%
Ecole de Commerce	854	48%	56%	726	48%	56%	278	64%	51%	83	65%	35%
Ecole d'Ingénieurs	2 329	30%	36%	2 100	31%	27%	1 647	36%	40%	239	26%	26%
IFSI	1 992	87%	35%	1 416	89%	15%	568	91%	51%	467	91%	29%
EFTS	397	92%	26%	295	94%	16%	95	96%	41%	74	97%	22%
Autres	6 219	59%	18%	4 825	62%	15%	2 727	67%	21%	1 010	60%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Grenoble, 20 594 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 20 594 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 765 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 20 594 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 134 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20 594 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 3 570 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Grenoble selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 576 formations de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Grenoble
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	576
Capacité d'accueil	766 905	39 481
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	140 574
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	432 879
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 672 310	144 621
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	67 183
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	24 451

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	94 873	20 395	2 295	12 831	10 180	140 574
	Dont femmes	50%	60%	65%	56%	46%	52%
	% hors académie	69%	70%	80%	78%	96%	72%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	50 700	9 491	844	4 111	2 037	67 183
	Dont femmes	52%	61%	68%	60%	53%	54%
	% hors académie	51%	52%	63%	62%	86%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	53%	47%	37%	32%	20%	48%
	Nombre	18 351	3 169	343	1 814	774	24 451
	Dont femmes	51%	58%	68%	59%	49%	53%
	% hors académie	21%	36%	46%	50%	79%	28%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	% parmi les inscrits	19%	16%	15%	14%	8%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36%	33%	41%	44%	38%	36%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	304 624	65 452	7 400	36 012	19 391	432 879
Propositions reçues	Nombre	114 371	19 527	1 354	6 400	2 969	144 621
	%	38%	30%	18%	18%	15%	33%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 94 873 (dont 50% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 50 700 (dont 52% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Grenoble et 18 351 (dont 51% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 94 873 candidats de terminale ont formulé 304 624 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 114 371 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	148	6	47	248	38	6	9	14	9	51
Capacité d'accueil	9 962	1 500	3 426	19 208	1 611	375	477	1 134	230	1 558
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	14	18	5	20	4	60	63	10	11
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	100 044	20 377	61 380	97 375	32 338	1 476	28 675	71 169	2 190	17 855
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	48 970	5 209	18 075	33 804	11 486	9 923	11 837	570	3 840
	%	49%	26%	29%	35%	36%	61%	35%	17%	26%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	45 687	6 693	32 334	46 685	14 697	12 501	13 374	1 537	15 075
	Dont femmes	59%	67%	40%	47%	41%	40%	27%	84%	89%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 980	1 460	3 311	6 332	1 369	145	485	1 136	219
	Dont femmes	58%	67%	33%	49%	37%	46%	31%	87%	94%
	%	20%	22%	10%	14%	9%	11%	4%	8%	14%

Note de lecture : L'académie de Grenoble propose sur Parcoursup 148 formations en licence pouvant accueillir 9 962 candidats. 100 044 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 45 687 candidats (dont 59% de femmes), et 48 970 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 8 980 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Grenoble selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	11%	14%	6%	11%	2%	1%	4%	0%	4%	100%
	Techno	16%	0%	27%	42%	1%	6%	1%	1%	1%	5%	100%
	Pro	10%	0%	4%	72%	1%	9%	0%	0%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	47%	2%	9%	28%	1%	7%	1%	0%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	17%	13%	2%	43%	1%	13%	0%	0%	2%	9%	100%
En reprise d'études		33%	2%	4%	41%	0%	10%	1%	0%	6%	3%	100%
Autres		33%	6%	2%	50%	1%	3%	0%	1%	0%	3%	100%
Total		37%	6%	14%	26%	6%	5%	1%	2%	1%	4%	100%

Note de lecture : 48% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Grenoble, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	32 565	59%	19%	14 816	62%	6%	12 764	67%	15%	5 704	64%	23%
PASS	5 272	67%	23%	2 884	67%	8%	2 904	72%	21%	868	70%	23%
BUT	25 439	40%	12%	15 314	38%	5%	7 539	46%	14%	4 398	44%	12%
BTS	25 993	47%	16%	14 392	47%	7%	5 642	51%	14%	6 783	53%	19%
CPGE	11 469	40%	11%	7 625	38%	4%	8 620	43%	12%	1 156	39%	9%
Ecole de Commerce	1 159	40%	10%	854	37%	5%	282	59%	9%	127	54%	6%
Ecole d'Ingénieurs	10 927	25%	4%	9 346	25%	2%	7 517	30%	5%	935	27%	5%
IFSI	5 699	86%	12%	3 832	86%	5%	1 500	90%	19%	1 585	90%	8%
EFTS	629	91%	11%	303	90%	5%	161	94%	17%	96	97%	8%
Autres	10 154	57%	7%	6 632	57%	4%	5 063	65%	6%	1 674	58%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Grenoble, 32 565 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 32 565 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 14 816 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 32 565 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 764 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 32 565 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 704 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Grenoble (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Gestion de la PME
4	Economie et gestion	Génie civil - Construction durable	Commerce International
5	Sciences de la vie	Métiers du multimédia et de l'internet	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la filière la plus demandée dans l'académie de Grenoble. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	37 194	21 688	8 109	7 397	11 574	676	4 300	581	54 325
	Dont femmes	53%	56%	50%	48%	59%	57%	57%	54%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	34 988	21 287	7 450	6 251	9 990	578	3 068	491	49 115
	Dont femmes	54%	56%	50%	48%	59%	59%	55%	52%	55%
	%	94%	98%	92%	85%	86%	86%	71%	85%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	92%	84%	86%	88%	70%	82%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	30 068	19 464	6 169	4 435	6 465	453	2 343	393	39 722
	Dont femmes	54%	56%	50%	48%	56%	60%	55%	53%	54%
	% parmi les inscrits	81%	90%	76%	60%	56%	67%	54%	68%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	91%	83%	71%	65%	78%	76%	80%	81%
	% femmes parmi les inscrites	82%	90%	76%	60%	54%	70%	53%	68%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		373 538	253 739	78 115	41 684	93 414	6 967	29 503	3 835	507 257
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	10	6	8	10	7	7	9
Propositions reçues	Nombre	156 342	113 698	26 310	16 334	33 870	1 805	7 174	1 307	200 498
	%	42%	45%	34%	39%	36%	26%	24%	34%	40%

Note de lecture : Parmi les 37 194 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Lille, 34 988 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 30 068 candidats (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 81% des candidats inscrits. Ces 37 194 candidats ont formulé au total 373 538 vœux, dont 156 342 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	149 045	36 772	34 094	100 102	32 584	5 021	25 318	72 734	2 554	31 721
	Dont femmes	61%	65%	41%	51%	44%	49%	25%	80%	84%	64%
	% hors académie	15%	30%	20%	10%	38%	61%	67%	16%	13%	49%
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 531	31	948	5 281	254	104	151	-	68	944
	Dont femmes	54%	48%	31%	46%	39%	37%	25%	-	87%	50%
	% hors académie	18%	100%	23%	13%	30%	49%	35%	-	37%	25%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		158 576	36 803	35 042	105 383	32 838	5 125	25 469	72 734	2 622	32 665
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	2	4	6	4	9	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	91 061	9 940	11 989	35 868	11 644	2 989	12 251	16 728	793	7 235
	Dont femmes	62%	67%	38%	50%	48%	53%	26%	85%	86%	63%
	% hors académie	8%	7%	16%	7%	23%	64%	62%	17%	14%	34%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	18 390	1 552	2 811	8 968	1 790	518	1 274	2 028	502	1 889
	Dont femmes	58%	68%	38%	45%	45%	49%	28%	86%	86%	60%
	% hors académie	7%	6%	6%	5%	19%	15%	26%	7%	9%	24%

Note de lecture : 149 045 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Lille (dont 61% par des femmes et 15% dans des licences situées dans une autre académie). 9 531 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 54% par des femmes et 18% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 91 061 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 8% dans une autre académie). 18 390 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 58% acceptées par des femmes et 7% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	8%	6%	7%	8%	2%	6%	3%	0%	4%	100%
	Techno	23%	0%	19%	40%	1%	0%	1%	9%	1%	5%	100%
	Pro	11%	0%	0%	77%	0%	0%	0%	7%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	6%	17%	1%	0%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	28%	2%	1%	34%	1%	0%	1%	11%	10%	13%	100%
En reprise d'études		60%	0%	3%	19%	0%	0%	0%	6%	6%	5%	100%
Autres		75%	1%	2%	10%	1%	1%	1%	5%	2%	3%	100%
Total		46%	4%	7%	23%	5%	1%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 56% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	25 893	57%	49%	5 976	64%	9%	10 794	64%	42%	7 052	61%	55%
PASS	4 572	66%	32%	1 469	69%	5%	2 571	69%	48%	1 168	70%	30%
BUT	11 087	46%	21%	2 109	40%	6%	3 260	53%	23%	3 311	54%	22%
BTS	19 176	49%	38%	2 649	49%	10%	4 561	55%	37%	7 172	55%	40%
CPGE	5 007	48%	35%	2 035	48%	16%	3 877	50%	40%	936	46%	28%
Ecole de Commerce	1 056	49%	45%	481	52%	14%	509	61%	46%	107	41%	35%
Ecole d'Ingénieurs	2 300	28%	51%	1 336	30%	23%	1 523	33%	56%	355	26%	33%
IFSI	4 500	82%	31%	681	85%	7%	1 291	88%	44%	1 706	85%	30%
EFTS	694	85%	27%	78	94%	17%	157	89%	41%	185	85%	23%
Autres	8109	58%	17%	2845	64%	11%	3292	68%	21%	2268	59%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Lille, 25 893 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 25 893 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 976 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 9% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 25 893 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 794 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 25 893 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 7 052 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 55% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Lille selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 937 formations de l'académie de Lille. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Lille
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	937
Capacité d'accueil	766 905	57 962
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	196 685
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	774 936
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 672 310	273 083
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	104 319
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	49 785

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	130 561	31 380	3 188	15 892	15 664	196 685
	Dont femmes	54%	60%	67%	50%	46%	54%
	% hors académie	71%	65%	79%	76%	96%	72%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	76 977	17 206	1 262	5 829	3 045	104 319
	Dont femmes	54%	60%	64%	55%	50%	55%
	% hors académie	54%	45%	57%	54%	82%	54%
	% parmi les inscrits	59%	55%	40%	37%	19%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	36 715	7 834	599	3 193	1 444	49 785
	Dont femmes	55%	57%	63%	54%	49%	55%
	% hors académie	24%	25%	34%	39%	70%	26%
	% parmi les inscrits	28%	25%	19%	20%	9%	25%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48%	46%	47%	55%	47%	48%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		532 832	129 423	13 771	57 390	41 520	774 936
Propositions reçues	Nombre	210 760	43 211	2 900	11 201	5 011	273 083
	%	40%	33%	21%	20%	12%	35%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 130 561 (dont 54% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 76 977 (dont 54% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Lille et 36 715 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 24% des candidats inscrits et 48% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 130 561 candidats de terminale ont formulé 532 832 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 210 760 ont été suivis d'une proposition - soit 40% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		229	12	46	387	57	10	45	24	18	109
Capacité d'accueil		27 837	1 630	3 737	12 437	2 663	1 670	2 116	2 229	565	3 078
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		8	41	13	13	17	10	26	50	5	16
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		223 403	67 054	48 404	157 064	44 870	16 548	55 381	110 951	2 886	48 375
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	120 275	14 109	16 122	40 814	14 606	6 931	27 377	22 995	886	8 968
	%	54%	21%	33%	26%	33%	42%	49%	21%	31%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	86 963	13 403	29 494	55 452	18 072	9 524	20 500	12 466	1 852	37 124
	Dont femmes	60%	68%	48%	47%	46%	46%	31%	81%	83%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	23 949	1 652	3 404	9 836	2 132	1 805	1 726	2 222	558	2 501
	Dont femmes	60%	68%	39%	45%	44%	47%	28%	85%	86%	62%
	%	28%	12%	12%	18%	12%	19%	8%	18%	30%	7%

Note de lecture : L'académie de Lille propose sur Parcoursup 229 formations en licence pouvant accueillir 27 837 candidats. 223 403 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 86 963 candidats (dont 60% de femmes), et 120 275 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 23 949 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Lille selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	6%	6%	6%	7%	2%	6%	6%	0%	4%	100%
	Techno	24%	0%	19%	38%	1%	9%	1%	1%	1%	6%	100%
	Pro	11%	0%	1%	76%	0%	8%	0%	0%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	6%	15%	1%	6%	1%	1%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	34%	2%	1%	30%	1%	12%	0%	0%	8%	13%	100%
En reprise d'études		58%	0%	4%	20%	0%	6%	0%	0%	5%	6%	100%
Autres		55%	1%	2%	20%	11%	2%	2%	3%	1%	3%	100%
Total		48%	3%	7%	20%	4%	4%	4%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Lille, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	58 229	60%	28%	33 326	63%	12%	24 901	68%	25%	11 762	64%	36%
PASS	10 623	68%	13%	6 318	70%	2%	6 325	71%	19%	1 905	72%	17%
BUT	21 675	48%	13%	11 010	50%	5%	6 218	57%	13%	4 875	54%	16%
BTS	29 160	49%	26%	10 325	48%	6%	6 793	55%	26%	9 835	54%	30%
CPGE	12 292	46%	14%	7 918	46%	6%	9 178	50%	16%	1 568	47%	15%
Ecole de Commerce	8 424	46%	20%	7 437	45%	17%	3 979	58%	23%	282	47%	22%
Ecole d'Ingénieurs	17 062	29%	9%	15 043	29%	5%	11 439	34%	9%	1 437	30%	9%
IFSI	6 485	83%	22%	2 037	85%	5%	1 809	88%	32%	2 235	86%	23%
EFTS	837	86%	24%	165	92%	13%	188	91%	34%	206	86%	22%
Autres	24 948	61%	6%	17 996	63%	3%	14 129	68%	6%	4 369	63%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Lille, 58 229 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 28% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 58 229 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 33 326 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 12% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 58 229 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 24 901 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 25% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 58 229 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 762 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 36 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Lille (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
5	Science politique	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la filière la plus demandée dans l'académie de Lille. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	5 511	3 268	1 186	1 057	1 861	115	614	50	8 151
	Dont femmes	54%	58%	53%	43%	60%	54%	64%	66%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 225	3 213	1 120	892	1 583	97	431	42	7 378
	Dont femmes	54%	58%	53%	41%	60%	53%	60%	60%	56%
	%	95%	98%	94%	84%	85%	84%	70%	84%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	99%	94%	81%	85%	82%	66%	76%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 528	3 005	946	577	1 001	74	323	35	5 961
	Dont femmes	55%	58%	52%	42%	58%	49%	62%	66%	56%
	% parmi les inscrits	82%	92%	80%	55%	54%	64%	53%	70%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	94%	84%	65%	63%	76%	75%	83%	81%
	% femmes parmi les inscrites	84%	92%	79%	54%	52%	58%	51%	70%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		63 191	41 359	14 236	7 596	17 586	1 151	5 445	399	87 772
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	12	7	9	10	9	8	11
Propositions reçues	Nombre	23 102	16 146	4 666	2 290	5 803	280	1 114	117	30 416
	%	37%	39%	33%	30%	33%	24%	20%	29%	35%

Note de lecture : Parmi les 5 511 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Limoges, 5 225 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 4 528 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 82% des candidats inscrits. Ces 5 511 candidats ont formulé au total 63 191 vœux, dont 23 102 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	22 514	6 200	9 474	18 026	5 494	494	2 289	15 195	455	5 286
	Dont femmes	63%	67%	42%	50%	49%	41%	26%	83%	89%	67%
	% hors académie	56%	52%	68%	61%	79%	95%	94%	67%	61%	81%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 138	-	152	776	55	19	10	-	11	184
	Dont femmes	56%	0%	37%	50%	24%	58%	10%	-	100%	50%
	% hors académie	52%	0%	58%	71%	87%	74%	40%	-	82%	63%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		23 652	6 200	9 626	18 802	5 549	513	2 299	15 195	466	5 470
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	4	5	6	5	10	13	2	3
Propositions reçues	Nombre	12 443	1 794	2 890	6 124	1 846	356	1 167	2 664	156	976
	Dont femmes	64%	65%	42%	48%	53%	44%	30%	85%	89%	60%
	% hors académie	43%	4%	53%	46%	64%	93%	92%	50%	51%	69%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 506	390	628	1 300	299	65	97	321	82	273
	Dont femmes	60%	67%	39%	45%	44%	52%	22%	88%	89%	67%
	% hors académie	37%	3%	28%	28%	43%	75%	61%	34%	33%	61%

Note de lecture : 22 514 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Limoges (dont 63% par des femmes et 56% dans des licences situées dans une autre académie). 1 138 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 56% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 12 443 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 43% dans une autre académie). 2 506 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 37% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Limoges ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	12%	10%	8%	9%	2%	3%	3%	0%	4%	100%
	Techno	21%	1%	24%	38%	2%	0%	0%	8%	1%	5%	100%
	Pro	14%	1%	1%	74%	0%	0%	0%	5%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	2%	7%	16%	0%	1%	0%	8%	3%	7%	100%
	En remise à niveau	31%	0%	1%	49%	0%	0%	0%	4%	1%	14%	100%
En reprise d'études		51%	1%	4%	23%	0%	1%	0%	10%	9%	2%	100%
Autres		54%	0%	0%	20%	3%	3%	0%	6%	3%	11%	100%
Total		42%	7%	11%	22%	5%	1%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	3 889	59%	45%	2 399	64%	26%	1 233	66%	37%	916	66%	52%
PASS	733	68%	50%	360	71%	3%	331	67%	58%	161	78%	52%
BUT	1 954	45%	28%	1 329	47%	11%	472	54%	32%	439	49%	28%
BTS	2 781	47%	37%	1 842	48%	15%	547	48%	33%	830	53%	40%
CPGE	766	48%	38%	588	50%	21%	510	55%	47%	113	50%	27%
Ecole de Commerce	87	45%	64%	64	41%	64%	24	50%	67%	6	50%	67%
Ecole d'Ingénieurs	211	25%	44%	170	29%	34%	139	32%	51%	28	21%	25%
IFSI	622	84%	32%	384	87%	11%	149	91%	40%	182	90%	25%
EFTS	80	85%	31%	49	84%	12%	17	88%	65%	18	83%	33%
Autres	1066	59%	17%	811	64%	13%	349	72%	23%	248	63%	13%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Limoges, 3 889 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 3 889 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 399 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 26% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 3 889 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 233 candidats (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3 889 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 916 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Limoges selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 189 formations de l'académie de Limoges. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Limoges
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	189
Capacité d'accueil	766 905	8 720
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	56 510
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	124 240
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	23
Nombre de propositions reçues	3 672 310	42 955
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	25 357
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	7 153

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	37 475	8 912	836	4 516	4 771	56 510
	Dont femmes	49%	61%	69%	49%	42%	50%
	% hors académie	86%	83%	89%	91%	99%	87%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 414	4 134	231	1 100	478	25 357
	Dont femmes	49%	58%	63%	57%	55%	51%
	% hors académie	76%	72%	71%	77%	94%	76%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	52%	46%	28%	24%	10%	45%
	Nombre	5 226	1 221	93	449	164	7 153
	Dont femmes	52%	57%	58%	56%	63%	54%
	% hors académie	41%	50%	51%	61%	87%	45%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	14%	14%	11%	10%	3%	13%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	27%	30%	40%	41%	34%	28%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	84 458	21 467	2 438	9 146	6 731	124 240
Propositions reçues	Nombre	32 470	7 905	359	1 542	679	42 955
	%	38%	37%	15%	17%	10%	35%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 37 475 (dont 49% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 19 414 (dont 49% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Limoges et 5 226 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 41% des candidats inscrits et 27% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 37 475 candidats de terminale ont formulé 84 458 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 32 470 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	37	11	13	76	10	1	5	7	3	26	
Capacité d'accueil	3 709	600	948	1 908	333	40	125	467	104	486	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	38	13	14	15	1	54	38	5	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	26 657	22 824	12 298	25 821	4 948	51	6 775	17 662	496	6 708	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	15 527	3 730	4 766	7 438	1 900	3 727	4 215	186	1 427	
	%	58%	16%	39%	29%	38%	76%	55%	24%	38%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	16 216	5 667	9 951	17 189	3 919	51	6 235	3 654	469	6 201
	Dont femmes	58%	69%	34%	43%	43%	43%	28%	85%	88%	70%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	2 841	579	869	1 558	280	21	85	466	106	348
	Dont femmes	58%	67%	34%	42%	38%	52%	18%	89%	89%	59%
	%	18%	10%	9%	9%	7%	41%	1%	13%	23%	6%

Note de lecture : L'académie de Limoges propose sur Parcoursup 37 formations en licence pouvant accueillir 3 709 candidats. 26 657 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 16 216 candidats (dont 58% de femmes), et 15 527 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 2 841 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Limoges selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46%	14%	13%	8%	7%	6%	0%	2%	0%	3%	100%
	Techno	19%	1%	26%	35%	3%	9%	0%	0%	1%	7%	100%
	Pro	13%	0%	2%	76%	0%	4%	0%	0%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	3%	8%	15%	1%	8%	0%	1%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	37%	2%	2%	35%	0%	10%	0%	0%	4%	10%	100%
En reprise d'études		45%	2%	4%	27%	0%	6%	0%	0%	8%	7%	100%
Autres		31%	22%	1%	31%	1%	2%	0%	0%	1%	11%	100%
Total		40%	8%	12%	22%	4%	7%	0%	1%	1%	5%	100%

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Limoges, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	11 198	58%	17%	7 806	58%	10%	3 449	68%	13%	2 319	64%	22%
PASS	4 627	69%	10%	3 947	69%	3%	2 639	72%	10%	678	74%	14%
BUT	7 800	33%	10%	6 228	31%	6%	1 877	40%	10%	1 340	38%	11%
BTS	8 916	46%	13%	6 556	46%	6%	1 940	51%	11%	2 425	51%	15%
CPGE	3 032	40%	9%	2 429	39%	4%	2 078	43%	10%	418	43%	7%
Ecole de Commerce	40	38%	48%	13	8%	31%	6	17%	50%	1	100%	100%
Ecole d'Ingénieurs	5 167	26%	1%	5 044	26%	1%	3 616	31%	2%	439	30%	0%
IFSI	1 837	86%	18%	1 239	88%	14%	452	91%	16%	439	91%	14%
EFTS	177	85%	15%	109	84%	6%	47	89%	23%	29	90%	21%
Autres	3 235	66%	7%	2 707	68%	5%	1 130	82%	6%	614	61%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Limoges, 11 198 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 17% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 11 198 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 7 806 (dont 58% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 11 198 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 449 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 11 198 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 319 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 22 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Limoges (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Services informatiques aux organisations
2	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
3	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME
4	Sciences de l'éducation	Informatique	Economie sociale familiale
5	Economie et gestion	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la filière la plus demandée dans l'académie de Limoges. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Services informatiques aux organisations est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	29 080	17 658	6 755	4 667	8 465	652	3 899	334	42 430
	Dont femmes	53%	56%	48%	48%	62%	67%	62%	62%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	26 843	17 103	6 046	3 694	6 928	528	2 567	263	37 129
	Dont femmes	53%	56%	49%	48%	61%	66%	59%	60%	56%
	%	92%	97%	90%	79%	82%	81%	66%	79%	88%
	% femmes parmi les inscrites	93%	97%	91%	78%	81%	80%	63%	77%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 375	15 329	4 757	2 289	3 878	392	1 855	197	28 697
	Dont femmes	54%	56%	50%	49%	60%	67%	59%	61%	55%
	% parmi les inscrits	77%	87%	70%	49%	46%	60%	48%	59%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	90%	79%	62%	56%	74%	72%	75%	77%
	% femmes parmi les inscrites	78%	87%	73%	50%	44%	60%	45%	59%	67%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		418 818	285 470	92 845	40 503	92 206	9 862	40 395	3 805	565 086
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	14	9	11	15	10	11	13
Propositions reçues	Nombre	142 310	104 205	26 799	11 306	24 213	1 993	6 508	778	175 802
	%	34%	37%	29%	28%	26%	20%	16%	20%	31%

Note de lecture : Parmi les 29 080 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Lyon, 26 843 candidats (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 22 375 candidats (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 77% des candidats inscrits. Ces 29 080 candidats ont formulé au total 418 818 vœux, dont 142 310 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	117 051	43 521	61 924	106 684	45 919	9 986	45 583	82 867	2 315	36 414
	Dont femmes	64%	70%	40%	50%	42%	40%	28%	85%	85%	67%
	% hors académie	31%	37%	45%	26%	41%	76%	81%	49%	42%	59%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 179	62	938	4 888	338	256	149	-	70	942
	Dont femmes	64%	47%	29%	47%	31%	42%	34%	-	90%	55%
	% hors académie	53%	100%	52%	35%	62%	39%	54%	-	60%	50%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		122 230	43 583	62 862	111 572	46 257	10 242	45 732	82 867	2 385	37 356
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	4	6	8	7	14	16	3	4
Propositions reçues	Nombre	61 446	7 018	17 200	29 078	13 376	6 955	20 435	12 861	609	6 824
	Dont femmes	65%	70%	37%	49%	44%	42%	30%	87%	86%	65%
	% hors académie	22%	11%	48%	29%	42%	73%	82%	46%	48%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 250	1 729	2 839	5 047	1 694	812	1 182	1 288	251	1 605
	Dont femmes	62%	68%	35%	46%	41%	44%	32%	86%	86%	67%
	% hors académie	15%	7%	30%	21%	31%	39%	33%	30%	31%	42%

Note de lecture : 117 051 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Lyon (dont 64% par des femmes et 31% dans des licences situées dans une autre académie). 5 179 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 64% par des femmes et 53% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 61 446 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 22% dans une autre académie). 12 250 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 15% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lyon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	11%	9%	4%	10%	4%	7%	2%	0%	5%	100%
	Techno	21%	0%	24%	37%	3%	2%	1%	7%	0%	5%	100%
	Pro	18%	0%	2%	66%	1%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	7%	17%	1%	1%	1%	8%	1%	8%	100%
	En remise à niveau	24%	6%	3%	26%	3%	1%	1%	12%	3%	22%	100%
En reprise d'études		54%	1%	3%	18%	0%	1%	0%	11%	6%	5%	100%
Autres		63%	2%	3%	9%	1%	2%	0%	14%	1%	5%	100%
Total		43%	6%	10%	18%	6%	3%	4%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	20 725	57%	43%	8 651	61%	12%	7 267	62%	31%	4 476	62%	52%
PASS	3 662	67%	45%	1 520	70%	6%	1 644	71%	64%	856	71%	45%
BUT	12 300	45%	20%	5 981	41%	12%	3 207	50%	22%	2 814	50%	19%
BTS	14 151	49%	28%	6 041	47%	13%	2 606	51%	29%	4 297	54%	32%
CPGE	5 341	47%	31%	3 078	44%	16%	3 686	50%	38%	754	45%	27%
Ecole de Commerce	1 218	44%	60%	784	45%	37%	340	59%	59%	123	51%	33%
Ecole d'Ingénieurs	2 781	31%	41%	2 130	30%	17%	1 781	35%	45%	442	31%	19%
IFSI	2 416	86%	29%	1 455	86%	11%	537	89%	40%	810	88%	25%
EFTS	307	90%	25%	156	87%	11%	70	94%	43%	65	92%	9%
Autres	7196	59%	16%	3835	60%	12%	2747	64%	19%	1685	64%	13%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Lyon, 20 725 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 20 725 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 651 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 20 725 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 267 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20 725 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 4 476 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Lyon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 674 formations de l'académie de Lyon. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Lyon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	674
Capacité d'accueil	766 905	52 917
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	228 053
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	895 120
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	232 514
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	99 771
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	39 982

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	162 945	34 253	3 361	15 891	11 603	228 053
	Dont femmes	55%	64%	71%	58%	50%	56%
	% hors académie	82%	77%	83%	79%	97%	82%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	76 712	14 455	1 069	5 221	2 314	99 771
	Dont femmes	54%	62%	68%	58%	57%	56%
	% hors académie	67%	59%	65%	64%	90%	66%
	% parmi les inscrits	47%	42%	32%	33%	20%	44%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	30 347	5 386	503	2 765	981	39 982
	Dont femmes	56%	61%	65%	58%	55%	57%
	% hors académie	41%	46%	52%	54%	84%	44%
	% parmi les inscrits	19%	16%	15%	17%	8%	18%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40%	37%	47%	53%	42%	40%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		658 748	135 382	14 359	59 918	26 713	895 120
Propositions reçues	Nombre	185 850	31 907	2 247	8 941	3 569	232 514
	%	28%	24%	16%	15%	13%	26%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 162 945 (dont 55% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 76 712 (dont 54% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Lyon et 30 347 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 41% des candidats inscrits et 40% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 162 945 candidats de terminale ont formulé 658 748 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 185 850 ont été suivis d'une proposition - soit 28% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	168	20	38	228	68	12	30	16	12	82	
Capacité d'accueil	17 660	2 240	3 619	17 685	3 064	1 710	2 235	1 490	372	2 842	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	38	24	9	34	9	29	77	9	26	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	181 203	84 516	85 225	166 906	105 064	14 582	65 620	114 765	3 365	73 874	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	79 577	11 234	20 278	38 431	21 865	9 893	23 889	16 660	790	9 897
	%	44%	13%	24%	23%	21%	68%	36%	15%	23%	13%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	81 617	15 252	46 703	57 474	35 092	8 098	28 295	14 625	2 083	47 204
	Dont femmes	63%	70%	47%	51%	49%	45%	31%	85%	89%	67%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 052	2 244	3 509	6 659	2 850	1 137	2 163	1 503	362	2 503
	Dont femmes	63%	68%	39%	48%	48%	46%	36%	87%	89%	65%
	%	21%	15%	8%	12%	8%	14%	8%	10%	17%	5%

Note de lecture : L'académie de Lyon propose sur Parcoursup 168 formations en licence pouvant accueillir 17 660 candidats. 181 203 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 81 617 candidats (dont 63% de femmes), et 79 577 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 17 052 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Lyon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	9%	8%	4%	12%	1%	4%	9%	0%	5%	100%
	Techno	21%	0%	24%	36%	4%	6%	3%	1%	1%	5%	100%
	Pro	18%	0%	1%	66%	0%	7%	0%	0%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	6%	17%	1%	6%	2%	1%	2%	9%	100%
	En remise à niveau	30%	6%	2%	22%	2%	9%	1%	0%	3%	25%	100%
En reprise d'études		49%	1%	2%	25%	0%	9%	1%	0%	6%	7%	100%
Autres		44%	2%	2%	37%	3%	2%	2%	1%	1%	6%	100%
Total		43%	6%	9%	17%	7%	4%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Lyon, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	57 470	63%	21%	37 727	67%	11%	23 195	70%	16%	11 222	67%	26%
PASS	12 119	70%	17%	8 595	71%	6%	6 637	73%	21%	2 145	74%	20%
BUT	36 667	46%	8%	25 275	47%	5%	11 044	54%	11%	6 897	52%	10%
BTS	34 616	52%	13%	21 449	53%	6%	6 659	57%	13%	10 290	56%	15%
CPGE	26 846	48%	9%	21 876	49%	6%	21 150	50%	10%	2 787	47%	13%
Ecole de Commerce	7 146	45%	14%	6 069	45%	9%	2 744	59%	9%	421	53%	16%
Ecole d'Ingénieurs	23 751	29%	8%	21 198	29%	5%	16 656	33%	8%	2 262	29%	6%
IFSI	6 640	87%	13%	4 277	88%	7%	1 653	91%	18%	1 947	90%	12%
EFTS	798	93%	13%	506	94%	8%	199	97%	24%	147	95%	10%
Autres	32 511	66%	5%	26 491	67%	4%	18 258	70%	4%	5 254	68%	5%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Lyon, 57 470 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 57 470 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 37 727 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 57 470 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 23 195 (dont 70% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 57 470 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 222 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Lyon (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Langues étrangères appliquées	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Psychologie	Génie mécanique et productique	Commerce International
4	Sciences de la vie et de la terre	Gestion administrative et commerciale des organisations	Comptabilité et gestion
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Professions immobilières

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie de Lyon. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Négociation et digitalisation de la Relation Client est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	23 249	13 753	5 243	4 253	8 246	421	3 518	325	35 759
	Dont femmes	54%	56%	50%	50%	60%	70%	63%	56%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	21 694	13 411	4 804	3 479	6 972	357	2 345	275	31 643
	Dont femmes	54%	56%	51%	50%	59%	68%	59%	53%	56%
	%	93%	98%	92%	82%	85%	85%	67%	85%	88%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	93%	82%	83%	83%	63%	80%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	18 364	12 090	3 866	2 408	4 405	283	1 807	235	25 094
	Dont femmes	55%	57%	51%	51%	58%	68%	59%	51%	56%
	% parmi les inscrits	79%	88%	74%	57%	53%	67%	51%	72%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	80%	69%	63%	79%	77%	85%	79%
	% femmes parmi les inscrites	81%	89%	75%	58%	51%	66%	48%	66%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		308 626	201 883	68 768	37 975	93 495	8 450	41 522	2 669	454 762
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	13	9	11	20	12	8	13
Propositions reçues	Nombre	106 210	74 903	20 928	10 379	25 990	1 705	6 583	800	141 288
	%	34%	37%	30%	27%	28%	20%	16%	30%	31%

Note de lecture : Parmi les 23 249 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Montpellier, 21 694 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 18 364 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 79% des candidats inscrits. Ces 23 249 candidats ont formulé au total 308 626 vœux, dont 106 210 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	106 097	39 694	36 993	72 587	32 033	3 360	20 572	104 759	2 571	25 419
	Dont femmes	62%	69%	45%	51%	47%	41%	31%	82%	88%	63%
	% hors académie	39%	49%	56%	37%	72%	85%	91%	63%	41%	76%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 695	30	738	2 920	294	74	60	-	48	818
	Dont femmes	57%	83%	38%	48%	43%	51%	37%	-	83%	49%
	% hors académie	44%	90%	49%	50%	63%	54%	52%	-	54%	55%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		111 792	39 724	37 731	75 507	32 327	3 434	20 632	104 759	2 619	26 237
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	4	5	7	5	13	21	3	3
Propositions reçues	Nombre	60 621	8 828	11 049	21 591	9 929	2 216	7 892	14 163	545	4 454
	Dont femmes	64%	67%	44%	50%	49%	44%	32%	86%	87%	60%
	% hors académie	28%	10%	55%	32%	58%	82%	91%	66%	50%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 498	1 372	1 834	4 384	1 485	376	521	1 193	240	1 191
	Dont femmes	59%	69%	39%	46%	45%	45%	30%	84%	89%	58%
	% hors académie	23%	8%	38%	19%	41%	52%	67%	52%	42%	57%

Note de lecture : 106 097 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Montpellier (dont 62% par des femmes et 39% dans des licences situées dans une autre académie). 5 695 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 57% par des femmes et 44% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 60 621 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 28% dans une autre académie). 12 498 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 59% acceptées par des femmes et 23% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Montpellier ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	9%	8%	4%	10%	2%	4%	2%	0%	5%	100%
	Techno	30%	1%	14%	41%	4%	1%	1%	6%	1%	4%	100%
	Pro	28%	0%	0%	62%	0%	0%	0%	5%	0%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	1%	7%	14%	1%	1%	1%	7%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	24%	5%	2%	19%	5%	0%	1%	21%	2%	19%	100%
En reprise d'études		59%	7%	2%	10%	0%	1%	0%	11%	6%	3%	100%
Autres		77%	1%	3%	8%	1%	2%	0%	3%	1%	4%	100%
Total		50%	5%	7%	17%	6%	1%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	17 409	58%	49%	9 238	61%	19%	6 401	64%	38%	5 387	61%	56%
PASS	2 788	67%	42%	1 501	72%	7%	1 433	70%	52%	739	73%	41%
BUT	7 711	47%	19%	4 466	45%	12%	2 474	56%	23%	2 342	50%	19%
BTS	10 926	49%	32%	5 482	50%	10%	2 489	58%	34%	4 221	53%	36%
CPGE	3 952	50%	36%	2 809	50%	21%	2 818	54%	43%	803	52%	31%
Ecole de Commerce	504	46%	61%	354	47%	45%	181	55%	57%	102	55%	40%
Ecole d'Ingénieurs	1 392	31%	35%	1 250	31%	26%	978	35%	39%	255	27%	24%
IFSI	2 141	82%	29%	1 331	84%	20%	625	86%	45%	775	86%	22%
EFTS	334	87%	17%	154	89%	16%	80	95%	30%	105	88%	11%
Autres	5055	52%	16%	3399	57%	13%	2234	59%	19%	1299	53%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Montpellier, 17 409 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 17 409 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 238 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 19% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 17 409 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 401 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17 409 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 5 387 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Montpellier selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 520 formations de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Montpellier
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	520
Capacité d'accueil	766 905	31 348
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	168 979
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	554 232
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	159 731
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	76 586
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	27 737

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	113 095	28 157	2 499	14 693	10 535	168 979
	Dont femmes	54%	63%	67%	55%	47%	56%
	% hors académie	79%	74%	85%	81%	96%	80%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	56 110	13 059	791	4 623	2 003	76 586
	Dont femmes	55%	61%	64%	57%	56%	56%
	% hors académie	64%	57%	70%	65%	83%	63%
	% parmi les inscrits	50%	46%	32%	31%	19%	45%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 347	4 987	310	2 254	839	27 737
	Dont femmes	56%	58%	62%	57%	56%	57%
	% hors académie	30%	39%	51%	51%	69%	34%
	% parmi les inscrits	17%	18%	12%	15%	8%	16%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34%	38%	39%	49%	42%	36%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		369 626	104 364	10 340	49 668	20 234	554 232
Propositions reçues	Nombre	119 002	27 995	1 520	8 213	3 001	159 731
	%	32%	27%	15%	17%	15%	29%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 113 095 (dont 54% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 56 110 (dont 55% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Montpellier et 19 347 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 30% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 113 095 candidats de terminale ont formulé 369 626 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 119 002 ont été suivis d'une proposition - soit 32% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	125	24	31	219	32	3	14	15	12	45	
Capacité d'accueil	16 444	1 800	2 108	5 997	1 592	460	492	921	317	1 217	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	37	24	18	17	4	52	110	12	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	151 635	66 202	50 074	105 570	26 742	1 743	25 459	101 650	3 663	21 494	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	73 564	13 445	12 415	25 133	8 388	1 295	9 531	10 866	644	4 450
	%	49%	20%	25%	24%	31%	74%	37%	11%	18%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	73 572	11 667	33 164	47 382	16 341	1 486	15 063	11 914	2 008	17 604
	Dont femmes	62%	70%	47%	49%	50%	39%	31%	84%	88%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	14 787	1 730	1 965	4 943	1 271	315	411	912	312	1 091
	Dont femmes	61%	67%	41%	46%	46%	37%	29%	85%	88%	55%
	%	20%	15%	6%	10%	8%	21%	3%	8%	16%	6%

Note de lecture : L'académie de Montpellier propose sur Parcoursup 125 formations en licence pouvant accueillir 16 444 candidats. 151 635 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 73 572 candidats (dont 62% de femmes), et 73 564 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 14 787 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Montpellier selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	59%	11%	8%	4%	8%	1%	2%	3%	0%	4%	100%
	Techno	31%	1%	14%	40%	3%	5%	1%	1%	1%	3%	100%
	Pro	29%	0%	0%	63%	0%	4%	0%	0%	0%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	67%	2%	6%	13%	1%	4%	1%	0%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	32%	12%	2%	25%	4%	10%	0%	0%	5%	10%	100%
En reprise d'études		60%	8%	2%	12%	0%	7%	1%	0%	7%	4%	100%
Autres		69%	5%	3%	13%	3%	2%	1%	0%	1%	2%	100%
Total		53%	6%	7%	18%	5%	3%	1%	1%	1%	4%	100%

Note de lecture : 59% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Montpellier, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	50 106	62%	19%	34 000	65%	8%	18 001	70%	14%	12 368	65%	26%
PASS	9 127	70%	15%	6 563	71%	5%	5 164	73%	16%	1 839	73%	17%
BUT	25 313	46%	6%	18 581	47%	3%	7 881	57%	7%	5 425	51%	8%
BTS	27 380	51%	14%	17 423	51%	5%	5 866	59%	15%	8 908	55%	18%
CPGE	12 295	50%	9%	8 904	51%	4%	9 132	53%	10%	1 729	51%	11%
Ecole de Commerce	1 212	39%	20%	883	37%	11%	293	53%	19%	178	54%	19%
Ecole d'Ingénieurs	12 752	29%	3%	11 824	29%	2%	8 405	34%	3%	1 187	29%	5%
IFSI	5 100	86%	10%	3 073	88%	5%	1 449	88%	19%	1 585	88%	8%
EFTS	749	90%	9%	448	93%	8%	193	95%	11%	182	90%	9%
Autres	10 031	56%	7%	7 009	59%	5%	3 734	64%	7%	2 254	57%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Montpellier, 50 106 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 50 106 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 34 000 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 50 106 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 001 (dont 70% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 50 106 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 368 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Montpellier (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion
4	Droit	Chimie	Commerce International
5	Administration économique et sociale	Informatique	Economie sociale familiale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Psychologie est la filière la plus demandée dans l'académie de Montpellier. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	18 680	11 005	4 138	3 537	5 879	242	2 083	265	27 149
	Dont femmes	54%	57%	51%	47%	59%	63%	58%	54%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	17 722	10 838	3 926	2 958	5 104	213	1 542	238	24 819
	Dont femmes	54%	57%	52%	47%	59%	65%	57%	53%	56%
	%	95%	98%	95%	84%	87%	88%	74%	90%	91%
	% femmes parmi les inscrites	96%	99%	96%	85%	86%	90%	73%	89%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	15 133	9 920	3 149	2 064	3 255	150	1 153	191	19 882
	Dont femmes	55%	57%	51%	48%	56%	61%	56%	52%	55%
	% parmi les inscrits	81%	90%	76%	58%	55%	62%	55%	72%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	92%	80%	70%	64%	70%	75%	80%	80%
	% femmes parmi les inscrites	82%	90%	76%	60%	52%	60%	54%	70%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		191 886	126 758	44 069	21 059	45 189	2 236	14 927	1 593	255 831
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	11	6	8	9	7	6	9
Propositions reçues	Nombre	77 985	54 722	15 769	7 494	16 771	637	3 730	620	99 743
	%	41%	43%	36%	36%	37%	28%	25%	39%	39%

Note de lecture : Parmi les 18 680 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Nancy-Metz, 17 722 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 15 133 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 81% des candidats inscrits. Ces 18 680 candidats ont formulé au total 191 886 vœux, dont 77 985 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	68 391	9 683	27 486	54 063	18 507	3 124	13 061	35 949	1 063	16 854
	Dont femmes	63%	68%	43%	50%	44%	48%	24%	84%	89%	65%
	% hors académie	30%	74%	31%	26%	59%	88%	79%	33%	22%	66%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 992	26	689	2 269	153	58	51	-	12	400
	Dont femmes	57%	58%	30%	42%	56%	31%	33%	-	100%	46%
	% hors académie	32%	100%	23%	35%	65%	57%	43%	-	100%	51%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		72 383	9 709	28 175	56 332	18 660	3 182	13 112	35 949	1 075	17 254
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	0	3	4	6	5	10	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	43 715	1 725	10 125	18 725	6 608	2 057	5 167	7 719	351	3 551
	Dont femmes	63%	67%	42%	52%	48%	50%	25%	87%	91%	63%
	% hors académie	18%	16%	22%	21%	43%	85%	71%	27%	21%	51%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 658	963	2 166	4 017	1 112	357	506	1 007	197	899
	Dont femmes	60%	70%	40%	45%	43%	52%	28%	87%	92%	61%
	% hors académie	15%	2%	12%	13%	28%	48%	37%	12%	14%	44%

Note de lecture : 68 391 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Nancy-Metz (dont 63% par des femmes et 30% dans des licences situées dans une autre académie). 3 992 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 57% par des femmes et 32% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 43 715 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 18% dans une autre académie). 8 658 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 15% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nancy-Metz ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	10%	11%	6%	10%	3%	5%	2%	0%	4%	100%
	Techno	23%	0%	19%	42%	2%	1%	0%	8%	1%	4%	100%
	Pro	17%	0%	2%	64%	0%	0%	0%	8%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	0%	10%	17%	1%	1%	1%	8%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	23%	1%	4%	43%	1%	1%	0%	10%	0%	16%	100%
En reprise d'études		58%	1%	6%	17%	0%	1%	0%	10%	3%	5%	100%
Autres		72%	1%	3%	11%	2%	2%	1%	4%	1%	5%	100%
Total		44%	5%	11%	20%	6%	2%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	13 228	58%	45%	5 607	66%	14%	4 738	65%	34%	3 030	62%	54%
PASS	2 289	68%	42%	806	74%	1%	1 214	71%	59%	412	73%	37%
BUT	7 065	45%	25%	2 486	47%	8%	1 922	56%	25%	1 588	49%	25%
BTS	9 601	49%	33%	3 499	53%	10%	2 174	55%	33%	2 753	54%	36%
CPGE	3 008	49%	36%	1 827	49%	17%	2 138	52%	43%	407	49%	29%
Ecole de Commerce	510	52%	63%	309	55%	50%	181	62%	59%	50	66%	48%
Ecole d'Ingénieurs	1 125	28%	43%	788	32%	22%	700	35%	49%	152	28%	36%
IFSI	2 003	82%	31%	594	87%	10%	543	88%	44%	527	87%	34%
EFTS	319	88%	36%	65	92%	14%	79	95%	52%	70	94%	34%
Autres	4165	56%	15%	2270	61%	11%	1754	64%	19%	934	57%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nancy-Metz, 13 228 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 13 228 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 607 (dont 66% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 13 228 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 738 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13 228 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 3 030 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Nancy-Metz selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 438 formations de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nancy-Metz
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	438
Capacité d'accueil	766 905	23 977
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	96 688
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	312 102
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	124 608
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	52 558
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	21 916

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	60 531	16 059	1 202	8 994	9 902	96 688
	Dont femmes	51%	60%	65%	50%	46%	52%
	% hors académie	69%	66%	83%	81%	97%	73%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	39 101	8 735	433	3 005	1 284	52 558
	Dont femmes	53%	58%	69%	57%	54%	54%
	% hors académie	55%	48%	63%	60%	82%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	65%	54%	36%	33%	13%	54%
	Nombre	16 060	3 682	166	1 504	504	21 916
	Dont femmes	55%	56%	66%	55%	51%	55%
	% hors académie	20%	27%	43%	44%	66%	24%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	% parmi les inscrits	27%	23%	14%	17%	5%	23%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41%	42%	38%	50%	39%	42%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	208 351	55 354	3 865	26 155	18 377	312 102
Propositions reçues	Nombre	95 533	20 562	932	5 652	1 929	124 608
	%	46%	37%	24%	22%	10%	40%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 60 531 (dont 51% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 39 101 (dont 53% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nancy-Metz et 16 060 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 20% des candidats inscrits et 41% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 60 531 candidats de terminale ont formulé 208 351 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 95 533 ont été suivis d'une proposition - soit 46% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	95	1	42	185	23	2	17	15	7	51	
Capacité d'accueil	10 382	1 046	2 988	4 960	1 263	230	675	1 151	223	1 059	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	5	13	15	14	3	38	48	5	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	78 444	4 951	39 186	72 572	18 185	673	25 927	55 325	1 162	15 677	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	52 542	2 150	14 558	19 111	6 844	14 259	11 024	410	3 191	
	%	67%	43%	37%	26%	38%	77%	55%	20%	35%	20%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	34 313	4 951	22 042	31 758	9 575	670	10 622	6 803	800	12 986
	Dont femmes	60%	68%	46%	45%	47%	49%	26%	82%	86%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	10 018	1 044	2 594	4 118	1 076	211	556	1 180	216	903
	Dont femmes	61%	70%	40%	44%	44%	49%	24%	86%	90%	60%
	%	29%	21%	12%	13%	11%	31%	5%	17%	27%	7%

Note de lecture : L'académie de Nancy-Metz propose sur Parcoursup 95 formations en licence pouvant accueillir 10 382 candidats. 78 444 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 34 313 candidats (dont 60% de femmes), et 52 542 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 10 018 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 29% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nancy-Metz selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	10%	13%	6%	9%	2%	2%	5%	0%	4%	100%
	Techno	25%	0%	21%	39%	2%	9%	1%	0%	1%	3%	100%
	Pro	19%	0%	2%	60%	0%	9%	0%	0%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	0%	11%	15%	1%	8%	0%	1%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	31%	1%	7%	32%	1%	18%	0%	0%	1%	8%	100%
En reprise d'études		62%	0%	7%	15%	0%	11%	0%	0%	2%	3%	100%
Autres		58%	0%	4%	17%	10%	3%	1%	2%	1%	5%	100%
Total		46%	5%	12%	19%	5%	5%	1%	3%	1%	4%	100%

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Nancy-Metz, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	22 558	61%	29%	10 101	65%	13%	7 802	69%	19%	5 055	65%	35%
PASS	3 841	67%	26%	1 643	67%	6%	2 107	70%	36%	655	73%	25%
BUT	16 096	45%	13%	9 522	46%	5%	4 715	58%	12%	2 980	48%	15%
BTS	16 375	47%	20%	7 320	46%	5%	3 687	52%	20%	4 558	53%	22%
CPGE	6 359	45%	14%	3 769	44%	5%	4 742	48%	16%	730	45%	14%
Ecole de Commerce	578	49%	32%	236	49%	8%	186	62%	25%	50	64%	34%
Ecole d'Ingénieurs	9 089	25%	6%	8 205	25%	3%	5 952	30%	6%	762	28%	6%
IFSI	3 298	84%	21%	1 332	86%	9%	862	89%	31%	881	88%	22%
EFTS	403	87%	30%	104	86%	15%	100	95%	47%	72	90%	32%
Autres	7 611	60%	8%	4 692	63%	5%	3 546	67%	10%	1 455	58%	10%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nancy-Metz, 22 558 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 29% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 22 558 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 10 101 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre académie et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 22 558 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 802 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 22 558 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 055 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Nancy-Metz (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Economie	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie de Nancy-Metz. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	33 039	20 399	6 955	5 685	7 671	771	3 535	282	45 298
	Dont femmes	54%	57%	50%	50%	61%	71%	61%	60%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	30 506	19 853	6 208	4 445	6 521	637	2 540	235	40 439
	Dont femmes	55%	57%	51%	51%	61%	71%	60%	58%	56%
	%	92%	97%	89%	78%	85%	83%	72%	83%	89%
	% femmes parmi les inscrites	93%	98%	90%	79%	85%	83%	70%	81%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 514	17 972	4 798	2 744	3 812	509	1 896	189	31 920
	Dont femmes	55%	57%	50%	53%	60%	71%	60%	56%	56%
	% parmi les inscrits	77%	88%	69%	48%	50%	66%	54%	67%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	91%	77%	62%	58%	80%	75%	80%	79%
	% femmes parmi les inscrites	78%	88%	69%	51%	49%	66%	52%	62%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		387 375	265 547	80 713	41 115	69 812	8 989	28 536	2 214	496 926
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	12	7	9	12	8	8	11
Propositions reçues	Nombre	143 847	104 496	26 566	12 785	22 938	2 016	6 279	660	175 740
	%	37%	39%	33%	31%	33%	22%	22%	30%	35%

Note de lecture : Parmi les 33 039 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Nantes, 30 506 candidats (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 25 514 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 77% des candidats inscrits. Ces 33 039 candidats ont formulé au total 387 375 vœux, dont 143 847 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	136 341	23 461	55 229	103 302	33 192	6 749	32 392	57 379	4 048	35 046
	Dont femmes	64%	70%	42%	50%	41%	42%	21%	87%	91%	66%
	% hors académie	40%	47%	58%	33%	61%	80%	79%	58%	55%	74%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 049	27	561	2 994	199	76	97	-	41	743
	Dont femmes	60%	85%	35%	49%	23%	45%	19%	-	90%	52%
	% hors académie	50%	100%	70%	51%	68%	33%	57%	-	100%	49%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		141 390	23 488	55 790	106 296	33 391	6 825	32 489	57 379	4 089	35 789
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	4	5	7	7	12	14	4	4
Propositions reçues	Nombre	73 533	4 100	14 772	32 778	11 139	4 733	14 824	11 669	1 039	7 153
	Dont femmes	64%	73%	40%	51%	44%	45%	23%	91%	91%	63%
	% hors académie	29%	5%	56%	27%	47%	77%	77%	57%	59%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 061	1 333	2 808	6 593	1 640	683	1 166	1 285	440	1 911
	Dont femmes	62%	73%	39%	49%	39%	46%	25%	91%	91%	65%
	% hors académie	24%	2%	37%	17%	35%	38%	47%	38%	49%	50%

Note de lecture : 136 341 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Nantes (dont 64% par des femmes et 40% dans des licences situées dans une autre académie). 5 049 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 60% par des femmes et 50% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 73 533 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 29% dans une autre académie). 14 061 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 24% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nantes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	8%	7%	8%	3%	6%	1%	0%	5%	100%
	Techno	19%	0%	21%	43%	2%	1%	2%	6%	1%	6%	100%
	Pro	13%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	8%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	6%	19%	1%	1%	1%	8%	2%	9%	100%
	En remise à niveau	23%	1%	2%	28%	2%	0%	2%	10%	13%	18%	100%
En reprise d'études		55%	1%	3%	19%	0%	1%	0%	7%	7%	6%	100%
Autres		70%	1%	2%	13%	0%	1%	0%	6%	3%	5%	100%
Total		44%	4%	9%	21%	5%	2%	4%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	23 076	58%	47%	13 232	63%	17%	8 642	66%	40%	3 942	62%	55%
PASS	2 789	70%	46%	1 383	74%	1%	1 503	74%	55%	419	73%	48%
BUT	11 036	45%	23%	7 556	45%	12%	3 164	52%	29%	1 757	52%	20%
BTS	15 749	49%	34%	7 857	50%	10%	3 422	55%	32%	3 419	55%	39%
CPGE	4 392	44%	36%	3 119	44%	18%	3 168	48%	43%	506	48%	34%
Ecole de Commerce	884	46%	71%	637	49%	37%	309	62%	68%	57	61%	47%
Ecole d'Ingénieurs	2 361	27%	47%	1 957	28%	27%	1 417	34%	49%	242	26%	36%
IFSI	2 168	88%	36%	1 389	90%	20%	660	91%	51%	460	91%	30%
EFTS	493	91%	27%	326	92%	18%	126	99%	39%	92	89%	25%
Autres	6 749	56%	20%	4 568	62%	14%	2 934	65%	24%	1 102	60%	20%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nantes, 23 076 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 23 076 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 232 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 23 076 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 642 candidats (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 23 076 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 3 942 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 55% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Nantes selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 756 formations de l'académie de Nantes. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nantes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	756
Capacité d'accueil	766 905	38 442
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	180 589
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	582 778
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 672 310	195 223
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	88 179
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	33 210

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	128 999	24 730	2 779	12 890	11 191	180 589
	Dont femmes	53%	61%	67%	53%	45%	53%
	% hors académie	75%	73%	76%	79%	97%	76%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	69 833	11 861	1 108	3 824	1 553	88 179
	Dont femmes	53%	60%	69%	58%	54%	54%
	% hors académie	59%	56%	59%	57%	86%	59%
	% parmi les inscrits	54%	48%	40%	30%	14%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	26 245	4 030	500	1 832	603	33 210
	Dont femmes	54%	58%	68%	57%	50%	55%
	% hors académie	26%	36%	41%	43%	74%	30%
	% parmi les inscrits	20%	16%	18%	14%	5%	18%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	34%	45%	48%	39%	38%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		440 123	77 748	9 568	34 515	20 824	582 778
Propositions reçues	Nombre	159 880	25 025	1 949	6 239	2 130	195 223
	%	36%	32%	20%	18%	10%	33%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 128 999 (dont 53% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 69 833 (dont 53% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nantes et 26 245 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 26% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 128 999 candidats de terminale ont formulé 440 123 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 159 880 ont été suivis d'une proposition - soit 36% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	189	13	34	319	44	7	47	16	8	79	
Capacité d'accueil	16 618	1 522	2 906	8 789	2 111	980	1 900	1 157	307	2 152	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	28	20	16	18	7	28	45	10	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	154 795	43 313	58 772	138 826	38 394	6 413	53 309	52 224	2 949	33 783	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	79 795	6 310	15 162	35 419	12 193	4 386	25 016	9 020	696	7 226
	%	52%	15%	26%	26%	32%	68%	47%	17%	24%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	68 876	10 279	34 146	55 906	20 287	5 161	17 406	9 273	1 554	26 250
	Dont femmes	61%	70%	43%	47%	44%	42%	27%	87%	89%	65%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	14 503	1 537	2 772	7 264	1 790	822	1 305	1 153	306	1 758
	Dont femmes	61%	72%	38%	48%	37%	42%	24%	90%	91%	62%
	%	21%	15%	8%	13%	9%	16%	7%	12%	20%	7%

Note de lecture : L'académie de Nantes propose sur Parcoursup 189 formations en licence pouvant accueillir 16 618 candidats. 154 795 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 68 876 candidats (dont 61% de femmes), et 79 795 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 14 503 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nantes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	8%	8%	8%	9%	1%	4%	6%	0%	5%	100%
	Techno	19%	0%	20%	45%	2%	4%	1%	3%	1%	5%	100%
	Pro	12%	0%	0%	76%	0%	7%	0%	0%	0%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	7%	19%	1%	8%	1%	1%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	33%	2%	3%	28%	2%	9%	0%	1%	8%	14%	100%
En reprise d'études		53%	1%	2%	23%	0%	8%	1%	1%	5%	6%	100%
Autres		51%	5%	2%	23%	7%	2%	0%	3%	1%	6%	100%
Total		44%	5%	8%	22%	5%	3%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Nantes, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	50 622	62%	21%	29 251	64%	8%	18 846	70%	18%	8 492	66%	25%
PASS	8 357	70%	17%	5 708	71%	3%	4 975	74%	18%	1 119	72%	19%
BUT	27 671	42%	9%	18 190	42%	5%	8 388	51%	11%	3 902	49%	9%
BTS	34 587	48%	17%	19 659	48%	6%	7 662	54%	15%	7 771	53%	18%
CPGE	15 768	43%	10%	11 813	43%	5%	11 706	47%	11%	1 524	45%	9%
Ecole de Commerce	4 705	42%	16%	3 960	42%	9%	1 932	56%	11%	159	48%	19%
Ecole d'Ingénieurs	15 201	25%	8%	13 303	25%	5%	9 289	31%	8%	1 221	26%	7%
IFSI	4 791	89%	13%	2 689	90%	5%	1 422	92%	22%	1 071	91%	11%
EFTS	657	91%	14%	232	92%	8%	166	97%	18%	110	91%	15%
Autres	18 056	63%	7%	13 614	65%	4%	8 024	71%	7%	2 688	63%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nantes, 50 622 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 50 622 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 29 251 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 50 622 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 846 (dont 70% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 50 622 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 8 492 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Nantes (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Commerce International
5	Sciences de la vie et de la terre	Informatique	Communication

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie de Nantes. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	17 014	11 141	3 392	2 481	5 437	351	2 565	268	25 635
	Dont femmes	53%	55%	50%	49%	60%	62%	60%	48%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	15 617	10 754	2 975	1 888	4 532	285	1 588	226	22 248
	Dont femmes	53%	55%	50%	48%	60%	62%	57%	47%	55%
	%	92%	97%	88%	76%	83%	81%	62%	84%	87%
	% femmes parmi les inscrites	92%	97%	87%	75%	83%	82%	59%	84%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 211	9 598	2 344	1 269	2 685	227	1 218	189	17 530
	Dont femmes	54%	56%	48%	48%	58%	62%	56%	47%	54%
	% parmi les inscrits	78%	86%	69%	51%	49%	65%	47%	71%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	89%	79%	67%	59%	80%	77%	84%	79%
	% femmes parmi les inscrites	78%	87%	67%	50%	48%	64%	45%	69%	67%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		229 543	172 133	38 732	18 678	58 744	5 711	24 234	2 261	320 493
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	11	8	11	16	9	8	13
Propositions reçues	Nombre	78 096	62 250	10 980	4 866	18 737	1 067	4 183	674	102 757
	%	34%	36%	28%	26%	32%	19%	17%	30%	32%

Note de lecture : Parmi les 17 014 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Nice, 15 617 candidats (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 13 211 candidats (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 78% des candidats inscrits. Ces 17 014 candidats ont formulé au total 229 543 vœux, dont 78 096 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	77 084	33 872	26 938	44 981	28 274	5 857	21 332	53 684	1 243	19 543
	Dont femmes	62%	68%	42%	51%	46%	44%	27%	85%	94%	67%
	% hors académie	49%	66%	52%	32%	65%	71%	93%	66%	38%	80%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 516	38	504	1 610	207	117	60	-	35	598
	Dont femmes	57%	63%	28%	47%	41%	52%	35%	-	94%	46%
	% hors académie	49%	100%	51%	47%	55%	46%	55%	-	66%	63%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		81 600	33 910	27 442	46 591	28 481	5 974	21 392	53 684	1 278	20 141
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	2	3	4	7	7	14	16	2	4
Propositions reçues	Nombre	41 584	5 242	7 990	13 308	9 402	3 764	9 019	8 836	252	3 360
	Dont femmes	63%	72%	42%	53%	50%	48%	31%	87%	94%	64%
	% hors académie	39%	31%	49%	27%	48%	70%	92%	61%	35%	72%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 306	782	1 591	2 754	1 353	509	456	716	133	930
	Dont femmes	59%	69%	40%	47%	43%	48%	23%	86%	93%	59%
	% hors académie	30%	25%	30%	18%	35%	32%	62%	39%	26%	61%

Note de lecture : 77 084 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Nice (dont 62% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre académie). 4 516 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 57% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 41 584 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 39% dans une autre académie). 8 306 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 59% acceptées par des femmes et 30% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nice ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	7%	8%	6%	13%	4%	4%	2%	0%	5%	100%
	Techno	27%	0%	23%	34%	3%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	25%	0%	1%	65%	0%	0%	0%	3%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	12%	2%	2%	1%	9%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	38%	5%	2%	28%	2%	0%	1%	12%	1%	11%	100%
En reprise d'études		62%	2%	4%	13%	0%	1%	0%	9%	4%	5%	100%
Autres		75%	2%	2%	8%	0%	1%	0%	7%	0%	5%	100%
Total		47%	4%	9%	16%	8%	3%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	12 908	56%	45%	7 391	62%	22%	5 143	63%	34%	2 705	60%	53%
PASS	2 239	65%	32%	1 331	68%	12%	1 125	72%	52%	450	66%	34%
BUT	6 286	45%	21%	3 278	43%	12%	1 923	54%	27%	1 360	51%	23%
BTS	7 907	49%	28%	3 047	50%	11%	1 793	58%	28%	2 144	53%	32%
CPGE	3 326	47%	39%	2 243	49%	20%	2 399	52%	45%	470	50%	34%
Ecole de Commerce	763	50%	58%	511	50%	27%	337	62%	55%	78	59%	46%
Ecole d'Ingénieurs	1 305	27%	32%	1 114	29%	23%	838	32%	34%	189	28%	23%
IFSI	1 472	84%	23%	1 026	85%	11%	426	89%	32%	394	88%	15%
EFTS	292	92%	17%	83	96%	10%	64	98%	14%	61	95%	18%
Autres	3656	58%	17%	2774	60%	14%	1675	68%	21%	747	56%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nice, 12 908 (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 12 908 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 391 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 12 908 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 143 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12 908 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 2 705 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Nice selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 342 formations de l'académie de Nice. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nice
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	342
Capacité d'accueil	766 905	19 285
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	110 709
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	307 676
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	3 672 310	98 212
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	49 197
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	16 982

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	75 124	17 564	1 946	9 045	7 030	110 709
	Dont femmes	53%	62%	68%	56%	49%	55%
	% hors académie	78%	74%	85%	77%	96%	78%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	37 355	7 681	550	2 432	1 179	49 197
	Dont femmes	52%	60%	61%	57%	58%	54%
	% hors académie	62%	55%	66%	57%	82%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	50%	44%	28%	27%	17%	44%
	Nombre	12 509	2 595	239	1 175	464	16 982
	Dont femmes	52%	57%	60%	57%	56%	54%
	% hors académie	25%	32%	41%	39%	68%	28%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	17%	15%	12%	13%	7%	15%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33%	34%	43%	48%	39%	35%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	213 298	51 343	5 543	25 331	12 161	307 676
Propositions reçues	Nombre	75 719	15 935	1 031	3 871	1 656	98 212
	%	35%	31%	19%	15%	14%	32%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 75 124 (dont 53% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 37 355 (dont 52% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nice et 12 509 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 25% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 75 124 candidats de terminale ont formulé 213 298 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 75 719 ont été suivis d'une proposition - soit 35% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		79	9	22	125	29	9	13	9	6	41
Capacité d'accueil		8 948	678	1 701	3 237	1 473	1 070	510	555	183	930
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		9	38	19	19	16	13	27	71	8	18
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		77 700	25 733	32 972	62 648	22 865	13 950	13 789	39 594	1 394	17 031
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	39 554	4 767	8 120	13 785	8 544	8 688	6 583	5 062	324	2 785
	%	51%	19%	25%	22%	37%	62%	48%	13%	23%	16%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	39 682	6 470	21 838	29 307	11 614	7 127	10 397	6 638	1 045	14 016
	Dont femmes	59%	67%	49%	50%	45%	46%	27%	84%	91%	69%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	7 979	664	1 600	2 822	1 224	849	318	550	179	797
	Dont femmes	57%	69%	43%	47%	40%	47%	17%	86%	92%	59%
	%	20%	10%	7%	10%	11%	12%	3%	8%	17%	6%

Note de lecture : L'académie de Nantes propose sur Parcoursup 79 formations en licence pouvant accueillir 8 948 candidats. 77 700 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 39 682 candidats (dont 59% de femmes), et 39 554 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 7 979 candidats (dont 57% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nice selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	7%	9%	6%	12%	2%	8%	3%	0%	4%	100%
	Techno	27%	0%	23%	33%	3%	4%	2%	1%	1%	5%	100%
	Pro	24%	0%	1%	67%	0%	2%	0%	0%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	0%	7%	12%	2%	6%	3%	1%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	34%	2%	2%	33%	5%	9%	1%	0%	4%	10%	100%
En reprise d'études		64%	1%	3%	13%	1%	6%	2%	0%	5%	5%	100%
Autres		67%	3%	1%	13%	5%	2%	3%	1%	1%	4%	100%
Total		47%	4%	9%	17%	7%	3%	5%	2%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Nice, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	26 600	59%	19%	15 050	62%	7%	9 510	67%	14%	5 543	63%	24%
PASS	4 965	67%	12%	2 958	69%	2%	2 695	73%	18%	854	70%	15%
BUT	16 620	48%	8%	11 237	50%	4%	4 919	60%	11%	3 126	53%	10%
BTS	17 021	50%	13%	9 734	51%	4%	3 901	57%	13%	4 813	56%	14%
CPGE	8 331	44%	13%	5 541	44%	5%	6 191	48%	13%	982	46%	12%
Ecole de Commerce	6 305	47%	12%	5 638	46%	8%	2 770	59%	12%	320	53%	14%
Ecole d'Ingénieurs	8 795	25%	3%	7 921	25%	2%	5 533	31%	3%	853	25%	6%
IFSI	2 684	86%	10%	1 296	89%	4%	749	91%	15%	718	90%	7%
EFTS	488	91%	14%	210	91%	12%	109	97%	12%	107	94%	11%
Autres	8 562	66%	6%	6 713	68%	4%	4 226	72%	5%	1 578	65%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nice, 26 600 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 26 600 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 15 050 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 600 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 510 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 600 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 543 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Nice (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Information communication Parcours journalisme	Commerce International
4	Economie et gestion	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Tourisme
5	Psychologie	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie de Nice. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	28 225	16 848	5 959	5 418	8 673	564	3 130	288	40 880
	Dont femmes	54%	57%	51%	47%	59%	63%	58%	53%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	26 378	16 477	5 515	4 386	7 375	454	2 187	254	36 648
	Dont femmes	54%	57%	51%	47%	58%	65%	56%	54%	55%
	%	93%	98%	93%	81%	85%	80%	70%	88%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	93%	80%	84%	83%	68%	88%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 144	15 110	4 308	2 726	4 469	331	1 591	204	28 739
	Dont femmes	55%	57%	50%	48%	57%	63%	55%	51%	55%
	% parmi les inscrits	78%	90%	72%	50%	52%	59%	51%	71%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	92%	78%	62%	61%	73%	73%	80%	78%
	% femmes parmi les inscrites	80%	90%	72%	51%	49%	59%	49%	68%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		309 819	209 470	66 152	34 197	72 283	6 858	21 826	1 671	412 457
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	6	8	12	7	6	10
Propositions reçues	Nombre	117 891	83 113	22 997	11 781	25 464	1 609	5 010	625	150 599
	%	38%	40%	35%	34%	35%	23%	23%	37%	37%

Note de lecture : Parmi les 28 225 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Normandie, 26 378 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 22 144 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 78% des candidats inscrits. Ces 28 225 candidats ont formulé au total 309 819 vœux, dont 117 891 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	116 373	19 384	51 135	84 651	27 461	5 043	21 749	45 748	2 240	27 774
	Dont femmes	62%	68%	45%	51%	42%	46%	25%	85%	89%	68%
	% hors académie	39%	69%	41%	33%	63%	85%	86%	46%	45%	74%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 621	20	799	3 297	244	98	63	-	69	688
	Dont femmes	58%	70%	35%	48%	39%	31%	38%	-	88%	57%
	% hors académie	44%	100%	42%	49%	59%	63%	35%	-	39%	59%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		121 994	19 404	51 934	87 948	27 705	5 141	21 812	45 748	2 309	28 462
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	4	5	6	7	11	11	2	4
Propositions reçues	Nombre	64 487	2 743	16 112	28 443	9 523	3 118	9 353	11 159	626	5 035
	Dont femmes	63%	67%	41%	52%	46%	49%	29%	88%	89%	64%
	% hors académie	26%	16%	33%	24%	44%	81%	84%	29%	43%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 515	663	3 160	5 582	1 570	445	825	1 289	341	1 349
	Dont femmes	59%	71%	41%	47%	43%	45%	29%	89%	90%	63%
	% hors académie	21%	10%	19%	16%	29%	52%	56%	16%	34%	56%

Note de lecture : 116 373 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Normandie (dont 62% par des femmes et 39% dans des licences situées dans une autre académie). 5 621 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 44% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 64 487 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 26% dans une autre académie). 13 515 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 59% acceptées par des femmes et 21% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Normandie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	4%	10%	5%	9%	2%	5%	3%	0%	4%	100%
	Techno	20%	0%	26%	39%	3%	0%	1%	7%	1%	4%	100%
	Pro	13%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	6%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	8%	16%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	27%	1%	4%	27%	1%	0%	2%	11%	8%	19%	100%
En reprise d'études		59%	0%	4%	17%	0%	1%	0%	7%	7%	5%	100%
Autres		76%	1%	4%	9%	0%	0%	0%	2%	0%	5%	100%
Total		47%	2%	11%	19%	5%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 57% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	19 870	58%	49%	9 956	62%	18%	7 034	64%	43%	4 169	63%	56%
PASS	2 352	67%	27%	1 332	69%	5%	1 186	70%	40%	426	70%	30%
BUT	11 054	48%	24%	4 939	45%	10%	2 911	54%	27%	2 333	56%	24%
BTS	13 999	50%	32%	5 904	51%	11%	3 028	54%	33%	3 838	55%	37%
CPGE	4 350	48%	35%	2 686	45%	17%	2 960	51%	42%	612	53%	28%
Ecole de Commerce	622	48%	62%	513	48%	40%	218	63%	61%	68	56%	40%
Ecole d'Ingénieurs	1 734	27%	45%	1 426	28%	30%	1 051	33%	49%	206	25%	28%
IFSI	2 222	88%	37%	905	89%	12%	580	92%	44%	571	92%	37%
EFTS	374	92%	26%	147	95%	24%	69	97%	39%	95	95%	25%
Autres	5311	59%	17%	3685	61%	14%	2159	66%	23%	1103	62%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Normandie, 19 870 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 870 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 956 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 870 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 034 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 43% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 870 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 4 169 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Normandie selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 582 formations de l'académie de Normandie. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Normandie
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	582
Capacité d'accueil	766 905	33 124
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	133 851
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	401 177
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	155 994
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	69 919
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	28 025

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
			En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	88 499	20 780	2 069	11 726	10 777	133 851	
	Dont femmes	51%	60%	68%	52%	44%	52%	
	% hors académie	67%	63%	76%	78%	97%	70%	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	52 850	10 983	751	3 845	1 490	69 919	
	Dont femmes	51%	58%	68%	57%	51%	52%	
	% hors académie	52%	44%	56%	58%	85%	51%	
	% parmi les inscrits	60%	53%	36%	33%	14%	52%	
	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 885	4 406	349	1 807	578	28 025
		Dont femmes	54%	56%	65%	56%	52%	54%
% hors académie		15%	24%	41%	41%	72%	20%	
	% parmi les inscrits	24%	21%	17%	15%	5%	21%	
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40%	40%	46%	47%	39%	40%	
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	281 231	65 670	6 314	28 696	19 266	401 177	
Propositions reçues	Nombre	121 410	25 131	1 476	5 985	1 992	155 994	
	%	43%	38%	23%	21%	10%	39%	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 88 499 (dont 51% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 52 850 (dont 51% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Normandie et 20 885 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 15% des candidats inscrits et 40% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 88 499 candidats de terminale ont formulé 281 231 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 121 410 ont été suivis d'une proposition - soit 43% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	114	5	55	270	31	5	21	17	11	53
Capacité d'accueil	15 582	631	3 709	6 898	1 651	510	1 033	1 402	295	1 413
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	19	16	14	12	15	32	31	6	15
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	106 674	11 833	58 567	97 331	19 249	7 801	32 831	43 542	1 741	21 608
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	62 615	2 742	18 266	27 110	7 510	15 467	11 978	493	3 879
	%	59%	23%	31%	28%	39%	47%	28%	28%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	46 689	4 906	32 792	41 116	11 332	4 661	17 755	7 064	1 171
	Dont femmes	59%	68%	49%	46%	48%	43%	31%	85%	87%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 328	623	3 295	5 508	1 275	413	741	1 395	282
	Dont femmes	58%	72%	42%	46%	41%	42%	31%	88%	86%
	%	29%	13%	10%	13%	11%	9%	4%	20%	24%

Note de lecture : L'académie de Normandie propose sur Parcoursup 114 formations en licence pouvant accueillir 15 582 candidats. 106 674 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 46 689 candidats (dont 59% de femmes), et 62 615 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 13 328 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 29% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Normandie selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	4%	12%	5%	8%	3%	2%	5%	0%	4%	100%
	Techno	21%	0%	26%	38%	2%	7%	1%	1%	1%	4%	100%
	Pro	14%	0%	2%	75%	0%	5%	0%	0%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	9%	16%	1%	8%	1%	1%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	32%	1%	5%	26%	0%	11%	0%	0%	7%	19%	100%
En reprise d'études		63%	0%	4%	16%	0%	6%	0%	0%	5%	4%	100%
Autres		62%	1%	3%	22%	4%	1%	1%	1%	1%	4%	100%
Total		48%	2%	12%	20%	5%	5%	1%	3%	1%	4%	100%

Note de lecture : 57% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Normandie, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	30 540	60%	29%	12 150	63%	8%	10 495	67%	23%	6 075	65%	35%
PASS	3 773	68%	15%	1 904	68%	1%	1 937	71%	22%	644	70%	17%
BUT	24 537	49%	11%	14 160	49%	4%	6 577	57%	12%	4 302	56%	13%
BTS	22 070	48%	19%	9 009	47%	4%	4 921	54%	19%	5 762	53%	23%
CPGE	7 872	49%	15%	4 070	51%	3%	5 446	53%	17%	971	53%	13%
Ecole de Commerce	4 216	43%	8%	3 794	43%	5%	1 630	59%	6%	143	47%	13%
Ecole d'Ingénieurs	15 093	29%	4%	13 725	29%	2%	10 641	33%	4%	1 137	31%	4%
IFSI	3 520	88%	25%	1 345	89%	13%	969	92%	26%	875	91%	27%
EFTS	455	91%	18%	132	89%	12%	100	96%	28%	98	95%	19%
Autres	9 124	65%	8%	6 038	68%	5%	4 255	71%	7%	1 612	67%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Normandie, 30 540 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 29% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 30 540 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 12 150 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 30 540 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 495 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 23% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 30 540 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 075 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Normandie (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Gestion de la PME
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences de la vie	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
5	Chimie	Information communication Parcours publicité	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Psychologie est la filière la plus demandée dans l'académie de Normandie. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Orléans-Tours. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	21 874	12 940	4 928	4 006	6 209	336	2 724	173	31 316
	Dont femmes	54%	57%	50%	49%	60%	71%	60%	60%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 270	12 617	4 483	3 170	5 283	276	1 889	139	27 857
	Dont femmes	54%	57%	51%	48%	60%	72%	58%	55%	56%
	%	93%	98%	91%	79%	85%	82%	69%	80%	89%
	% femmes parmi les inscrites	93%	98%	92%	77%	85%	84%	68%	74%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 147	11 558	3 574	2 015	3 139	201	1 429	109	22 025
	Dont femmes	55%	57%	52%	48%	59%	76%	59%	58%	56%
	% parmi les inscrits	78%	89%	73%	50%	51%	60%	52%	63%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	92%	80%	64%	59%	73%	76%	78%	79%
	% femmes parmi les inscrites	80%	89%	74%	49%	49%	65%	52%	61%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		274 165	182 937	60 509	30 719	59 493	4 621	24 649	1 254	364 182
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	14	12	8	10	14	9	7	12
Propositions reçues	Nombre	94 330	67 387	18 651	8 292	18 587	830	4 862	330	118 939
	%	34%	37%	31%	27%	31%	18%	20%	26%	33%

Note de lecture : Parmi les 21 874 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Orléans-Tours, 20 270 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 17 147 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 78% des candidats inscrits. Ces 21 874 candidats ont formulé au total 274 165 vœux, dont 94 330 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	94 835	24 919	42 656	75 915	24 606	4 321	19 100	42 434	1 635	23 349
	Dont femmes	62%	69%	43%	50%	45%	47%	28%	86%	87%	68%
	% hors académie	54%	67%	66%	47%	73%	92%	90%	54%	58%	82%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 732	30	809	3 817	205	89	95	-	43	592
	Dont femmes	61%	50%	35%	46%	29%	58%	21%	-	79%	45%
	% hors académie	58%	100%	63%	62%	68%	67%	92%	-	84%	83%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		99 567	24 949	43 465	79 732	24 811	4 410	19 195	42 434	1 678	23 941
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	4	6	7	8	13	14	2	4
Propositions reçues	Nombre	50 925	3 267	12 263	22 178	7 824	2 894	7 289	7 659	520	4 120
	Dont femmes	63%	70%	40%	50%	47%	53%	31%	89%	90%	65%
	% hors académie	40%	14%	61%	37%	57%	90%	89%	48%	57%	74%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 029	830	2 265	4 496	1 185	354	557	937	267	1 105
	Dont femmes	61%	69%	38%	47%	43%	48%	27%	88%	90%	66%
	% hors académie	33%	7%	40%	26%	43%	74%	73%	33%	45%	69%

Note de lecture : 94 835 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Orléans-Tours (dont 62% par des femmes et 54% dans des licences situées dans une autre académie). 4 732 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 61% par des femmes et 58% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 50 925 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 40% dans une autre académie). 10 029 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 33% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Orléans-Tours ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	7%	10%	6%	9%	3%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	21%	0%	22%	41%	3%	1%	1%	7%	1%	6%	100%
	Pro	16%	0%	1%	71%	0%	0%	0%	6%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	0%	8%	18%	1%	1%	1%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	4%	1%	16%	0%	0%	0%	14%	12%	23%	100%
En reprise d'études		57%	0%	4%	20%	0%	1%	0%	8%	6%	4%	100%
Autres		67%	0%	5%	17%	0%	0%	1%	5%	1%	5%	100%
Total		46%	4%	10%	20%	5%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	15 465	58%	48%	9 848	62%	22%	5 581	66%	38%	3 154	62%	54%
PASS	2 152	68%	37%	1 359	71%	3%	1 107	72%	58%	391	72%	41%
BUT	7 717	46%	25%	5 252	46%	14%	2 107	54%	31%	1 622	51%	23%
BTS	10 754	48%	33%	6 270	49%	14%	2 346	53%	33%	2 897	53%	37%
CPGE	3 108	46%	37%	2 348	47%	21%	2 141	50%	44%	437	45%	29%
Ecole de Commerce	504	51%	63%	422	52%	55%	175	68%	65%	43	53%	35%
Ecole d'Ingénieurs	1 315	26%	41%	1 175	27%	33%	782	32%	49%	202	27%	30%
IFSI	1 627	87%	35%	894	89%	15%	450	92%	52%	427	91%	34%
EFTS	316	89%	30%	169	89%	21%	74	96%	43%	72	94%	18%
Autres	4153	58%	19%	3243	58%	17%	1691	68%	24%	783	56%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Orléans-Tours, 15 465 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 15 465 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 848 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 15 465 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 581 candidats (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15 465 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 3 154 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Orléans-Tours selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Orléans-Tours

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 424 formations de l'académie de Orléans-Tours. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Orléans-Tours
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	424
Capacité d'accueil	766 905	22 596
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	118 343
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	332 993
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 672 310	113 758
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	56 471
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	19 786

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	80 477	17 878	2 020	9 496	8 472	118 343
	Dont femmes	52%	62%	73%	53%	45%	53%
	% hors académie	74%	72%	87%	79%	98%	76%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	44 206	8 088	710	2 564	903	56 471
	Dont femmes	52%	60%	72%	54%	50%	53%
	% hors académie	59%	52%	75%	56%	87%	58%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	55%	45%	35%	27%	11%	48%
	Nombre	15 204	2 783	257	1 227	315	19 786
	Dont femmes	54%	58%	75%	54%	52%	55%
	% hors académie	24%	33%	58%	40%	72%	28%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	% parmi les inscrits	19%	16%	13%	13%	4%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34%	34%	36%	48%	35%	35%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	231 985	53 529	6 355	26 710	14 414	332 993
Propositions reçues	Nombre	90 815	16 292	1 291	4 156	1 204	113 758
	%	39%	30%	20%	16%	8%	34%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 80 477 (dont 52% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 44 206 (dont 52% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Orléans-Tours et 15 204 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 24% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 80 477 candidats de terminale ont formulé 231 985 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 90 815 ont été suivis d'une proposition - soit 39% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	83	8	32	209	24	4	8	13	7	36	
Capacité d'accueil	10 160	860	2 053	5 098	1 382	260	569	1 087	280	847	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	28	16	15	15	3	46	54	5	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	75 396	23 871	33 674	77 483	20 141	856	26 215	58 812	1 418	15 127	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	44 502	4 304	9 600	20 207	7 195	685	12 509	11 533	465	2 758
	%	59%	18%	29%	26%	36%	80%	48%	20%	33%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	38 487	6 827	23 140	35 625	12 720	559	15 177	7 877	1 195	12 890
	Dont femmes	59%	70%	44%	48%	43%	44%	27%	85%	89%	76%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 909	855	1 943	4 211	1 133	115	553	1 102	269	696
	Dont femmes	59%	70%	38%	47%	37%	45%	26%	88%	89%	70%
	%	23%	13%	8%	12%	9%	21%	4%	14%	23%	5%

Note de lecture : L'académie de Orléans-Tours propose sur Parcoursup 83 formations en licence pouvant accueillir 10 160 candidats. 75 396 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 38 487 candidats (dont 59% de femmes), et 44 502 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 8 909 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Orléans-Tours selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	8%	10%	7%	10%	2%	1%	5%	0%	2%	100%
	Techno	20%	0%	21%	41%	3%	10%	0%	1%	1%	3%	100%
	Pro	17%	0%	1%	72%	0%	6%	0%	0%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	0%	7%	20%	1%	8%	0%	1%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	30%	1%	2%	14%	0%	19%	0%	0%	11%	23%	100%
En reprise d'études		55%	0%	5%	21%	0%	9%	0%	0%	6%	4%	100%
Autres		56%	0%	2%	22%	10%	4%	1%	1%	4%	100%	
Total		45%	4%	10%	21%	6%	6%	1%	3%	1%	4%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Orléans-Tours, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	27 333	60%	24%	13 771	63%	9%	9 440	69%	16%	5 361	64%	28%
PASS	5 536	70%	15%	3 579	71%	2%	3 182	73%	20%	818	73%	19%
BUT	18 168	44%	9%	11 789	44%	4%	5 004	55%	11%	2 868	48%	11%
BTS	20 642	49%	16%	11 117	51%	5%	4 319	55%	16%	5 457	54%	18%
CPGE	9 415	42%	11%	6 855	42%	6%	6 822	46%	12%	1 078	43%	10%
Ecole de Commerce	471	45%	21%	283	45%	5%	129	67%	16%	33	58%	24%
Ecole d'Ingénieurs	12 849	25%	4%	11 945	25%	3%	8 907	30%	5%	1 096	25%	3%
IFSI	3 880	88%	18%	2 316	88%	11%	975	92%	25%	962	92%	16%
EFTS	510	91%	20%	259	93%	15%	137	96%	26%	85	94%	13%
Autres	6 689	72%	6%	4 751	77%	4%	2 486	83%	7%	1 259	68%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Orléans-Tours, 27 333 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 27 333 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 13 771 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 27 333 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 440 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 27 333 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 361 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Orléans-Tours (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
4	Psychologie	Génie électrique et informatique industrielle	Comptabilité et gestion
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Information communication Parcours communication des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie de Orléans-Tours. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	21 654	15 630	3 287	2 737	6 161	774	2 910	369	31 868
	Dont femmes	52%	54%	50%	46%	58%	61%	55%	51%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 719	15 029	2 773	1 917	4 761	526	1 890	299	27 195
	Dont femmes	53%	54%	51%	48%	59%	62%	55%	53%	54%
	%	91%	96%	84%	70%	77%	68%	65%	81%	85%
	% femmes parmi les inscrites	92%	97%	86%	73%	78%	69%	65%	83%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 157	13 443	2 290	1 424	2 905	371	1 504	238	22 175
	Dont femmes	53%	54%	51%	49%	57%	63%	55%	50%	54%
	% parmi les inscrits	79%	86%	70%	52%	47%	48%	52%	64%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	89%	83%	74%	61%	71%	80%	80%	82%
	% femmes parmi les inscrites	80%	86%	71%	56%	47%	49%	51%	63%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		401 948	318 485	51 905	31 558	70 532	10 880	30 271	2 964	516 595
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		19	20	16	12	11	14	10	8	16
Propositions reçues	Nombre	123 790	106 203	11 982	5 605	15 703	1 758	4 567	880	146 698
	%	31%	33%	23%	18%	22%	16%	15%	30%	28%

Note de lecture : Parmi les 21 654 (dont 52% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Paris, 19 719 candidats (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 17 157 candidats (dont 53% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 79% des candidats inscrits. Ces 21 654 candidats ont formulé au total 401 948 vœux, dont 123 790 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 19 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	138 721	51 307	24 057	67 872	87 226	26 113	39 437	25 535	945	38 456
	Dont femmes	59%	66%	40%	47%	45%	44%	25%	87%	82%	59%
	% hors académie	38%	61%	84%	31%	23%	62%	90%	65%	45%	43%
Vœux confirmés en PC	Nombre	8 948	82	493	4 251	764	586	285	-	165	1 352
	Dont femmes	53%	71%	44%	38%	37%	42%	18%	-	77%	49%
	% hors académie	63%	100%	99%	65%	72%	26%	71%	-	18%	59%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		147 669	51 389	24 550	72 123	87 990	26 699	39 722	25 535	1 110	39 808
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	2	4	7	11	11	16	17	3	3
Propositions reçues	Nombre	50 380	7 562	5 064	11 960	23 066	17 543	19 725	4 691	354	6 353
	Dont femmes	62%	69%	39%	49%	49%	45%	26%	87%	84%	59%
	% hors académie	45%	38%	89%	38%	22%	55%	88%	62%	46%	44%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 924	1 104	848	2 502	3 048	1 343	982	461	153	1 810
	Dont femmes	60%	68%	41%	47%	44%	41%	23%	89%	84%	59%
	% hors académie	43%	16%	79%	30%	21%	57%	71%	47%	41%	34%

Note de lecture : 138 721 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Paris (dont 59% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre académie). 8 948 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 53% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 50 380 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 45% dans une autre académie). 9 924 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 43% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Paris ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45%	8%	2%	2%	21%	8%	7%	0%	0%	7%	100%
	Techno	21%	0%	19%	33%	5%	6%	3%	4%	1%	9%	100%
	Pro	15%	0%	1%	66%	0%	0%	0%	4%	1%	11%	100%
Etudiants	En réorientation	64%	1%	3%	10%	2%	3%	1%	5%	1%	11%	100%
	En remise à niveau	29%	6%	1%	30%	1%	2%	0%	4%	2%	26%	100%
En reprise d'études		67%	1%	2%	10%	0%	2%	0%	6%	4%	7%	100%
Autres		71%	1%	0%	5%	3%	5%	0%	1%	1%	13%	100%
Total		45%	5%	4%	11%	14%	6%	4%	2%	1%	8%	100%

Note de lecture : 45% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	17 250	55%	39%	12 343	56%	22%	8 360	61%	32%	3 119	60%	49%
PASS	2 671	63%	39%	1 984	65%	7%	1 494	67%	56%	539	69%	30%
BUT	4 936	44%	15%	4 283	44%	13%	1 217	53%	21%	1 489	53%	18%
BTS	6 889	47%	28%	4 393	45%	12%	1 457	56%	35%	2 601	53%	33%
CPGE	7 294	48%	41%	4 775	46%	12%	5 351	52%	48%	842	48%	35%
Ecole de Commerce	2 147	46%	57%	1 730	45%	41%	762	57%	48%	166	49%	30%
Ecole d'Ingénieurs	2 275	27%	41%	2 187	27%	30%	1 312	33%	33%	249	33%	35%
IFSI	647	89%	33%	562	89%	16%	163	91%	47%	262	92%	32%
EFTS	165	82%	27%	93	88%	18%	26	81%	42%	59	83%	8%
Autres	8767	52%	14%	4410	56%	9%	5015	58%	14%	1311	53%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Paris, 17 250 (dont 55% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 39% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 17 250 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 343 (dont 56% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 17 250 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 360 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 32% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17 250 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 3 119 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Paris selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 951 formations de l'académie de Paris. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Paris
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	951
Capacité d'accueil	766 905	63 546
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	282 808
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	1 426 039
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 672 310	321 029
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	125 177
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	58 063

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	191 995	48 723	5 409	24 155	12 526	282 808
	Dont femmes	56%	64%	67%	59%	52%	58%
	% hors académie	89%	88%	87%	90%	96%	89%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	93 320	20 484	2 090	6 721	2 562	125 177
	Dont femmes	58%	68%	70%	64%	62%	61%
	% hors académie	82%	84%	84%	85%	88%	83%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	49%	42%	39%	28%	20%	44%
	Nombre	42 993	8 702	1 059	3 821	1 488	58 063
	Dont femmes	61%	66%	67%	63%	61%	62%
	% hors académie	75%	82%	80%	83%	85%	77%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	22%	18%	20%	16%	12%	21%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46%	42%	51%	57%	58%	46%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	1 048 558	217 094	25 858	95 622	38 907	1 426 039
Propositions reçues	Nombre	260 645	41 295	3 934	10 829	4 326	321 029
	%	25%	19%	15%	11%	11%	23%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 191 995 (dont 56% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 93 320 (dont 58% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Paris et 42 993 (dont 61% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 75% des candidats inscrits et 46% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 191 995 candidats de terminale ont formulé 1 048 558 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 260 645 ont été suivis d'une proposition - soit 25% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		412	12	10	173	119	38	10	10	14	153
Capacité d'accueil		30 513	3 400	914	6 338	7 362	4 707	1 080	1 292	647	7 293
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		15	35	27	39	37	12	29	65	8	19
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		445 882	119 315	24 435	246 075	275 309	56 601	30 800	83 805	4 870	138 947
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	124 840	18 329	3 059	29 339	54 869	42 450	15 272	11 610	1 390	19 871
	%	28%	15%	13%	12%	20%	75%	50%	14%	29%	14%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	155 093	21 456	19 741	74 017	51 986	13 265	15 057	14 920	2 847	68 131
	Dont femmes	62%	68%	48%	52%	48%	49%	28%	87%	87%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	28 484	3 331	902	5 825	6 979	2 892	1 096	1 201	610	6 743
	Dont femmes	67%	72%	53%	53%	47%	48%	25%	89%	89%	66%
	%	18%	16%	5%	8%	13%	22%	7%	8%	21%	10%

Note de lecture : L'académie de Paris propose sur Parcoursup 412 formations en licence pouvant accueillir 30 513 candidats. 445 882 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 155 093 candidats (dont 62% de femmes), et 124 840 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 15 demandes. 28 484 candidats (dont 67% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Paris selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	9%	1%	3%	18%	0%	6%	3%	0%	10%	100%
	Techno	23%	0%	8%	37%	5%	4%	6%	0%	2%	16%	100%
	Pro	19%	0%	0%	63%	0%	7%	1%	0%	2%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	1%	2%	9%	2%	5%	3%	0%	2%	15%	100%
	En remise à niveau	25%	4%	1%	28%	1%	4%	1%	0%	2%	34%	100%
En reprise d'études		66%	1%	0%	9%	0%	6%	2%	0%	5%	11%	100%
Autres		67%	5%	0%	4%	6%	1%	3%	0%	1%	13%	100%
Total		49%	6%	2%	10%	12%	2%	5%	2%	1%	12%	100%

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Paris, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	104 317	62%	18%	88 528	63%	17%	48 767	68%	20%	20 487	67%	21%
PASS	16 503	68%	18%	13 978	69%	15%	8 990	71%	29%	3 636	73%	18%
BUT	15 710	48%	5%	13 211	49%	4%	4 499	56%	10%	3 801	55%	7%
BTS	44 650	53%	10%	38 381	53%	8%	8 433	61%	14%	15 552	57%	11%
CPGE	40 074	47%	14%	33 227	47%	11%	30 928	50%	16%	4 940	49%	15%
Ecole de Commerce	11 267	49%	22%	9 444	50%	21%	4 001	62%	16%	855	58%	20%
Ecole d'Ingénieurs	13 382	26%	8%	11 806	27%	7%	8 299	32%	6%	1 330	31%	7%
IFSI	6 243	89%	8%	5 635	89%	6%	1 552	92%	16%	2 340	93%	9%
EFTS	1 272	89%	19%	1 136	90%	18%	239	94%	25%	343	92%	11%
Autres	45 808	59%	9%	38 363	60%	9%	26 115	62%	11%	7 730	61%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Paris, 104 317 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 104 317 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 88 528 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 104 317 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 48 767 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 20% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 104 317 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 20 487 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 21 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Paris (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Sciences et technologies	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Psychologie	Mesures physiques	Comptabilité et gestion
5	Histoire	Information communication Parcours communication des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie de Paris. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	16 079	10 625	3 157	2 297	3 507	295	1 823	156	21 860
	Dont femmes	55%	58%	52%	46%	60%	66%	61%	56%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	15 130	10 307	2 854	1 969	2 965	248	1 330	135	19 808
	Dont femmes	55%	58%	52%	45%	60%	67%	60%	53%	56%
	%	94%	97%	90%	86%	85%	84%	73%	87%	91%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	91%	84%	84%	85%	71%	81%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 718	9 268	2 211	1 239	1 805	198	1 005	108	15 834
	Dont femmes	56%	58%	53%	46%	59%	65%	59%	52%	56%
	% parmi les inscrits	79%	87%	70%	54%	51%	67%	55%	69%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	77%	63%	61%	80%	76%	80%	80%
	% femmes parmi les inscrites	80%	87%	71%	54%	50%	65%	53%	64%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		178 216	128 511	34 362	15 343	31 841	3 571	13 702	1 024	228 354
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	7	9	12	8	7	10
Propositions reçues	Nombre	65 960	50 089	10 672	5 199	10 551	744	3 184	320	80 759
	%	37%	39%	31%	34%	33%	21%	23%	31%	35%

Note de lecture : Parmi les 16 079 (dont 55% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Poitiers, 15 130 candidats (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 12 718 candidats (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 79% des candidats inscrits. Ces 16 079 candidats ont formulé au total 178 216 vœux, dont 65 960 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	72 961	15 287	22 748	40 725	15 508	1 811	9 198	27 106	1 250	16 052
	Dont femmes	62%	68%	43%	51%	40%	47%	23%	86%	87%	63%
	% hors académie	60%	100%	66%	57%	84%	94%	97%	71%	70%	81%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 314	13	356	1 302	155	70	53	-	12	433
	Dont femmes	58%	92%	37%	45%	54%	51%	32%	-	92%	40%
	% hors académie	72%	100%	65%	68%	83%	87%	81%	-	83%	73%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		76 275	15 300	23 104	42 027	15 663	1 881	9 251	27 106	1 262	16 485
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	4	5	7	6	13	15	3	4
Propositions reçues	Nombre	41 026	1 918	6 331	13 110	5 101	1 212	4 031	4 897	347	2 786
	Dont femmes	64%	70%	41%	50%	43%	50%	27%	89%	87%	58%
	% hors académie	46%	100%	59%	43%	68%	92%	96%	71%	68%	68%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 704	222	1 297	2 778	795	174	321	566	197	780
	Dont femmes	61%	70%	39%	48%	41%	47%	23%	89%	87%	57%
	% hors académie	39%	100%	39%	32%	59%	76%	85%	53%	59%	63%

Note de lecture : 72 961 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Poitiers (dont 62% par des femmes et 60% dans des licences situées dans une autre académie). 3 314 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 72% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 41 026 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 46% dans une autre académie). 8 704 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 39% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Poitiers ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	67%	2%	8%	6%	8%	1%	3%	1%	0%	4%	100%
	Techno	30%	0%	19%	36%	2%	1%	1%	6%	0%	5%	100%
	Pro	10%	0%	0%	76%	0%	0%	0%	6%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	15%	1%	1%	0%	8%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	30%	3%	2%	32%	1%	0%	1%	10%	4%	19%	100%
En reprise d'études		56%	0%	3%	18%	0%	0%	0%	7%	10%	5%	100%
Autres		63%	1%	2%	13%	0%	3%	1%	6%	4%	8%	100%
Total		55%	1%	8%	18%	5%	1%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 67% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	11 992	59%	58%	8 596	63%	31%	4 986	64%	55%	2 225	64%	64%
PASS	1 283	69%	16%	1 283	69%	16%	816	71%	21%	182	76%	12%
BUT	4 761	45%	24%	3 516	47%	12%	1 464	52%	31%	865	50%	23%
BTS	6 671	49%	34%	4 592	52%	15%	1 661	55%	33%	1 596	54%	39%
CPGE	2 034	46%	38%	1 704	46%	26%	1 506	49%	43%	264	50%	32%
Ecole de Commerce	273	50%	55%	248	51%	46%	140	59%	53%	24	50%	33%
Ecole d'Ingénieurs	655	26%	47%	638	27%	41%	452	31%	50%	63	29%	37%
IFSI	965	87%	34%	681	88%	24%	296	91%	49%	236	90%	31%
EFTS	184	92%	22%	134	94%	16%	54	96%	43%	31	97%	13%
Autres	3395	53%	17%	2635	57%	13%	1638	58%	18%	564	55%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Poitiers, 11 992 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 58% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 11 992 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 596 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 31% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11 992 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 986 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 55% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11 992 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 2 225 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 64% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Poitiers selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 345 formations de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Poitiers
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	345
Capacité d'accueil	766 905	21 216
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	100 287
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	206 869
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	18
Nombre de propositions reçues	3 672 310	75 971
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	45 076
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	14 290

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	68 347	14 205	1 552	8 320	7 863	100 287
	Dont femmes	52%	60%	67%	50%	43%	52%
	% hors académie	80%	80%	85%	85%	99%	82%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	34 666	6 022	463	2 536	1 389	45 076
	Dont femmes	51%	58%	68%	53%	46%	52%
	% hors académie	66%	65%	66%	72%	94%	67%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	51%	42%	30%	30%	18%	45%
	Nombre	10 723	1 902	198	1 023	444	14 290
	Dont femmes	53%	54%	63%	53%	46%	53%
	% hors académie	31%	46%	51%	57%	89%	37%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	% parmi les inscrits	16%	13%	13%	12%	6%	14%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31%	32%	43%	40%	32%	32%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	144 438	31 105	3 348	16 278	11 700	206 869
Propositions reçues	Nombre	59 242	10 424	744	3 661	1 900	75 971
	%	41%	34%	22%	22%	16%	37%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 68 347 (dont 52% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 34 666 (dont 51% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Poitiers et 10 723 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 31% des candidats inscrits et 31% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 68 347 candidats de terminale ont formulé 144 438 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 59 242 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		92		22	146	14	2	4	7	4	54
Capacité d'accueil		7 607		1 615	9 254	690	150	191	584	135	990
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		8	-	18	6	15	10	26	45	6	16
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		61 665		29 848	55 303	10 407	1 478	4 963	26 361	814	16 030
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	35 573		8 257	16 599	3 988	1 388	2 881	4 157	239	2 889
	%	58%		28%	30%	38%	94%	58%	16%	29%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 338		21 425	33 034	7 687	1 413	4 014	5 434	768	13 925
	Dont femmes	61%		38%	45%	44%	41%	19%	86%	87%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	7 061		1 486	3 467	547	116	167	587	133	726
	Dont femmes	59%		34%	46%	35%	39%	8%	92%	86%	57%
	%	20%		7%	10%	7%	8%	4%	11%	17%	5%

Note de lecture : L'académie de Poitiers propose sur Parcoursup 92 formations en licence pouvant accueillir 7 607 candidats. 61 665 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 35 338 candidats (dont 61% de femmes), et 35 573 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 7 061 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Poitiers selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	67%	0%	11%	7%	6%	1%	1%	2%	0%	5%	100%
	Techno	23%	0%	24%	38%	3%	5%	1%	1%	1%	5%	100%
	Pro	8%	0%	0%	71%	1%	14%	0%	0%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	0%	8%	23%	1%	6%	0%	0%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	24%	0%	4%	45%	1%	11%	0%	0%	6%	10%	100%
En reprise d'études		41%	0%	2%	36%	0%	9%	0%	0%	6%	4%	100%
Autres		27%	0%	2%	63%	2%	1%	0%	0%	1%	4%	100%
Total		49%	0%	10%	24%	4%	4%	1%	1%	1%	5%	100%

Note de lecture : 67% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Poitiers, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	26 155	61%	21%	16 840	63%	6%	9 370	69%	18%	4 823	66%	23%
PASS	-			-			-			-		
BUT	17 531	37%	7%	13 998	37%	4%	5 034	49%	10%	2 330	41%	8%
BTS	18 344	47%	12%	12 989	47%	5%	4 222	52%	12%	4 398	51%	14%
CPGE	5 260	43%	10%	3 892	43%	5%	3 449	47%	10%	681	45%	10%
Ecole de Commerce	1 250	42%	8%	1 162	42%	6%	401	60%	7%	46	48%	7%
Ecole d'Ingénieurs	3 758	19%	4%	3 609	19%	3%	2 059	25%	3%	204	22%	4%
IFSI	2 714	88%	13%	1 895	89%	10%	796	93%	23%	579	91%	13%
EFTS	303	91%	12%	177	91%	9%	84	94%	18%	42	95%	10%
Autres	8 957	62%	6%	7 310	65%	4%	4 155	72%	6%	1 465	62%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Poitiers, 26 155 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 26 155 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 16 840 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 155 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 370 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 155 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 823 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Poitiers (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Génie civil - Construction durable	Services informatiques aux organisations
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
5	Langues étrangères appliquées	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie de Poitiers. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 840	6 305	2 398	2 137	3 193	243	1 325	122	15 723
	Dont femmes	54%	58%	51%	47%	61%	55%	57%	56%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	10 266	6 148	2 231	1 887	2 722	215	959	113	14 275
	Dont femmes	55%	58%	51%	48%	60%	55%	56%	55%	56%
	%	95%	98%	93%	88%	85%	88%	72%	93%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	93%	89%	85%	89%	71%	91%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 807	5 638	1 838	1 331	1 697	178	727	95	11 504
	Dont femmes	55%	58%	51%	48%	56%	52%	55%	54%	55%
	% parmi les inscrits	81%	89%	77%	62%	53%	73%	55%	78%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	92%	82%	71%	62%	83%	76%	84%	81%
	% femmes parmi les inscrites	82%	89%	76%	63%	50%	69%	53%	75%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		114 271	76 665	24 741	12 865	25 489	2 507	9 578	682	152 527
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	10	6	8	10	7	6	10
Propositions reçues	Nombre	43 928	30 878	8 095	4 955	8 623	626	2 243	248	55 668
	%	38%	40%	33%	39%	34%	25%	23%	36%	36%

Note de lecture : Parmi les 10 840 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Reims, 10 266 candidats (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 8 807 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 81% des candidats inscrits. Ces 10 840 candidats ont formulé au total 114 271 vœux, dont 43 928 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	40 638	8 374	16 938	32 531	10 239	2 666	6 561	19 603	781	9 371
	Dont femmes	64%	72%	45%	52%	46%	46%	26%	85%	86%	65%
	% hors académie	54%	100%	57%	45%	72%	79%	95%	66%	57%	83%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 350	5	336	1 460	167	63	46	-	22	376
	Dont femmes	59%	60%	28%	44%	40%	49%	28%	-	86%	45%
	% hors académie	61%	100%	62%	58%	71%	48%	76%	-	36%	48%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		42 988	8 379	17 274	33 991	10 406	2 729	6 607	19 603	803	9 747
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	3	4	6	8	11	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	23 075	2 104	5 571	11 309	3 457	1 690	2 708	3 699	238	1 817
	Dont femmes	65%	75%	43%	52%	50%	48%	30%	87%	86%	60%
	% hors académie	40%	100%	49%	33%	55%	76%	93%	53%	63%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 209	208	1 254	2 628	583	217	252	493	132	528
	Dont femmes	61%	76%	39%	47%	44%	53%	21%	86%	86%	61%
	% hors académie	32%	100%	28%	20%	43%	48%	72%	26%	49%	59%

Note de lecture : 40 638 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Reims (dont 64% par des femmes et 54% dans des licences situées dans une autre académie). 2 350 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 59% par des femmes et 61% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 23 075 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 40% dans une autre académie). 5 209 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 32% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Reims ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	3%	10%	8%	9%	3%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	23%	0%	25%	38%	3%	0%	1%	6%	1%	4%	100%
	Pro	12%	0%	2%	73%	0%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	0%	10%	19%	1%	1%	0%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	30%	1%	2%	44%	0%	1%	0%	10%	2%	10%	100%
En reprise d'études		58%	1%	5%	17%	0%	1%	0%	8%	5%	5%	100%
Autres		68%	2%	7%	12%	0%	2%	0%	7%	0%	1%	100%
Total		45%	2%	11%	23%	5%	2%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 56% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	7 357	59%	51%	4 451	63%	25%	2 531	65%	46%	1 719	63%	56%
PASS	777	71%	25%	777	71%	25%	426	75%	33%	140	79%	27%
BUT	3 873	47%	27%	2 234	48%	13%	929	52%	29%	1 004	53%	29%
BTS	5 674	50%	37%	2 866	51%	13%	1 157	55%	35%	1 722	56%	39%
CPGE	1 578	47%	36%	1 057	49%	23%	1 026	51%	44%	237	47%	32%
Ecole de Commerce	288	55%	64%	226	51%	40%	101	67%	60%	20	60%	55%
Ecole d'Ingénieurs	523	24%	46%	471	26%	37%	314	29%	53%	59	17%	39%
IFSI	952	84%	33%	533	85%	13%	215	91%	51%	294	87%	31%
EFTS	184	87%	29%	95	83%	24%	38	92%	42%	38	79%	18%
Autres	2001	55%	19%	1450	59%	15%	748	66%	20%	449	56%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Reims, 7 357 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 51% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 357 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 451 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 357 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 531 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 46% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 357 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 1 719 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Reims selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 289 formations de l'académie de Reims. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Reims
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	289
Capacité d'accueil	766 905	14 823
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	77 929
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	160 770
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 672 310	63 200
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	36 505
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	12 449

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	53 222	9 706	766	6 653	7 582	77 929
	Dont femmes	50%	55%	63%	46%	43%	50%
	% hors académie	80%	74%	74%	85%	98%	81%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 498	5 167	378	1 714	748	36 505
	Dont femmes	50%	56%	63%	53%	52%	51%
	% hors académie	67%	60%	56%	64%	88%	66%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	54%	53%	49%	26%	10%	47%
	Nombre	9 262	1 872	208	809	298	12 449
	Dont femmes	52%	53%	58%	51%	50%	52%
	% hors académie	35%	42%	39%	50%	78%	38%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	17%	19%	27%	12%	4%	16%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33%	36%	55%	47%	40%	34%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	111 625	23 093	2 113	12 923	11 016	160 770
Propositions reçues	Nombre	49 635	9 300	769	2 560	936	63 200
	%	44%	40%	36%	20%	8%	39%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 53 222 (dont 50% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 28 498 (dont 50% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Reims et 9 262 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 35% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 53 222 candidats de terminale ont formulé 111 625 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 49 635 ont été suivis d'une proposition - soit 44% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	52		21	137	16	5	9	7	4	38	
Capacité d'accueil	6 139		1 638	3 543	744	437	600	579	116	1 027	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	6	-	12	13	12	23	14	30	5	12	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	37 702		19 523	46 114	9 001	10 135	8 475	17 122	580	12 118	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	23 579		7 202	12 132	3 319	4 602	5 951	4 211	152	2 052
	%	63%		37%	26%	37%	45%	70%	25%	26%	17%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	21 851		13 982	25 965	6 069	8 765	4 072	4 010	522	11 347
	Dont femmes	60%		41%	46%	42%	23%	47%	85%	87%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 378		1 530	2 803	557	400	337	578	101	765
	Dont femmes	59%		35%	46%	39%	20%	54%	86%	86%	60%
	%	25%		11%	11%	9%	5%	8%	14%	19%	7%

Note de lecture : L'académie de Reims propose sur Parcoursup 52 formations en licence pouvant accueillir 6 139 candidats. 37 702 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 21 851 candidats (dont 60% de femmes), et 23 579 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 6 demandes. 5 378 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 25% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Reims selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	0%	11%	7%	8%	2%	5%	6%	0%	9%	100%
	Techno	22%	0%	28%	36%	3%	6%	1%	1%	1%	3%	100%
	Pro	10%	0%	2%	74%	0%	7%	0%	0%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	0%	13%	19%	1%	7%	1%	1%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	40%	0%	2%	38%	0%	14%	0%	0%	0%	3%	100%
En reprise d'études		55%	0%	6%	18%	0%	11%	2%	0%	4%	4%	100%
Autres		47%	0%	7%	23%	11%	5%	1%	1%	0%	5%	100%
Total		43%	0%	12%	23%	4%	5%	3%	3%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Reims, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	14 739	60%	25%	8 222	62%	13%	5 000	67%	21%	3 182	64%	31%
PASS	-			-			-			-		
BUT	10 674	41%	11%	7 482	40%	6%	2 459	49%	12%	2 154	48%	15%
BTS	12 704	49%	17%	7 525	48%	6%	2 583	55%	16%	3 658	55%	19%
CPGE	4 003	40%	12%	2 687	39%	6%	2 637	45%	13%	526	40%	12%
Ecole de Commerce	3 687	47%	8%	3 475	46%	6%	1 524	60%	7%	107	55%	10%
Ecole d'Ingénieurs	7 668	21%	5%	7 400	22%	4%	5 290	26%	5%	484	24%	5%
IFSI	2 007	86%	16%	1 098	88%	6%	458	91%	24%	615	90%	14%
EFTS	238	88%	16%	83	92%	11%	50	94%	22%	47	85%	13%
Autres	8 941	64%	6%	7 862	65%	5%	6 076	68%	5%	1 380	65%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Reims, 14 739 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 25% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 14 739 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 222 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 14 739 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 000 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 21% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 14 739 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 182 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 31 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Reims (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME
5	Economie et gestion	Génie civil - Construction durable	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences pour la santé est la filière la plus demandée dans l'académie de Reims. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	31 174	18 348	7 216	5 610	8 181	584	3 688	318	43 945
	Dont femmes	53%	57%	49%	44%	61%	66%	62%	59%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	29 525	18 032	6 696	4 797	6 940	478	2 663	285	39 891
	Dont femmes	53%	57%	49%	44%	61%	66%	60%	58%	55%
	%	95%	98%	93%	86%	85%	82%	72%	90%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	94%	85%	84%	82%	70%	87%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 293	16 596	5 463	3 234	4 179	388	2 012	217	32 089
	Dont femmes	54%	57%	50%	46%	59%	65%	59%	57%	55%
	% parmi les inscrits	81%	90%	76%	58%	51%	66%	55%	68%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	92%	82%	67%	60%	81%	76%	76%	80%
	% femmes parmi les inscrites	83%	90%	77%	59%	49%	66%	52%	66%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		405 248	267 545	92 795	44 908	78 304	7 849	30 668	2 284	524 353
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	13	8	10	13	8	7	12
Propositions reçues	Nombre	154 019	108 287	30 287	15 445	25 555	1 703	6 879	747	188 903
	%	38%	40%	33%	34%	33%	22%	22%	33%	36%

Note de lecture : Parmi les 31 174 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Rennes, 29 525 candidats (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 25 293 candidats (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 81% des candidats inscrits. Ces 31 174 candidats ont formulé au total 405 248 vœux, dont 154 019 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	126 462	29 432	69 206	107 335	40 348	5 445	32 175	65 329	4 144	35 647
	Dont femmes	64%	70%	43%	50%	44%	46%	29%	85%	89%	67%
	% hors académie	34%	38%	49%	33%	53%	92%	85%	52%	26%	74%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 735	25	541	2 553	161	61	90	-	66	598
	Dont femmes	59%	72%	30%	44%	27%	31%	38%	-	71%	49%
	% hors académie	41%	100%	69%	50%	59%	64%	56%	-	97%	62%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		131 197	29 457	69 747	109 888	40 509	5 506	32 265	65 329	4 210	36 245
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	5	6	7	8	12	15	4	4
Propositions reçues	Nombre	73 886	6 288	20 623	35 916	14 452	3 530	14 015	12 221	1 050	6 922
	Dont femmes	65%	70%	41%	50%	46%	51%	30%	89%	88%	62%
	% hors académie	21%	4%	45%	24%	39%	89%	84%	53%	33%	58%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 677	1 126	3 696	6 713	1 943	477	1 027	1 299	384	1 747
	Dont femmes	62%	72%	38%	46%	42%	47%	32%	88%	87%	63%
	% hors académie	17%	3%	28%	16%	27%	57%	54%	32%	27%	51%

Note de lecture : 126 462 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Rennes (dont 64% par des femmes et 34% dans des licences situées dans une autre académie). 4 735 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 59% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 73 886 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 21% dans une autre académie). 13 677 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 17% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Rennes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	6%	11%	6%	10%	2%	6%	2%	0%	5%	100%
	Techno	21%	0%	25%	38%	3%	1%	1%	5%	0%	5%	100%
	Pro	12%	0%	0%	75%	0%	0%	0%	6%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	7%	18%	1%	1%	1%	7%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	21%	5%	3%	30%	1%	1%	3%	11%	7%	18%	100%
En reprise d'études		55%	0%	4%	17%	0%	1%	0%	9%	8%	6%	100%
Autres		74%	0%	1%	13%	0%	1%	1%	4%	1%	4%	100%
Total		43%	4%	12%	21%	6%	1%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 52% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	22 341	58%	45%	10 411	64%	13%	8 450	65%	36%	3 819	63%	54%
PASS	3 033	67%	35%	1 368	71%	2%	1 689	73%	50%	400	66%	40%
BUT	12 424	46%	27%	7 841	45%	11%	3 930	53%	31%	1 863	52%	27%
BTS	15 385	47%	36%	7 819	49%	10%	3 553	53%	35%	3 297	53%	39%
CPGE	5 326	46%	35%	3 538	47%	14%	3 815	52%	41%	576	48%	32%
Ecole de Commerce	612	48%	67%	495	47%	48%	213	67%	66%	52	54%	35%
Ecole d'Ingénieurs	2 370	31%	41%	1 988	30%	26%	1 581	38%	43%	220	28%	30%
IFSI	2 354	86%	33%	1 310	89%	15%	730	91%	45%	506	88%	30%
EFTS	456	90%	20%	123	91%	18%	112	95%	24%	89	93%	18%
Autres	6422	55%	19%	4384	60%	13%	2886	61%	21%	1070	54%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Rennes, 22 341 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 22 341 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 411 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 22 341 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 450 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 22 341 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 3 819 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Rennes selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 702 formations de l'académie de Rennes. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Rennes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	702
Capacité d'accueil	766 905	40 418
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	169 405
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	546 379
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 672 310	193 280
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	80 427
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	33 546

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	115 974	25 224	2 730	14 607	10 870	169 405
	Dont femmes	52%	61%	66%	56%	44%	53%
	% hors académie	73%	71%	81%	79%	97%	75%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	60 723	12 055	992	4 962	1 695	80 427
	Dont femmes	53%	61%	66%	60%	55%	55%
	% hors académie	53%	52%	66%	61%	84%	54%
	% parmi les inscrits	52%	48%	36%	34%	16%	47%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 457	4 520	385	2 510	674	33 546
	Dont femmes	54%	57%	61%	60%	53%	55%
	% hors académie	21%	33%	42%	48%	71%	26%
	% parmi les inscrits	22%	18%	14%	17%	6%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42%	37%	39%	51%	40%	42%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		403 144	77 567	9 336	36 612	19 720	546 379
Propositions reçues	Nombre	155 395	25 768	1 761	7 916	2 440	193 280
	%	39%	33%	19%	22%	12%	35%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 115 974 (dont 52% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 60 723 (dont 53% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Rennes et 25 457 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 42% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 115 974 candidats de terminale ont formulé 403 144 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 155 395 ont été suivis d'une proposition - soit 39% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	173	22	42	280	47	3	26	14	13	82	
Capacité d'accueil	20 249	1 205	3 550	8 291	2 268	325	1 248	1 107	400	1 775	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	36	17	14	16	4	33	47	13	21	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	151 724	43 770	60 431	116 274	37 197	1 171	41 434	52 183	5 106	37 089	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	87 244	7 722	16 975	33 642	12 844	8 799	18 197	8 123	1 047	6 607
	%	58%	18%	28%	29%	35%	75%	44%	16%	21%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	70 078	9 825	31 492	43 212	16 283	1 102	21 482	8 266	1 936	30 509
	Dont femmes	60%	69%	43%	46%	45%	42%	31%	85%	88%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	16 270	1 209	3 340	6 642	1 864	292	1 002	1 118	391	1 418
	Dont femmes	61%	70%	36%	45%	43%	49%	35%	89%	87%	57%
	%	23%	12%	11%	15%	11%	26%	5%	14%	20%	5%

Note de lecture : L'académie de Rennes propose sur Parcoursup 173 formations en licence pouvant accueillir 20 249 candidats. 151 724 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 70 078 candidats (dont 60% de femmes), et 87 244 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 16 270 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Rennes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	6%	10%	5%	10%	1%	1%	5%	0%	4%	100%
	Techno	25%	0%	23%	38%	3%	5%	1%	1%	0%	3%	100%
	Pro	14%	0%	0%	74%	0%	6%	0%	0%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	1%	6%	16%	1%	6%	1%	1%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	32%	6%	2%	26%	2%	9%	0%	2%	7%	14%	100%
En reprise d'études		65%	0%	3%	15%	0%	5%	0%	0%	7%	4%	100%
Autres		62%	5%	1%	19%	3%	1%	1%	1%	0%	6%	100%
Total		49%	4%	10%	20%	6%	3%	1%	3%	1%	4%	100%

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Rennes, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	47 769	60%	24%	26 375	62%	10%	17 380	68%	18%	8 284	65%	28%
PASS	7 798	69%	14%	4 896	70%	1%	4 394	74%	19%	1 099	71%	15%
BUT	25 360	42%	12%	13 842	41%	4%	7 892	52%	14%	3 533	49%	12%
BTS	25 592	47%	21%	11 218	46%	5%	5 717	53%	21%	5 857	52%	22%
CPGE	12 559	44%	14%	7 776	44%	5%	9 439	48%	15%	1 176	48%	15%
Ecole de Commerce	931	43%	27%	596	40%	13%	289	61%	25%	59	63%	24%
Ecole d'Ingénieurs	18 168	28%	5%	16 158	28%	3%	12 836	33%	5%	1 444	30%	5%
IFSI	4 285	87%	16%	1 989	89%	5%	1 272	91%	26%	936	89%	14%
EFTS	759	91%	12%	323	93%	6%	205	96%	14%	139	94%	12%
Autres	20 481	59%	5%	15 946	61%	2%	12 548	65%	4%	2 782	60%	5%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Rennes, 47 769 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 47 769 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 26 375 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 47 769 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 17 380 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 47 769 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 8 284 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Rennes (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME
5	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Service et prestation des secteurs sanitaire et social

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la filière la plus demandée dans l'académie de Rennes. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 537	9 572	3 339	2 626	4 764	226	2 038	198	22 763
	Dont femmes	54%	56%	53%	48%	60%	66%	57%	57%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 552	9 392	3 115	2 045	4 177	185	1 506	167	20 587
	Dont femmes	54%	56%	54%	47%	60%	65%	54%	55%	55%
	%	94%	98%	93%	78%	88%	82%	74%	84%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	94%	76%	88%	81%	71%	82%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 267	8 449	2 461	1 357	2 540	133	1 080	124	16 144
	Dont femmes	55%	56%	55%	47%	58%	63%	53%	58%	55%
	% parmi les inscrits	79%	88%	74%	52%	53%	59%	53%	63%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	79%	66%	61%	72%	72%	74%	78%
	% femmes parmi les inscrites	81%	89%	76%	51%	51%	56%	50%	64%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		168 610	112 428	37 955	18 227	39 541	2 017	15 077	1 308	226 553
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	7	8	9	7	7	10
Propositions reçues	Nombre	67 883	49 274	13 234	5 375	13 430	583	3 664	521	86 081
	%	40%	44%	35%	29%	34%	29%	24%	40%	38%

Note de lecture : Parmi les 15 537 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Strasbourg, 14 552 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 12 267 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 79% des candidats inscrits. Ces 15 537 candidats ont formulé au total 168 610 vœux, dont 67 883 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	60 517	5 596	26 526	48 902	19 523	2 851	10 132	28 898	915	16 910
	Dont femmes	63%	70%	45%	53%	45%	60%	27%	86%	89%	64%
	% hors académie	30%	100%	46%	24%	63%	91%	82%	44%	32%	64%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 707	6	453	1 867	121	26	39	-	22	542
	Dont femmes	59%	100%	36%	42%	40%	46%	31%	-	86%	42%
	% hors académie	39%	100%	54%	35%	31%	38%	38%	-	59%	31%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		63 224	5 602	26 979	50 769	19 644	2 877	10 171	28 898	937	17 452
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	0	3	5	6	6	8	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	36 676	1 392	8 960	15 555	6 793	1 964	3 978	6 833	327	3 603
	Dont femmes	63%	75%	43%	53%	47%	64%	32%	87%	91%	63%
	% hors académie	22%	100%	51%	22%	49%	90%	82%	40%	36%	51%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 009	72	1 782	2 906	1 013	268	404	693	159	838
	Dont femmes	61%	75%	40%	47%	42%	57%	32%	87%	91%	61%
	% hors académie	13%	100%	23%	13%	24%	56%	50%	22%	26%	39%

Note de lecture : 60 517 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Strasbourg (dont 63% par des femmes et 30% dans des licences situées dans une autre académie). 2 707 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 59% par des femmes et 39% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 36 676 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 22% dans une autre académie). 8 009 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 13% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Strasbourg ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58%	1%	11%	6%	10%	3%	4%	2%	0%	5%	100%
	Techno	23%	0%	22%	37%	3%	0%	1%	7%	1%	5%	100%
	Pro	24%	0%	1%	60%	1%	0%	0%	5%	2%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	0%	8%	17%	1%	1%	1%	7%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	33%	1%	2%	49%	0%	0%	1%	6%	2%	7%	100%
En reprise d'études		61%	0%	6%	15%	0%	1%	0%	8%	4%	4%	100%
Autres		71%	1%	5%	8%	0%	2%	2%	6%	2%	3%	100%
Total		50%	0%	11%	18%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 58% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	11 515	58%	50%	4 330	63%	14%	4 985	63%	46%	2 534	61%	59%
PASS	597	73%	10%	597	73%	10%	380	76%	12%	104	77%	10%
BUT	6 088	48%	24%	2 970	48%	11%	2 030	56%	30%	1 321	52%	20%
BTS	7 946	51%	28%	2 626	49%	10%	1 901	57%	26%	2 291	56%	32%
CPGE	3 008	47%	33%	1 664	48%	15%	2 231	51%	38%	403	47%	31%
Ecole de Commerce	420	53%	57%	322	54%	42%	209	64%	58%	36	47%	42%
Ecole d'Ingénieurs	1 073	30%	36%	823	29%	24%	736	35%	41%	161	29%	22%
IFSI	1 395	88%	30%	491	89%	17%	416	90%	41%	406	90%	27%
EFTS	240	95%	30%	51	92%	24%	69	97%	39%	57	95%	25%
Autres	4079	57%	15%	2014	61%	12%	1832	63%	20%	861	60%	12%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Strasbourg, 11 515 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 50% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 11 515 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 330 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11 515 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 985 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 46% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11 515 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 2 534 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 59% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Strasbourg selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 372 formations de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Strasbourg
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	372
Capacité d'accueil	766 905	21 326
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	109 865
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	285 695
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	95 640
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	46 691
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	18 607

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	74 912	17 668	1 585	7 994	7 706	109 865
	Dont femmes	53%	62%	65%	52%	47%	54%
	% hors académie	79%	75%	87%	78%	97%	79%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	34 061	8 058	557	2 717	1 298	46 691
	Dont femmes	53%	60%	66%	54%	56%	55%
	% hors académie	59%	54%	72%	57%	88%	59%
	% parmi les inscrits	45%	46%	35%	34%	17%	42%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 150	3 242	235	1 403	577	18 607
	Dont femmes	55%	57%	61%	53%	57%	55%
	% hors académie	23%	36%	54%	45%	82%	29%
	% parmi les inscrits	18%	18%	15%	18%	7%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39%	40%	42%	52%	44%	40%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		199 018	49 689	3 846	20 517	12 625	285 695
Propositions reçues	Nombre	71 834	16 465	1 023	4 476	1 842	95 640
	%	36%	33%	27%	22%	15%	33%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 74 912 (dont 53% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 34 061 (dont 53% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Strasbourg et 13 150 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 74 912 candidats de terminale ont formulé 199 018 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 71 834 ont été suivis d'une proposition - soit 36% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		104		33	128	30	1	9	10	7	50
Capacité d'accueil		11 192		1 911	3 904	1 431	175	579	717	165	1 252
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		7	-	14	16	15	5	48	47	6	25
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		81 233		26 116	63 719	20 894	832	27 732	33 482	947	30 740
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	43 977		7 169	16 138	7 075	478	8 770	7 306	313	4 414
	%	54%		27%	25%	34%	57%	32%	22%	33%	14%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	41 508		15 676	26 202	12 239	832	16 017	5 190	716	27 676
	Dont femmes	61%		44%	51%	48%	43%	31%	85%	91%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	9 927		1 785	3 108	1 225	147	498	750	170	997
	Dont femmes	60%		40%	47%	41%	52%	33%	86%	92%	65%
	%	24%		11%	12%	10%	18%	3%	14%	24%	4%

Note de lecture : L'académie de Strasbourg propose sur Parcoursup 104 formations en licence pouvant accueillir 11 192 candidats. 81 233 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 41 508 candidats (dont 61% de femmes), et 43 977 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 9 927 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Strasbourg selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	60%	0%	10%	5%	11%	2%	1%	5%	0%	5%	100%
	Techno	24%	0%	21%	38%	5%	6%	0%	1%	1%	4%	100%
	Pro	24%	0%	1%	61%	2%	4%	0%	0%	2%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	0%	7%	14%	1%	7%	1%	1%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	43%	0%	2%	37%	0%	9%	0%	0%	1%	7%	100%
En reprise d'études		61%	0%	4%	18%	0%	7%	0%	0%	3%	5%	100%
Autres		76%	0%	3%	10%	4%	1%	1%	2%	1%	2%	100%
Total		53%	0%	10%	17%	7%	4%	1%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 60% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Strasbourg, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	27 033	62%	24%	16 131	65%	8%	11 417	68%	22%	5 563	65%	30%
PASS	-			-			-			-		
BUT	11 791	44%	13%	6 322	42%	5%	3 556	53%	17%	2 216	50%	12%
BTS	14 140	54%	16%	6 633	56%	4%	3 293	60%	16%	4 081	58%	18%
CPGE	8 803	48%	12%	6 111	49%	6%	6 735	51%	13%	1 029	47%	13%
Ecole de Commerce	681	44%	18%	448	39%	4%	240	62%	23%	43	65%	16%
Ecole d'Ingénieurs	13 394	29%	3%	12 577	29%	2%	10 092	33%	3%	1 071	31%	3%
IFSI	2 470	87%	16%	1 097	86%	6%	725	90%	23%	682	91%	16%
EFTS	333	95%	23%	102	96%	16%	96	97%	27%	76	96%	21%
Autres	18 892	61%	3%	15 630	62%	2%	12 073	66%	3%	2 833	64%	4%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Strasbourg, 27 033 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 27 033 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 16 131 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 27 033 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 417 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 22% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 27 033 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 563 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 30 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Strasbourg (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
3	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME
4	Psychologie	Carrières juridiques	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences pour la santé est la filière la plus demandée dans l'académie de Strasbourg. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	25 748	15 405	5 473	4 870	7 824	596	3 349	286	37 803
	Dont femmes	53%	57%	48%	45%	62%	65%	61%	65%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	24 040	15 041	5 013	3 986	6 561	489	2 326	243	33 659
	Dont femmes	53%	58%	48%	45%	61%	67%	59%	63%	56%
	%	93%	98%	92%	82%	84%	82%	69%	85%	89%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	92%	81%	83%	84%	67%	82%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 615	13 759	4 130	2 726	3 896	376	1 775	196	26 858
	Dont femmes	54%	58%	48%	45%	60%	66%	59%	61%	55%
	% parmi les inscrits	80%	89%	75%	56%	50%	63%	53%	69%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	91%	82%	68%	59%	77%	76%	81%	80%
	% femmes parmi les inscrites	81%	89%	75%	56%	48%	64%	51%	65%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		360 640	243 798	76 745	40 097	83 838	9 746	31 439	2 278	487 941
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	14	8	11	16	9	8	13
Propositions reçues	Nombre	123 612	88 057	23 627	11 928	25 337	2 145	5 878	644	157 616
	%	34%	36%	31%	30%	30%	22%	19%	28%	32%

Note de lecture : Parmi les 25 748 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Toulouse, 24 040 candidats (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 20 615 candidats (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 80% des candidats inscrits. Ces 25 748 candidats ont formulé au total 360 640 vœux, dont 123 612 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	111 186	40 864	47 968	86 986	36 462	4 738	28 941	85 931	3 598	32 259
	Dont femmes	63%	70%	43%	49%	46%	46%	28%	86%	88%	65%
	% hors académie	39%	59%	47%	33%	54%	75%	82%	62%	34%	69%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 684	33	538	2 385	200	99	71	-	80	918
	Dont femmes	58%	64%	37%	45%	48%	42%	20%	-	91%	47%
	% hors académie	42%	100%	62%	54%	81%	40%	45%	-	60%	52%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		115 870	40 897	48 506	89 371	36 662	4 837	29 012	85 931	3 678	33 177
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	4	5	7	5	11	22	3	4
Propositions reçues	Nombre	59 564	7 158	14 833	26 447	11 281	3 476	11 771	16 278	684	6 124
	Dont femmes	64%	70%	40%	48%	49%	46%	31%	90%	87%	61%
	% hors académie	26%	15%	41%	31%	45%	72%	84%	57%	44%	54%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 041	1 070	2 517	5 197	1 566	573	927	1 139	326	1 502
	Dont femmes	61%	71%	37%	44%	45%	44%	35%	88%	88%	62%
	% hors académie	18%	9%	23%	20%	28%	32%	40%	41%	38%	50%

Note de lecture : 111 186 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Toulouse (dont 63% par des femmes et 39% dans des licences situées dans une autre académie). 4 684 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 59 564 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 26% dans une autre académie). 12 041 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 18% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Toulouse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	8%	5%	10%	3%	6%	2%	0%	5%	100%
	Techno	22%	0%	23%	37%	3%	2%	1%	6%	1%	5%	100%
	Pro	16%	0%	1%	74%	0%	0%	0%	3%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	8%	16%	1%	1%	1%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	30%	1%	5%	24%	3%	1%	1%	16%	2%	18%	100%
En reprise d'études		59%	1%	3%	14%	0%	1%	0%	9%	8%	5%	100%
Autres		79%	0%	1%	8%	0%	2%	1%	5%	1%	4%	100%
Total		45%	4%	9%	19%	6%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	18 741	58%	46%	9 575	64%	15%	7 132	64%	36%	4 241	61%	54%
PASS	2 833	69%	36%	1 774	73%	5%	1 542	71%	50%	544	70%	39%
BUT	9 437	46%	23%	5 274	48%	9%	2 737	53%	27%	2 105	51%	22%
BTS	12 422	47%	34%	6 132	48%	13%	2 758	53%	37%	3 693	53%	37%
CPGE	4 415	49%	34%	2 888	48%	14%	3 212	52%	41%	591	49%	28%
Ecole de Commerce	822	48%	61%	458	48%	35%	245	61%	55%	118	54%	42%
Ecole d'Ingénieurs	2 290	33%	38%	1 866	33%	19%	1 576	38%	40%	311	32%	28%
IFSI	1 886	86%	32%	1 136	89%	18%	556	89%	40%	519	90%	29%
EFTS	429	91%	20%	189	92%	14%	109	93%	37%	108	93%	22%
Autres	6314	53%	17%	3746	60%	13%	2912	60%	20%	1309	53%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Toulouse, 18 741 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 18 741 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 575 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 18 741 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 132 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18 741 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 4 241 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Toulouse selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 626 formations de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Toulouse
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	626
Capacité d'accueil	766 905	36 864
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	192 064
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	617 863
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	179 248
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	82 151
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	33 077

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	132 485	29 117	2 780	16 443	11 239	192 064
	Dont femmes	53%	60%	65%	57%	46%	54%
	% hors académie	80%	75%	81%	82%	97%	81%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	60 201	13 548	923	5 480	1 999	82 151
	Dont femmes	53%	60%	65%	59%	58%	55%
	% hors académie	62%	60%	62%	68%	86%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	45%	47%	33%	33%	18%	43%
	Nombre	23 582	5 287	388	2 913	907	33 077
	Dont femmes	53%	58%	63%	58%	55%	55%
	% hors académie	31%	46%	45%	58%	77%	37%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	18%	18%	14%	18%	8%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39%	39%	42%	53%	45%	40%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	432 379	101 801	10 908	50 053	22 722	617 863
Propositions reçues	Nombre	135 834	29 730	1 942	8 692	3 050	179 248
	%	31%	29%	18%	17%	13%	29%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 132 485 (dont 53% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 60 201 (dont 53% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Toulouse et 23 582 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 31% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 132 485 candidats de terminale ont formulé 432 379 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 135 834 ont été suivis d'une proposition - soit 31% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	144	18	39	261	42	6	17	14	11	74
Capacité d'accueil	18 504	1 199	3 248	6 583	1 895	770	1 377	1 099	392	1 797
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	42	19	19	27	4	30	85	12	25
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	145 084	50 495	61 968	122 166	50 386	2 700	41 756	93 423	4 657	45 228
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	76 611	8 847	18 556	27 971	12 236	1 908	12 018	13 182	7 164
	%	53%	18%	30%	23%	24%	71%	29%	14%	16%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	71 678	10 094	35 236	50 693	23 103	2 048	24 414	11 170	2 242
	Dont femmes	61%	69%	43%	47%	49%	43%	30%	85%	89%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	16 425	1 165	3 220	5 575	1 820	548	1 349	1 083	361
	Dont femmes	61%	70%	35%	44%	49%	43%	34%	87%	87%
	%	23%	12%	9%	11%	8%	27%	6%	10%	16%

Note de lecture : L'académie de Toulouse propose sur Parcoursup 144 formations en licence pouvant accueillir 18 504 candidats. 145 084 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 71 678 candidats (dont 61% de femmes), et 76 611 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 16 425 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Toulouse selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	9%	5%	10%	2%	2%	7%	0%	4%	100%
	Techno	25%	0%	26%	35%	3%	3%	2%	1%	1%	3%	100%
	Pro	18%	0%	1%	71%	0%	3%	0%	0%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	63%	1%	8%	13%	1%	6%	1%	1%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	40%	2%	6%	25%	2%	9%	0%	1%	2%	14%	100%
En reprise d'études		70%	1%	3%	10%	0%	5%	1%	0%	6%	4%	100%
Autres		70%	3%	3%	11%	4%	1%	1%	1%	0%	6%	100%
Total		50%	4%	10%	17%	6%	3%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Toulouse, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	47 177	60%	22%	29 565	62%	10%	18 307	67%	17%	10 307	64%	26%
PASS	8 023	70%	13%	5 404	70%	2%	4 594	72%	17%	1 418	73%	15%
BUT	27 421	43%	10%	18 780	42%	5%	8 134	51%	12%	5 383	48%	12%
BTS	30 041	48%	15%	18 234	48%	5%	6 854	54%	16%	8 898	53%	16%
CPGE	17 437	48%	9%	13 430	48%	4%	13 603	50%	10%	2 039	49%	9%
Ecole de Commerce	1 679	43%	27%	999	40%	11%	456	55%	23%	228	51%	20%
Ecole d'Ingénieurs	20 506	28%	6%	18 474	28%	4%	14 797	32%	6%	1 838	26%	5%
IFSI	5 122	87%	12%	3 296	88%	6%	1 474	90%	16%	1 494	91%	10%
EFTS	843	91%	10%	449	91%	6%	207	93%	22%	215	92%	8%
Autres	27 737	62%	4%	22 685	64%	2%	16 771	67%	3%	4 236	62%	5%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Toulouse, 47 177 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 47 177 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 29 565 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 47 177 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 307 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 47 177 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 307 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Toulouse (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie de Toulouse. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	57 618	37 428	11 479	8 711	15 879	1 353	7 475	513	82 838
	Dont femmes	53%	56%	48%	45%	59%	61%	55%	57%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	51 812	35 830	9 647	6 335	12 303	995	4 558	383	70 051
	Dont femmes	54%	56%	50%	46%	59%	61%	56%	56%	55%
	%	90%	96%	84%	73%	77%	74%	61%	75%	85%
	% femmes parmi les inscrites	92%	96%	87%	74%	78%	74%	63%	73%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	44 599	32 343	7 763	4 493	7 379	738	3 515	292	56 523
	Dont femmes	54%	56%	50%	46%	58%	61%	56%	57%	55%
	% parmi les inscrits	77%	86%	68%	52%	46%	55%	47%	57%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	90%	80%	71%	60%	74%	77%	76%	81%
	% femmes parmi les inscrites	79%	86%	70%	53%	46%	55%	49%	57%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		988 986	732 625	167 189	89 172	185 049	23 199	86 164	4 223	1 287 621
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		17	20	15	10	12	17	12	8	16
Propositions reçues	Nombre	301 759	243 253	39 409	19 097	44 235	3 289	10 967	1 232	361 482
	%	31%	33%	24%	21%	24%	14%	13%	29%	28%

Note de lecture : Parmi les 57 618 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Versailles, 51 812 candidats (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 44 599 candidats (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 77% des candidats inscrits. Ces 57 618 candidats ont formulé au total 988 986 vœux, dont 301 759 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 17 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	317 480	115 594	112 526	216 572	140 812	48 311	113 500	101 960	3 195	75 082
	Dont femmes	61%	69%	41%	48%	43%	47%	27%	89%	85%	62%
	% hors académie	65%	75%	61%	52%	67%	77%	88%	57%	62%	84%
Vœux confirmés en PC	Nombre	19 546	127	2 544	13 456	1 646	918	653	-	410	3 289
	Dont femmes	58%	67%	32%	39%	34%	51%	24%	-	88%	48%
	% hors académie	69%	100%	66%	65%	64%	83%	55%	-	73%	60%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		337 026	115 721	115 070	230 028	142 458	49 229	114 153	101 960	3 605	78 371
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	2	4	7	10	11	17	17	3	4
Propositions reçues	Nombre	122 435	13 098	25 226	43 508	35 153	33 359	55 383	19 238	1 267	12 815
	Dont femmes	64%	73%	39%	50%	50%	49%	30%	90%	87%	59%
	% hors académie	60%	65%	59%	42%	58%	82%	87%	47%	49%	70%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 294	2 067	4 432	9 028	4 757	2 725	3 043	1 949	591	3 637
	Dont femmes	62%	73%	37%	45%	43%	47%	27%	90%	88%	59%
	% hors académie	58%	63%	50%	34%	48%	61%	64%	37%	40%	67%

Note de lecture : 317 480 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Versailles (dont 61% par des femmes et 65% dans des licences situées dans une autre académie). 19 546 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 69% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 122 435 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 60% dans une autre académie). 24 294 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 58% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Versailles ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	6%	6%	3%	13%	7%	9%	1%	0%	6%	100%
	Techno	19%	0%	23%	37%	4%	3%	2%	5%	1%	6%	100%
	Pro	12%	0%	1%	70%	0%	0%	0%	7%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	7%	15%	2%	2%	1%	7%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	25%	7%	2%	33%	1%	1%	1%	8%	2%	20%	100%
En reprise d'études		57%	1%	3%	18%	0%	1%	0%	9%	4%	6%	100%
Autres		73%	2%	2%	5%	1%	4%	2%	3%	1%	7%	100%
Total		43%	4%	8%	16%	8%	5%	5%	3%	1%	6%	100%

Note de lecture : 48% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	42 990	56%	41%	37 366	59%	26%	16 710	64%	33%	7 241	63%	49%
PASS	6 124	67%	32%	5 708	68%	21%	3 010	72%	52%	1 170	71%	31%
BUT	20 590	44%	18%	16 515	45%	11%	4 803	54%	24%	4 477	52%	19%
BTS	23 944	47%	29%	18 692	49%	11%	4 395	56%	32%	6 680	52%	35%
CPGE	12 839	46%	36%	11 402	46%	20%	8 749	51%	44%	1 358	49%	27%
Ecole de Commerce	4 097	49%	61%	3 873	49%	39%	1 389	62%	56%	309	56%	37%
Ecole d'Ingénieurs	6 077	29%	48%	5 593	29%	33%	3 386	37%	47%	562	31%	32%
IFSI	3 086	89%	35%	2 565	90%	14%	820	91%	50%	948	92%	32%
EFTS	723	89%	42%	581	88%	18%	166	95%	52%	176	92%	24%
Autres	16588	53%	16%	14289	56%	12%	7690	61%	17%	2583	56%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Versailles, 42 990 (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 42 990 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 37 366 (dont 59% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 26% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 42 990 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 16 710 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 42 990 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 7 241 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Versailles selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 820 formations de l'académie de Versailles. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Versailles
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	820
Capacité d'accueil	766 905	45 550
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	243 533
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	912 997
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	244 724
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	116 205
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	42 277

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	167 792	38 429	4 090	21 664	11 558	243 533
	Dont femmes	52%	59%	61%	55%	48%	53%
	% hors académie	66%	67%	74%	72%	96%	68%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	90 423	16 824	1 391	6 046	1 521	116 205
	Dont femmes	53%	61%	61%	59%	57%	55%
	% hors académie	54%	55%	65%	60%	86%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32 731	5 383	538	3 031	594	42 277
	Dont femmes	51%	57%	59%	56%	53%	52%
	% hors académie	33%	44%	46%	51%	82%	37%
	% parmi les inscrits	20%	14%	13%	14%	5%	17%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36%	32%	39%	50%	39%	36%
	Nombre	650 941	133 636	16 041	85 283	27 096	912 997
	%	30%	24%	18%	12%	8%	27%
Propositions reçues	Nombre	197 250	32 652	2 852	9 832	2 138	244 724
	%	30%	24%	18%	12%	8%	27%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 167 792 (dont 52% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 90 423 (dont 53% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Versailles et 32 731 (dont 51% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 33% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 167 792 candidats de terminale ont formulé 650 941 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 197 250 ont été suivis d'une proposition - soit 30% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	197	12	43	270	97	19	39	25	14	104	
Capacité d'accueil	17 717	1 135	3 407	8 342	4 515	2 535	2 396	2 050	633	2 820	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	13	61	25	23	23	14	17	57	4	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	226 783	68 990	83 746	187 825	105 890	34 950	41 736	116 449	2 798	43 830	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	86 189	9 661	18 180	35 230	25 003	21 177	22 646	1 333	9 417	
	%	38%	14%	22%	19%	24%	45%	51%	19%	48%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	107 411	13 861	42 663	67 044	37 437	11 489	17 099	16 271	2 042	36 690
	Dont femmes	58%	70%	42%	46%	44%	46%	26%	87%	87%	56%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	16 965	1 121	3 335	7 595	3 999	2 275	1 983	2 032	591	2 381
	Dont femmes	58%	70%	40%	43%	42%	44%	27%	90%	90%	51%
	%	16%	8%	8%	11%	11%	20%	12%	12%	29%	6%

Note de lecture : L'académie de Versailles propose sur Parcoursup 197 formations en licence pouvant accueillir 17 717 candidats. 226 783 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 107 411 candidats (dont 58% de femmes), et 86 189 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 13 demandes. 16 965 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 16% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Versailles selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	4%	7%	3%	16%	2%	9%	8%	0%	4%	100%
	Techno	16%	0%	21%	41%	4%	5%	2%	2%	2%	6%	100%
	Pro	9%	0%	1%	72%	0%	8%	0%	0%	3%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	0%	7%	14%	2%	10%	3%	1%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	24%	7%	1%	33%	2%	13%	0%	0%	3%	16%	100%
En reprise d'études		54%	1%	3%	16%	0%	14%	1%	0%	5%	6%	100%
Autres		57%	3%	4%	9%	10%	4%	3%	1%	1%	9%	100%
Total		40%	3%	8%	18%	9%	5%	5%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Versailles, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	72 830	57%	16%	38 808	59%	11%	28 761	64%	12%	14 681	64%	18%
PASS	10 826	70%	9%	6 157	71%	5%	5 918	73%	11%	2 177	74%	7%
BUT	32 325	42%	9%	16 311	43%	6%	7 542	52%	12%	8 381	49%	9%
BTS	39 737	46%	15%	19 412	46%	6%	7 262	52%	16%	13 427	52%	17%
CPGE	28 892	43%	12%	18 048	43%	6%	21 788	47%	13%	3 155	45%	9%
Ecole de Commerce	10 269	46%	20%	7 174	45%	15%	4 327	58%	21%	559	52%	16%
Ecole d'Ingénieurs	15 002	25%	13%	10 641	24%	8%	8 921	30%	13%	1 552	30%	13%
IFSI	6 839	89%	15%	3 948	89%	7%	1 625	91%	19%	2 574	92%	12%
EFTS	917	91%	34%	441	92%	26%	203	95%	41%	217	92%	25%
Autres	25 056	55%	7%	17 818	58%	4%	13 357	64%	4%	4 380	58%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Versailles, 72 830 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 57% de femmes) et 16% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 72 830 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 38 808 (dont 59% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 72 830 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 28 761 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 12% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 72 830 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 14 681 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 18 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Versailles (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Mathématiques	Génie électrique et informatique industrielle	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Gestion de la PME
5	Psychologie	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie de Versailles. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 960	5 134	2 527	2 299	4 004	245	1 541	148	15 898
	Dont femmes	55%	59%	52%	49%	63%	66%	65%	61%	58%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 475	5 076	2 405	1 994	3 401	208	1 065	125	14 274
	Dont femmes	56%	59%	52%	50%	62%	66%	63%	60%	58%
	%	95%	99%	95%	87%	85%	85%	69%	84%	90%
	% femmes parmi les inscrites	96%	99%	96%	88%	84%	85%	67%	82%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 390	4 702	2 077	1 611	2 416	168	817	104	11 895
	Dont femmes	55%	59%	52%	49%	59%	64%	62%	57%	57%
	% parmi les inscrits	84%	92%	82%	70%	60%	69%	53%	70%	75%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89%	93%	86%	81%	71%	81%	77%	83%	83%
	% femmes parmi les inscrites	85%	92%	82%	70%	57%	66%	50%	65%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		94 808	55 789	24 652	14 367	30 764	2 918	11 367	844	140 701
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	10	6	8	12	7	6	9
Propositions reçues	Nombre	38 362	24 680	8 718	4 964	10 230	629	2 738	359	52 318
	%	40%	44%	35%	35%	33%	22%	24%	43%	37%

Note de lecture : Parmi les 9 960 (dont 55% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de La Réunion, 9 475 candidats (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 8 390 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 84% des candidats inscrits. Ces 9 960 candidats ont formulé au total 94 808 vœux, dont 38 362 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	38 281	8 664	7 531	29 778	8 174	824	4 515	25 359	626	8 853
	Dont femmes	64%	68%	51%	56%	44%	59%	21%	79%	86%	62%
	% hors académie	41%	46%	49%	24%	67%	83%	92%	84%	47%	58%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 657	109	211	2 204	163	28	16	-	38	670
	Dont femmes	63%	76%	39%	58%	29%	21%	38%	-	89%	54%
	% hors académie	29%	1%	82%	40%	55%	100%	63%	-	100%	38%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		42 938	8 773	7 742	31 982	8 337	852	4 531	25 359	664	9 523
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	2	4	5	4	10	10	2	2
Propositions reçues	Nombre	27 302	3 218	2 089	8 809	2 705	519	1 891	3 252	144	2 389
	Dont femmes	65%	69%	49%	54%	46%	62%	28%	83%	89%	62%
	% hors académie	26%	6%	50%	17%	42%	85%	90%	84%	53%	31%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 356	657	504	2 347	514	120	142	358	86	811
	Dont femmes	59%	71%	49%	48%	41%	53%	23%	83%	88%	60%
	% hors académie	21%	3%	30%	12%	25%	53%	67%	54%	44%	23%

Note de lecture : 38 281 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de La Réunion (dont 64% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie). 4 657 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 63% par des femmes et 29% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 27 302 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 26% dans une autre académie). 6 356 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 59% acceptées par des femmes et 21% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de La Réunion ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	60%	10%	5%	5%	9%	2%	3%	2%	0%	5%	100%
	Techno	36%	3%	9%	39%	2%	1%	0%	3%	1%	6%	100%
	Pro	24%	2%	0%	55%	0%	0%	0%	2%	0%	17%	100%
Etudiants	En réorientation	70%	2%	3%	12%	1%	1%	0%	5%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	36%	3%	1%	32%	0%	0%	0%	11%	1%	16%	100%
En reprise d'études		71%	4%	1%	10%	0%	0%	0%	6%	2%	5%	100%
Autres		78%	2%	4%	6%	0%	0%	0%	3%	2%	6%	100%
Total		53%	6%	4%	20%	4%	1%	1%	3%	1%	7%	100%

Note de lecture : 60% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	7 336	58%	54%	2 627	63%	27%	2 400	64%	37%	3 420	62%	56%
PASS	1 556	65%	36%	389	67%	3%	651	69%	48%	638	75%	35%
BUT	2 688	53%	15%	738	47%	13%	704	56%	27%	1 314	59%	15%
BTS	5 508	53%	35%	1 279	53%	13%	1 128	59%	47%	3 314	57%	37%
CPGE	1 508	49%	33%	698	47%	18%	1 004	51%	40%	436	54%	27%
Ecole de Commerce	195	61%	52%	104	61%	51%	95	72%	61%	35	71%	34%
Ecole d'Ingénieurs	392	22%	34%	292	23%	30%	260	27%	43%	116	26%	22%
IFSI	1 177	77%	15%	472	82%	11%	305	83%	39%	630	84%	15%
EFTS	167	91%	22%	35	89%	26%	31	1	26%	76	96%	20%
Autres	2 870	56%	21%	957	55%	12%	858	63%	21%	1 545	60%	23%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de La Réunion, 7 336 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 54% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 336 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 627 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 27% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 336 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 400 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 336 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 3 420 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de La Réunion selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 225 formations de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	La Réunion
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	225
Capacité d'accueil	766 905	12 830
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	28 888
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	102 118
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 672 310	47 493
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	19 784
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	10 839

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	18 685	5 515	485	2 885	1 318	28 888
	Dont femmes	51%	61%	62%	57%	45%	53%
	% hors académie	47%	42%	59%	62%	88%	49%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 028	3 819	257	1 332	348	19 784
	Dont femmes	53%	61%	63%	61%	57%	55%
	% hors académie	35%	32%	46%	47%	63%	36%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	75%	69%	53%	46%	26%	68%
	Nombre	7 744	2 021	154	772	148	10 839
	Dont femmes	55%	59%	61%	60%	54%	56%
	% hors académie	9%	16%	25%	31%	34%	13%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	41%	37%	32%	27%	11%	38%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	55%	53%	60%	58%	43%	55%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	74 013	17 355	1 324	7 248	2 178	102 118
Propositions reçues	Nombre	35 932	8 004	457	2 542	558	47 493
	%	49%	46%	35%	35%	26%	47%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 18 685 (dont 51% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 14 028 (dont 53% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de La Réunion et 7 744 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 9% des candidats inscrits et 55% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 18 685 candidats de terminale ont formulé 74 013 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 35 932 ont été suivis d'une proposition - soit 49% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	43	8	9	104	16	1	11	2	3	28	
Capacité d'accueil	7 587	710	392	2 449	477	60	112	176	50	817	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	5	10	13	15	7	3	42	30	7	7	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	34 299	7 151	5 201	35 859	3 493	150	4 701	5 342	372	5 550	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	26 030	4 248	1 253	8 454	1 754	83	3 099	585	73	1 914
	%	76%	59%	24%	24%	50%	55%	66%	11%	20%	34%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	14 290	2 821	3 923	12 071	2 145	150	3 275	2 930	316	4 349
	Dont femmes	60%	68%	54%	51%	49%	55%	28%	80%	88%	57%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 955	793	384	2 256	394	59	56	176	50	716
	Dont femmes	57%	71%	55%	47%	45%	53%	23%	81%	90%	59%
	%	42%	28%	10%	19%	18%	39%	2%	6%	16%	16%

Note de lecture : L'académie de La Réunion propose sur Parcoursup 43 formations en licence pouvant accueillir 7 587 candidats. 34 299 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 14 290 candidats (dont 60% de femmes), et 26 030 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 5 demandes. 5 955 candidats (dont 57% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 42% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de La Réunion selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	62%	13%	4%	5%	8%	1%	1%	1%	0%	3%	100%
	Techno	38%	3%	8%	40%	2%	2%	0%	0%	0%	6%	100%
	Pro	25%	3%	0%	52%	0%	1%	0%	0%	0%	18%	100%
Etudiants	En réorientation	74%	3%	2%	12%	1%	2%	0%	0%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	42%	12%	0%	31%	0%	2%	0%	0%	1%	12%	100%
En reprise d'études		73%	8%	1%	9%	0%	2%	0%	0%	0%	7%	100%
Autres		74%	8%	1%	9%	0%	0%	0%	0%	2%	7%	100%
Total		55%	7%	4%	21%	4%	2%	1%	1%	0%	7%	100%

Note de lecture : 62% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de La Réunion, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	8 947	59%	41%	2 244	61%	20%	2 482	65%	26%	4 041	63%	47%
PASS	2 099	67%	29%	659	71%	12%	809	71%	36%	787	76%	30%
BUT	3 005	53%	11%	669	49%	3%	712	58%	21%	1 398	60%	12%
BTS	7 529	52%	25%	2 335	49%	5%	1 343	56%	37%	4 230	56%	28%
CPGE	1 619	49%	21%	338	53%	3%	1 034	52%	25%	456	54%	20%
Ecole de Commerce	125	56%	40%	7	0%	29%	51	67%	59%	21	67%	38%
Ecole d'Ingénieurs	2 643	26%	2%	2 389	26%	0%	1 670	32%	2%	359	28%	3%
IFSI	1 348	79%	9%	243	86%	2%	322	84%	32%	704	85%	10%
EFTS	161	91%	17%	12	83%	0%	30	97%	23%	71	97%	17%
Autres	2 774	56%	19%	508	55%	5%	641	65%	17%	1 580	59%	22%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de La Réunion, 8 947 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 41% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 8 947 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 2 244 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 20% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 8 947 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 482 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 26% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 8 947 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 041 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de La Réunion (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
3	Economie et gestion	Carrières sociales Parcours assistance sociale	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences de la vie	Carrières sociales Parcours éducation spécialisée	Service et prestation des secteurs sanitaire et social

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Administration économique et sociale est la filière la plus demandée dans l'académie de La Réunion. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 785	2 552	1 103	1 130	1 543	189	877	80	7 474
	Dont femmes	56%	60%	56%	46%	65%	66%	68%	64%	59%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 410	2 486	999	925	1 263	141	513	63	6 390
	Dont femmes	57%	60%	56%	48%	64%	67%	64%	59%	59%
	%	92%	97%	91%	82%	82%	75%	58%	79%	85%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	91%	85%	81%	75%	55%	73%	85%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 877	2 289	857	731	909	114	393	49	5 342
	Dont femmes	57%	61%	56%	48%	63%	67%	63%	57%	59%
	% parmi les inscrits	81%	90%	78%	65%	59%	60%	45%	61%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88%	92%	86%	79%	72%	81%	77%	78%	84%
	% femmes parmi les inscrites	83%	90%	78%	67%	57%	61%	41%	55%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		48 656	29 524	11 689	7 443	14 001	2 351	8 648	541	74 197
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	11	7	9	12	10	7	10
Propositions reçues	Nombre	15 863	10 755	3 109	1 999	3 655	383	1 222	145	21 268
	%	33%	36%	27%	27%	26%	16%	14%	27%	29%

Note de lecture : Parmi les 4 785 (dont 56% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Guadeloupe, 4 410 candidats (dont 57% de femmes) ont reçu une proposition et 3 877 candidats (dont 57% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 81% des candidats inscrits. Ces 4 785 candidats ont formulé au total 48 656 vœux, dont 15 863 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	15 451	7 384	3 511	16 759	3 380	433	1 701	16 788	331	4 004
	Dont femmes	63%	76%	50%	54%	44%	63%	37%	87%	90%	61%
	% hors académie	68%	64%	72%	49%	69%	100%	97%	94%	44%	90%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 837	94	198	1 730	82	44	12	-	42	416
	Dont femmes	62%	85%	53%	59%	23%	39%	42%	-	98%	50%
	% hors académie	66%	30%	66%	64%	62%	100%	100%	-	100%	74%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		17 288	7 478	3 709	18 489	3 462	477	1 713	16 788	373	4 420
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	3	5	4	5	11	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	8 914	1 730	1 030	4 816	1 121	287	773	1 728	95	774
	Dont femmes	65%	75%	53%	55%	46%	60%	39%	87%	87%	57%
	% hors académie	53%	26%	53%	33%	39%	100%	97%	90%	40%	64%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 238	425	235	1 480	252	47	46	295	60	264
	Dont femmes	61%	75%	47%	50%	43%	51%	37%	87%	88%	55%
	% hors académie	42%	7%	43%	21%	17%	100%	89%	66%	30%	56%

Note de lecture : 15 451 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Guadeloupe (dont 63% par des femmes et 68% dans des licences situées dans une autre académie). 1 837 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 62% par des femmes et 66% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 8 914 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 53% dans une autre académie). 2 238 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 42% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guadeloupe ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	15%	5%	11%	9%	1%	2%	2%	0%	4%	100%
	Techno	26%	5%	10%	46%	3%	0%	0%	5%	1%	4%	100%
	Pro	11%	1%	0%	75%	0%	0%	0%	2%	0%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	4%	18%	1%	1%	0%	10%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	18%	1%	0%	40%	1%	0%	0%	19%	6%	14%	100%
En reprise d'études		49%	3%	2%	18%	0%	0%	0%	18%	5%	5%	100%
Autres		76%	6%	0%	8%	0%	0%	0%	4%	0%	6%	100%
Total		42%	8%	4%	28%	5%	1%	1%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 940	60%	50%	1 806	66%	27%	874	70%	40%	1 320	65%	52%
PASS	851	73%	47%	458	79%	5%	301	78%	61%	339	78%	42%
BUT	1 132	54%	17%	555	48%	14%	273	61%	18%	568	60%	15%
BTS	2 942	52%	41%	1 395	54%	13%	509	60%	50%	1 700	55%	44%
CPGE	705	52%	34%	318	47%	13%	399	57%	39%	215	61%	33%
Ecole de Commerce	70	57%	49%	70	57%	49%	33	58%	61%	16	69%	44%
Ecole d'Ingénieurs	126	33%	35%	108	31%	36%	76	41%	46%	37	35%	19%
IFSI	648	84%	16%	437	86%	9%	102	87%	42%	352	89%	15%
EFTS	106	92%	20%	26	1	8%	15	93%	27%	55	93%	13%
Autres	992	55%	18%	700	57%	13%	306	65%	19%	483	62%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Guadeloupe, 2 940 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 50% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 940 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 806 (dont 66% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 27% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 940 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 874 candidats (dont 70% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 940 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 1 320 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Guadeloupe selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 123 formations de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Guadeloupe
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	123
Capacité d'accueil	766 905	5 201
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	12 421
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	31 964
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	16
Nombre de propositions reçues	3 672 310	14 249
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	7 551
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	3 844

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	8 281	1 781	307	1 259	793	12 421
	Dont femmes	54%	66%	64%	57%	42%	56%
	% hors académie	48%	51%	57%	67%	95%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 794	1 046	135	435	141	7 551
	Dont femmes	56%	65%	59%	56%	52%	57%
	% hors académie	35%	40%	45%	54%	80%	38%
	% parmi les inscrits	70%	59%	44%	35%	18%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 102	445	75	189	33	3 844
	Dont femmes	56%	62%	57%	56%	64%	56%
	% hors académie	8%	15%	24%	26%	39%	10%
	% parmi les inscrits	37%	25%	24%	15%	4%	31%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	54%	43%	56%	43%	23%	51%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		24 750	3 719	523	2 025	947	31 964
Propositions reçues	Nombre	11 622	1 670	188	593	176	14 249
	%	47%	45%	36%	29%	19%	45%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 8 281 (dont 54% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 5 794 (dont 56% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Guadeloupe et 3 102 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 8% des candidats inscrits et 54% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 8 281 candidats de terminale ont formulé 24 750 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 11 622 ont été suivis d'une proposition - soit 47% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	21	9	7	62	9		1	1	3	10
Capacité d'accueil	2 380	455	181	1 470	343		18	122	46	186
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4	11	9	8	5	-	38	15	5	4
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	8 377	4 827	1 589	12 007	1 726		687	1 794	226	731
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	5 672	2 095	747	3 869	885	315	260	61	345
	%	68%	43%	47%	32%	51%	46%	14%	27%	47%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 888	1 620	1 378	5 291	1 260	687	1 794	186	655
	Dont femmes	57%	72%	57%	51%	52%	33%	85%	89%	50%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 475	463	155	1 226	224	12	120	44	125
	Dont femmes	55%	73%	57%	50%	47%	67%	91%	91%	41%
	%	30%	29%	11%	23%	18%	2%	7%	24%	19%

Note de lecture : L'académie de Guadeloupe propose sur Parcoursup 21 formations en licence pouvant accueillir 2 380 candidats. 8 377 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 888 candidats (dont 57% de femmes), et 5 672 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 1 475 candidats (dont 55% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 30% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Guadeloupe selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	21%	4%	13%	11%	2%	0%	1%	0%	2%	100%
	Techno	28%	5%	8%	49%	3%	5%	0%	0%	1%	1%	100%
	Pro	12%	1%	0%	76%	0%	1%	0%	0%	0%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	3%	4%	22%	2%	5%	0%	0%	1%	2%	100%
	En remise à niveau	19%	12%	1%	40%	1%	8%	0%	0%	7%	12%	100%
En reprise d'études		43%	13%	2%	20%	1%	11%	0%	0%	7%	4%	100%
Autres		55%	18%	0%	12%	0%	6%	0%	0%	0%	9%	100%
Total		38%	12%	4%	32%	6%	3%	0%	0%	1%	3%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Guadeloupe, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	3 591	56%	30%	1 290	52%	9%	1 010	69%	18%	1 422	62%	37%
PASS	1 322	72%	31%	546	71%	7%	503	77%	36%	438	78%	32%
BUT	1 083	56%	12%	332	56%	5%	215	66%	7%	482	64%	12%
BTS	3 470	52%	30%	938	52%	4%	607	59%	38%	1 819	56%	37%
CPGE	913	53%	23%	300	56%	4%	503	58%	24%	250	60%	27%
Ecole de Commerce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecole d'Ingénieurs	604	30%	2%	553	30%	1%	480	34%	2%	72	29%	0%
IFSI	873	84%	8%	293	85%	2%	147	85%	24%	449	90%	8%
EFTS	112	90%	18%	23	91%	4%	14	93%	21%	57	91%	11%
Autres	452	49%	21%	91	49%	4%	87	55%	20%	247	57%	22%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Guadeloupe, 3 591 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 56% de femmes) et 30% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 3 591 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 290 (dont 52% de femmes) viennent d'une autre académie et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 591 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 1 010 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 591 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 1 422 dont (62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 37 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Guadeloupe (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Gestion de la PME
2	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Management Commercial Opérationnel
3	Economie et gestion	Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie et de la terre	Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences pour la santé	Carrières sociales parcours coordination et gestion des établissements et services	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la filière la plus demandée dans l'académie de Guadeloupe. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Gestion de la PME est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 662	1 921	817	924	1 226	112	718	70	5 788
	Dont femmes	54%	58%	54%	47%	64%	66%	68%	63%	58%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 349	1 872	760	717	980	77	394	55	4 855
	Dont femmes	55%	58%	54%	47%	64%	68%	61%	60%	57%
	%	91%	97%	93%	78%	80%	69%	55%	79%	84%
	% femmes parmi les inscrites	93%	98%	94%	78%	80%	70%	49%	75%	83%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 952	1 707	661	584	721	59	298	45	4 075
	Dont femmes	55%	58%	54%	46%	63%	71%	61%	56%	57%
	% parmi les inscrits	81%	89%	81%	63%	59%	53%	42%	64%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88%	91%	87%	81%	74%	77%	76%	82%	84%
	% femmes parmi les inscrites	82%	90%	81%	63%	57%	57%	37%	57%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		36 358	23 315	7 550	5 493	10 909	1 431	6 778	635	56 111
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	9	6	9	13	9	9	10
Propositions reçues	Nombre	11 900	8 364	2 103	1 433	2 888	240	871	154	16 053
	%	33%	36%	28%	26%	26%	17%	13%	24%	29%

Note de lecture : Parmi les 3 662 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Martinique, 3 349 candidats (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 2 952 candidats (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 81% des candidats inscrits. Ces 3 662 candidats ont formulé au total 36 358 vœux, dont 11 900 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	12 210	5 409	2 390	11 912	2 928	795	1 430	12 767	271	3 233
	Dont femmes	64%	72%	44%	49%	44%	36%	17%	80%	90%	62%
	% hors académie	72%	69%	92%	37%	75%	87%	100%	93%	47%	81%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 177	48	99	1 102	51	17	9	-	29	234
	Dont femmes	59%	65%	44%	41%	31%	29%	22%	-	86%	59%
	% hors académie	63%	29%	82%	46%	76%	100%	100%	-	100%	69%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13 387	5 457	2 489	13 014	2 979	812	1 439	12 767	300	3 467
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	3	4	4	4	11	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	6 920	1 325	561	3 521	845	453	516	1 274	52	586
	Dont femmes	65%	70%	52%	49%	47%	40%	10%	83%	96%	58%
	% hors académie	54%	25%	85%	20%	42%	79%	100%	90%	67%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 662	326	112	1 184	232	110	34	206	39	170
	Dont femmes	61%	71%	46%	46%	48%	41%	21%	83%	95%	59%
	% hors académie	45%	6%	67%	12%	22%	44%	100%	66%	59%	41%

Note de lecture : 12 210 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Martinique (dont 64% par des femmes et 72% dans des licences situées dans une autre académie). 1 177 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 59% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 6 920 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 54% dans une autre académie). 1 662 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 45% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Martinique ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	16%	3%	12%	10%	5%	2%	2%	0%	3%	100%
	Techno	25%	3%	4%	49%	7%	2%	0%	3%	1%	6%	100%
	Pro	9%	1%	0%	80%	0%	0%	0%	5%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	2%	3%	16%	1%	2%	1%	7%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	27%	3%	2%	29%	3%	0%	0%	22%	5%	8%	100%
En reprise d'études		47%	4%	4%	16%	0%	2%	0%	18%	6%	3%	100%
Autres		71%	7%	2%	9%	0%	2%	0%	7%	0%	2%	100%
Total		41%	8%	3%	29%	6%	3%	1%	5%	1%	4%	100%

Note de lecture : 47% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 169	60%	47%	1 413	62%	28%	656	69%	37%	768	67%	52%
PASS	596	71%	49%	395	74%	4%	240	73%	58%	203	79%	48%
BUT	580	49%	13%	446	52%	10%	126	62%	14%	222	59%	12%
BTS	2 293	49%	44%	853	47%	10%	316	61%	43%	1 110	54%	48%
CPGE	675	51%	33%	331	49%	14%	348	57%	40%	173	54%	31%
Ecole de Commerce	151	43%	59%	97	39%	39%	51	51%	51%	24	63%	58%
Ecole d'Ingénieurs	101	34%	28%	101	34%	28%	64	41%	34%	20	35%	35%
IFSI	501	82%	17%	332	84%	7%	95	80%	39%	258	88%	17%
EFTS	86	87%	8%	30	87%	7%	6	1	0%	47	89%	2%
Autres	807	57%	15%	508	58%	7%	260	68%	18%	310	63%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Martinique, 2 169 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 169 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 413 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 28% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 169 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 656 candidats (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 169 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 768 (dont 67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Martinique selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 118 formations de l'académie de Martinique. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Martinique
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	118
Capacité d'accueil	766 905	4 919
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	11 000
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	26 528
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	14
Nombre de propositions reçues	3 672 310	11 979
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	6 551
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	3 092

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	6 852	1 563	245	1 321	1 019	11 000
	Dont femmes	59%	70%	69%	57%	39%	59%
	% hors académie	50%	55%	69%	72%	96%	58%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 027	948	112	358	106	6 551
	Dont femmes	60%	68%	71%	64%	58%	61%
	% hors académie	40%	46%	63%	60%	78%	43%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	73%	61%	46%	27%	10%	60%
	Nombre	2 458	388	44	167	35	3 092
	Dont femmes	56%	66%	64%	65%	57%	58%
	% hors académie	9%	17%	30%	32%	57%	12%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	% parmi les inscrits	36%	25%	18%	13%	3%	28%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	49%	41%	39%	47%	33%	47%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	19 652	3 146	406	2 083	1 241	26 528
Propositions reçues	Nombre	9 777	1 439	146	491	126	11 979
	%	50%	46%	36%	24%	10%	45%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 6 852 (dont 59% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 5 027 (dont 60% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Martinique et 2 458 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 9% des candidats inscrits et 49% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 6 852 candidats de terminale ont formulé 19 652 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 9 777 ont été suivis d'une proposition - soit 50% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	27	9	2	57	7	1		1	3	11	
Capacité d'accueil	2 382	363	50	1 546	252	65		70	18	173	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	3	9	7	8	5	2	-	23	10	7	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	6 137	3 212	337	12 440	1 273	109		1 603	188	1 229	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	5 078	1 791	123	3 673	642	98		189	22	363
	%	83%	56%	36%	30%	50%	90%		12%	12%	30%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 914	1 250	326	5 502	1 104	109		1 603	151	1 114
	Dont femmes	68%	72%	39%	50%	46%	46%		84%	91%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 092	358	43	1 124	191	64		79	19	122
	Dont femmes	65%	71%	44%	47%	48%	42%		87%	84%	55%
	%	28%	29%	13%	20%	17%	59%		5%	13%	11%

Note de lecture : L'académie de Martinique propose sur Parcoursup 27 formations en licence pouvant accueillir 2 382 candidats. 6 137 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 914 candidats (dont 68% de femmes), et 5 078 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 3 demandes. 1 092 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Martinique selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	42%	22%	2%	15%	11%	2%	4%	0%	0%	3%	100%
	Techno	24%	5%	3%	52%	7%	2%	1%	0%	0%	6%	100%
	Pro	8%	1%	0%	81%	0%	5%	0%	0%	0%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	65%	5%	1%	21%	1%	2%	2%	0%	1%	3%	100%
	En remise à niveau	32%	9%	2%	45%	2%	2%	0%	0%	7%	0%	100%
En reprise d'études		48%	12%	1%	27%	1%	1%	2%	0%	4%	4%	100%
Autres		46%	20%	0%	23%	3%	0%	3%	0%	0%	6%	100%
Total		35%	12%	1%	36%	6%	3%	2%	0%	1%	4%	100%

Note de lecture : 42% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Martinique, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 762	66%	26%	1 148	71%	9%	771	76%	15%	994	72%	29%
PASS	1 001	72%	30%	466	74%	7%	385	74%	34%	313	80%	30%
BUT	267	37%	13%	90	40%	4%	45	31%	7%	115	42%	11%
BTS	3 334	53%	29%	1 230	58%	4%	470	60%	27%	1 567	59%	33%
CPGE	788	47%	23%	210	40%	3%	412	53%	25%	199	49%	25%
Ecole de Commerce	95	46%	56%	5	60%	40%	27	56%	59%	13	69%	85%
Ecole d'Ingénieurs	-			-			-			-		
IFSI	782	84%	9%	323	88%	2%	139	83%	24%	409	89%	8%
EFTS	91	90%	5%	19	95%	0%	8	100%	0%	48	94%	2%
Autres	730	63%	14%	281	70%	5%	162	73%	23%	310	69%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Martinique, 2 762 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 66% de femmes) et 26% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 762 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 148 (dont 71% de femmes) viennent d'une autre académie et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 762 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 771 (dont 76% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 762 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 994 (dont 72% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Martinique (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie	Hygiène Sécurité Environnement	Service et prestation des secteurs sanitaire et social
2	Economie et gestion	Gestion logistique et transport	Gestion de la PME
3	Droit	Management Commercial Opérationnel	
4	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Négociation et digitalisation de la Relation Client	
5	Sciences de l'éducation	Economie sociale familiale	

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences de la vie est la filière la plus demandée dans l'académie de Martinique. Parmi les formations en BUT, la filière Hygiène Sécurité Environnement est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Service et prestation des secteurs sanitaire et social est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guyane. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 541	1 238	511	792	874	105	641	34	4 195
	Dont femmes	60%	60%	64%	57%	65%	70%	66%	74%	62%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 326	1 220	477	629	713	84	406	28	3 557
	Dont femmes	60%	61%	64%	56%	64%	69%	65%	75%	62%
	%	92%	99%	93%	79%	82%	80%	63%	82%	85%
	% femmes parmi les inscrites	92%	99%	94%	78%	81%	79%	62%	84%	84%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 085	1 138	425	522	545	75	337	23	3 065
	Dont femmes	61%	61%	64%	57%	65%	67%	64%	70%	62%
	% parmi les inscrits	82%	92%	83%	66%	62%	71%	53%	68%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	90%	93%	89%	83%	76%	89%	83%	82%	86%
	% femmes parmi les inscrites	83%	94%	84%	66%	63%	68%	50%	64%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		25 714	14 561	5 169	5 984	7 188	1 216	5 456	120	39 694
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	10	8	8	12	9	4	9
Propositions reçues	Nombre	8 068	5 507	1 308	1 253	1 750	197	870	47	10 932
	%	31%	38%	25%	21%	24%	16%	16%	39%	28%

Note de lecture : Parmi les 2 541 (dont 60% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Guyane, 2 326 candidats (dont 60% de femmes) ont reçu une proposition et 2 085 candidats (dont 61% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 82% des candidats inscrits. Ces 2 541 candidats ont formulé au total 25 714 vœux, dont 8 068 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	9 752	2 179	2 285	8 776	1 442	196	931	8 729	343	1 849
	Dont femmes	63%	73%	54%	58%	51%	37%	28%	89%	93%	58%
	% hors académie	73%	86%	74%	58%	90%	82%	100%	93%	27%	80%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 436	3	174	1 197	26	36	-	-	101	239
	Dont femmes	62%	100%	54%	57%	46%	39%	0%	-	81%	53%
	% hors académie	61%	100%	49%	69%	46%	53%	0%	-	46%	83%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11 188	2 182	2 459	9 973	1 468	232	931	8 729	444	2 088
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	3	4	5	3	14	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	6 124	262	641	1 892	371	137	436	608	55	406
	Dont femmes	64%	75%	54%	56%	52%	35%	30%	91%	89%	53%
	% hors académie	58%	24%	69%	51%	76%	77%	100%	83%	38%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 729	133	160	600	75	44	22	132	33	137
	Dont femmes	65%	82%	58%	55%	47%	32%	18%	88%	88%	47%
	% hors académie	43%	9%	45%	35%	48%	43%	100%	52%	33%	45%

Note de lecture : 9 752 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Guyane (dont 63% par des femmes et 73% dans des licences situées dans une autre académie). 1 436 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 62% par des femmes et 61% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 6 124 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 58% dans une autre académie). 1 729 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 65% acceptées par des femmes et 43% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guyane ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58%	10%	6%	8%	6%	3%	2%	2%	0%	5%	100%
	Techno	42%	3%	13%	30%	0%	0%	0%	8%	1%	2%	100%
	Pro	45%	1%	1%	43%	0%	0%	0%	3%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	69%	1%	3%	16%	0%	0%	0%	4%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	40%	0%	1%	28%	1%	0%	0%	15%	5%	9%	100%
En reprise d'études		67%	1%	3%	15%	0%	1%	0%	8%	3%	2%	100%
Autres		87%	0%	0%	9%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		56%	4%	5%	20%	2%	1%	1%	4%	1%	4%	100%

Note de lecture : 58% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 846	63%	58%	1 085	61%	36%	417	67%	41%	892	68%	61%
PASS	320	76%	39%	176	72%	5%	95	72%	46%	158	80%	36%
BUT	693	59%	19%	363	55%	14%	161	63%	27%	341	63%	21%
BTS	1 587	59%	28%	813	55%	13%	239	64%	43%	901	62%	28%
CPGE	248	53%	29%	170	51%	19%	138	54%	38%	82	61%	30%
Ecole de Commerce	71	37%	55%	35	40%	49%	22	32%	59%	13	38%	23%
Ecole d'Ingénieurs	57	35%	39%	57	35%	39%	35	37%	49%	13	46%	8%
IFSI	409	88%	17%	242	90%	11%	74	86%	43%	239	90%	20%
EFTS	137	92%	7%	26	92%	4%	19	89%	5%	79	94%	3%
Autres	573	56%	17%	333	56%	11%	153	63%	18%	297	59%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Guyane, 1 846 (dont 63% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 58% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 846 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 085 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 36% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 846 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 417 candidats (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 846 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 892 (dont 68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 61% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Guyane selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guyane

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 57 formations de l'académie de Guyane. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Guyane
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	57
Capacité d'accueil	766 905	2 450
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	5 097
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	13 194
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	11
Nombre de propositions reçues	3 672 310	5 406
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	3 302
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	2 021

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 315	741	123	692	226	5 097
	Dont femmes	59%	62%	67%	63%	48%	60%
	% hors académie	23%	41%	41%	50%	90%	32%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 515	414	62	261	50	3 302
	Dont femmes	60%	62%	71%	69%	66%	61%
	% hors académie	14%	30%	23%	28%	64%	18%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	76%	56%	50%	38%	22%	65%
	Nombre	1 535	244	47	172	23	2 021
	Dont femmes	61%	65%	64%	70%	70%	63%
	% hors académie	2%	11%	11%	17%	35%	5%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	46%	33%	38%	25%	10%	40%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	61%	59%	76%	66%	46%	61%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	9 885	1 435	308	1 274	292	13 194
Propositions reçues	Nombre	4 401	540	76	337	52	5 406
	%	45%	38%	25%	26%	18%	41%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 3 315 (dont 59% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 515 (dont 60% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Guyane et 1 535 (dont 61% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 2% des candidats inscrits et 61% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3 315 candidats de terminale ont formulé 9 885 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 4 401 ont été suivis d'une proposition - soit 45% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	14	1	5	23	2	1		1	3	7	
Capacité d'accueil	1 395	140	110	496	48	40		75	36	110	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	3	3	9	11	4	1	-	11	11	5	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	4 176	424	954	5 560	189	57		834	398	602	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	3 308	241	230	1 109	99	35		146	40	198
	%	79%	57%	24%	20%	52%	61%		18%	10%	33%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 587	424	807	2 626	185	57		834	280	564
	Dont femmes	63%	74%	52%	55%	49%	44%		84%	88%	57%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 116	138	94	425	39	26		73	25	85
	Dont femmes	65%	80%	49%	55%	44%	35%		92%	88%	47%
	%	43%	33%	12%	16%	21%	46%		9%	9%	15%

Note de lecture : L'académie de Guyane propose sur Parcoursup 14 formations en licence pouvant accueillir 1 395 candidats. 4 176 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 587 candidats (dont 63% de femmes), et 3 308 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 3 demandes. 1 116 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 43% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Guyane selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	16%	5%	10%	5%	2%	3%	0%	1%	4%	100%
	Techno	44%	4%	12%	30%	0%	7%	0%	0%	1%	2%	100%
	Pro	50%	1%	1%	39%	0%	2%	0%	0%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	73%	0%	2%	15%	0%	4%	0%	0%	3%	2%	100%
	En remise à niveau	36%	0%	2%	30%	0%	13%	0%	0%	6%	13%	100%
En reprise d'études		74%	2%	2%	8%	0%	6%	2%	0%	3%	4%	100%
Autres		74%	0%	4%	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		55%	7%	5%	21%	2%	4%	1%	0%	1%	4%	100%

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Guyane, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 662	64%	42%	223	61%	5%	338	68%	21%	839	69%	46%
PASS	318	75%	38%	49	67%	4%	100	70%	37%	154	79%	37%
BUT	557	51%	15%	99	26%	2%	110	54%	23%	271	59%	19%
BTS	1 571	58%	22%	300	48%	5%	243	59%	33%	855	61%	24%
CPGE	147	52%	27%	10	40%	0%	79	52%	32%	60	60%	25%
Ecole de Commerce	43	37%	51%	1	100%	0%	10	20%	50%	11	45%	27%
Ecole d'Ingénieurs	-			-			-			-		
IFSI	422	88%	11%	58	86%	5%	77	88%	25%	243	89%	12%
EFTS	144	93%	6%	14	100%	7%	20	90%	0%	77	95%	3%
Autres	337	53%	19%	31	48%	0%	66	48%	17%	204	53%	20%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Guyane, 1 662 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 42% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 1 662 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 223 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 662 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 338 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 21% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 662 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 839 (dont 69% de femmes) sont boursiers du secondaire et 46 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Guyane (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle	Comptabilité et gestion
2	Sciences de la vie et de la terre	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
3	Lettres	Réseaux et télécommunications	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Droit	Génie électrique et informatique industrielle	Economie sociale familiale
5	Histoire	Génie civil - Construction durable	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Administration économique et sociale est la filière la plus demandée dans l'académie de Guyane. Parmi les formations en BUT, la filière Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Comptabilité et gestion est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 688	1 732	1 075	881	2 014	193	1 429	59	7 383
	Dont femmes	58%	65%	56%	46%	62%	64%	58%	59%	59%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 406	1 705	995	706	1 659	156	1 049	51	6 321
	Dont femmes	59%	65%	57%	45%	61%	65%	56%	59%	59%
	%	92%	98%	93%	80%	82%	81%	73%	86%	86%
	% femmes parmi les inscrites	93%	99%	93%	79%	81%	81%	71%	86%	85%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 947	1 564	841	542	1 259	126	753	40	5 125
	Dont femmes	59%	65%	58%	46%	60%	65%	54%	63%	59%
	% parmi les inscrits	80%	90%	78%	62%	63%	65%	53%	68%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	92%	85%	77%	76%	81%	72%	78%	81%
	% femmes parmi les inscrites	82%	90%	81%	61%	61%	66%	49%	71%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		54 587	25 701	17 679	11 207	19 755	2 512	15 904	418	93 176
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	15	16	13	10	13	11	7	13
Propositions reçues	Nombre	13 375	8 407	3 165	1 803	4 288	375	2 549	113	20 700
	%	25%	33%	18%	16%	22%	15%	16%	27%	22%

Note de lecture : Parmi les 3 688 (dont 58% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Mayotte, 3 406 candidats (dont 59% de femmes) ont reçu une proposition et 2 947 candidats (dont 59% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 80% des candidats inscrits. Ces 3 688 candidats ont formulé au total 54 587 vœux, dont 13 375 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	18 866	3 154	3 825	40 279	864	40	664	11 194	177	2 380
	Dont femmes	64%	75%	47%	54%	50%	65%	22%	80%	88%	55%
	% hors académie	85%	100%	100%	72%	83%	100%	100%	94%	71%	67%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 016	9	436	5 916	411	10	24	-	27	884
	Dont femmes	62%	33%	37%	52%	50%	80%	25%	-	89%	51%
	% hors académie	100%	100%	100%	95%	28%	100%	100%	-	100%	51%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		22 882	3 163	4 261	46 195	1 275	50	688	11 194	204	3 264
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	3	9	3	3	11	10	2	2
Propositions reçues	Nombre	12 271	819	644	4 844	255	25	400	706	38	698
	Dont femmes	65%	79%	44%	51%	48%	64%	23%	80%	89%	58%
	% hors académie	88%	100%	100%	74%	62%	100%	100%	85%	53%	36%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 045	108	136	1 389	50	4	22	103	29	239
	Dont femmes	62%	74%	40%	50%	42%	25%	32%	86%	93%	59%
	% hors académie	87%	100%	100%	65%	30%	100%	100%	55%	48%	28%

Note de lecture : 18 866 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Mayotte (dont 64% par des femmes et 85% dans des licences situées dans une autre académie). 4 016 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 62% par des femmes et 100% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 12 271 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 88% dans une autre académie). 3 045 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 87% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Mayotte ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	71%	5%	4%	10%	2%	0%	1%	2%	0%	4%	100%
	Techno	40%	1%	5%	47%	0%	0%	0%	1%	0%	6%	100%
	Pro	22%	0%	1%	66%	0%	0%	0%	1%	0%	11%	100%
Etudiants	En réorientation	69%	1%	2%	22%	0%	0%	0%	3%	1%	2%	100%
	En remise à niveau	44%	1%	1%	43%	0%	0%	1%	5%	1%	6%	100%
En reprise d'études		71%	1%	1%	18%	1%	0%	0%	3%	1%	5%	100%
Autres		73%	3%	0%	20%	0%	0%	0%	3%	0%	3%	100%
Total		59%	2%	3%	27%	1%	0%	0%	2%	1%	5%	100%

Note de lecture : 71% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 565	64%	61%	2 289	63%	55%	276	65%	47%	1 605	66%	63%
PASS	352	76%	27%	352	76%	27%	76	74%	51%	201	75%	26%
BUT	971	53%	10%	971	53%	10%	99	53%	30%	622	56%	10%
BTS	2 885	56%	32%	2 342	53%	21%	192	53%	48%	1 797	57%	32%
CPGE	314	51%	13%	136	49%	10%	78	53%	23%	173	51%	12%
Ecole de Commerce	11	55%	27%	11	55%	27%	2	1	50%	2	50%	0%
Ecole d'Ingénieurs	47	28%	36%	47	28%	36%	25	20%	64%	25	40%	24%
IFSI	539	86%	7%	388	85%	6%	49	88%	18%	314	86%	6%
EFTS	32	88%	25%	20	80%	15%	3	67%	33%	14	1	21%
Autres	976	58%	17%	476	54%	7%	73	51%	18%	585	59%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Mayotte, 2 565 (dont 64% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 61% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 565 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 289 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 55% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 565 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 276 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 47% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 565 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 1 605 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 63% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats.

Cette carte représente la répartition de l'académie de Mayotte selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 38 formations de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Mayotte
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	38
Capacité d'accueil	766 905	1 329
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	5 705
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	20 924
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	14
Nombre de propositions reçues	3 672 310	3 681
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	2 404
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	1 167

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 825	659	172	964	85	5 705
	Dont femmes	61%	66%	64%	60%	46%	61%
	% hors académie	5%	18%	11%	13%	84%	9%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	1 824	218	62	291	9	2 404
	Dont femmes	65%	72%	63%	59%	56%	65%
	% hors académie	5%	15%	6%	8%	44%	6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	928	76	36	123	4	1 167
	Dont femmes	64%	80%	64%	58%	50%	65%
	% hors académie	1%	9%	0%	2%	0%	1%
	% parmi les inscrits	24%	12%	21%	13%	5%	20%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	% parmi ceux ayant reçu une proposition	51%	35%	58%	42%	44%	49%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	14 359	1 674	817	3 930	144	20 924
Propositions reçues	Nombre	2 967	269	79	357	9	3 681
	%	21%	16%	10%	9%	6%	18%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 3 825 (dont 61% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 1 824 (dont 65% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Mayotte et 928 (dont 64% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 1% des candidats inscrits et 51% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3 825 candidats de terminale ont formulé 14 359 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 2 967 ont été suivis d'une proposition - soit 21% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	8			18	2			1	2	7
Capacité d'accueil	494			501	48			52	18	216
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	-	-	29	11	-	-	17	3	7
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	3 437			14 478	525			887	58	1 539
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	1 602		1 296	110			136	21	516
	%	47%		9%	21%			15%	36%	34%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 231		4 247	424			887	51	1 176
	Dont femmes	69%		59%	50%			86%	94%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	403		484	36			52	17	175
	Dont femmes	70%		60%	36%			85%	100%	62%
	%	18%		11%	8%			6%	33%	15%

Note de lecture : L'académie de Mayotte propose sur Parcoursup 8 formations en licence pouvant accueillir 494 candidats. 3 437 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 231 candidats (dont 69% de femmes), et 1 602 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 403 candidats (dont 70% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Mayotte selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	60%	0%	0%	20%	6%	3%	0%	0%	1%	10%	100%
	Techno	19%	0%	0%	62%	1%	2%	0%	0%	1%	16%	100%
	Pro	1%	0%	0%	76%	0%	1%	0%	0%	0%	21%	100%
Etudiants	En réorientation	32%	0%	0%	12%	3%	25%	0%	0%	16%	13%	100%
	En remise à niveau	22%	0%	0%	64%	0%	3%	0%	0%	0%	11%	100%
En reprise d'études		48%	0%	0%	18%	5%	8%	0%	0%	0%	21%	100%
Autres		50%	0%	0%	25%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		35%	0%	0%	41%	3%	4%	0%	0%	1%	15%	100%

Note de lecture : 60% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Mayotte, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 336	70%	23%	43	67%	2%	141	72%	13%	876	73%	24%
PASS	-			-			-			-		
BUT	-			-			-			-		
BTS	2 315	58%	19%	106	58%	3%	149	50%	40%	1 447	60%	17%
CPGE	231	50%	12%	9	56%	0%	48	56%	19%	130	48%	13%
Ecole de Commerce	-			-			-			-		
Ecole d'Ingénieurs	-			-			-			-		
IFSI	426	89%	5%	21	95%	14%	39	95%	13%	253	88%	5%
EFTS	16	100%	31%	-			1	100%	0%	9	100%	33%
Autres	605	60%	22%	11	73%	0%	24	46%	17%	366	62%	22%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Mayotte, 1 336 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 70% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 1 336 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 43 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre académie et 2% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 336 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 141 (dont 72% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 336 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 876 dont (73% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Mayotte (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Gestion de la PME	
2	Sciences de la vie et de la terre	Comptabilité et gestion	
3	Droit	Management Commercial Opérationnel	
4	Géographie et aménagement	Négociation et digitalisation de la Relation Client	
5	Lettres	Economie sociale familiale	

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Administration économique et sociale est la filière la plus demandée dans l'académie de Mayotte. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion de la PME est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Polynésie-Française. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1.Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 405	1 040	694	671	557	61	382	29	3 434
	Dont femmes	56%	59%	56%	52%	67%	64%	67%	62%	59%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 188	1 027	629	532	523	54	303	25	3 093
	Dont femmes	58%	60%	57%	56%	67%	63%	67%	60%	60%
	%	91%	99%	91%	79%	94%	89%	79%	86%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	100%	92%	85%	94%	87%	79%	83%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 874	893	543	438	380	43	241	20	2 558
	Dont femmes	59%	62%	59%	56%	68%	63%	65%	65%	61%
	% parmi les inscrits	78%	86%	78%	65%	68%	70%	63%	69%	74%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	87%	86%	82%	73%	80%	80%	80%	83%
	% femmes parmi les inscrites	82%	89%	82%	70%	69%	69%	61%	72%	77%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14 169	7 816	3 684	2 669	2 533	289	1 645	208	18 844
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	8	5	4	5	5	4	7	5
Propositions reçues	Nombre	6 175	3 699	1 540	936	1 046	100	519	92	7 932
	%	44%	47%	42%	35%	41%	35%	32%	44%	42%

Note de lecture : Parmi les 2 405 (dont 56% de femmes) candidats de terminale inscrits de l'académie de Polynésie-Française, 2 188 candidats (dont 58% de femmes) ont reçu une proposition et 1 874 candidats (dont 59% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 78% des candidats inscrits. Ces 2 405 candidats ont formulé au total 14 169 vœux, dont 6 175 ont été suivis d'une proposition. Les candidats de terminale font en moyenne 6 vœux.

2.Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	6 126	776	845	5 166	1 399	221	356	1 291	14	1 312
	Dont femmes	65%	75%	58%	58%	48%	62%	38%	73%	93%	61%
	% hors académie	46%	100%	61%	23%	86%	100%	100%	100%	100%	59%
Vœux confirmés en PC	Nombre	821	2	30	246	21	7	2	-	-	209
	Dont femmes	61%	100%	67%	51%	43%	86%	0%	-	0%	63%
	% hors académie	32%	100%	70%	41%	67%	100%	100%	-	0%	24%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6 947	778	875	5 412	1 420	228	358	1 291	14	1 521
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		3	0	2	3	5	8	7	15	2	2
Propositions reçues	Nombre	4 500	168	254	1 613	365	154	179	154	4	541
	Dont femmes	66%	74%	60%	57%	50%	68%	40%	65%	75%	59%
	% hors académie	29%	100%	46%	16%	58%	100%	100%	100%	100%	27%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 486	14	81	649	91	15	14	18	2	188
	Dont femmes	65%	86%	67%	54%	48%	73%	36%	61%	50%	58%
	% hors académie	17%	100%	28%	8%	35%	100%	100%	100%	100%	20%

Note de lecture : 6 126 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de l'académie de Polynésie-Française (dont 65% par des femmes et 46% dans des licences situées dans une autre académie). 821 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 61% par des femmes et 32% dans des licences situées dans une autre académie). Parmi ces vœux, 4 500 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 29% dans une autre académie). 1 486 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 65% acceptées par des femmes et 17% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Polynésie-Française ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	73%	1%	2%	7%	8%	1%	1%	1%	0%	6%	100%
	Techno	35%	0%	9%	46%	3%	0%	0%	0%	0%	7%	100%
	Pro	29%	0%	0%	57%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	100%
Etudiants	En réorientation	81%	1%	2%	8%	1%	1%	0%	1%	0%	5%	100%
	En remise à niveau	33%	2%	0%	51%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	100%
En reprise d'études		76%	0%	2%	13%	0%	0%	0%	2%	0%	5%	100%
Autres		85%	0%	0%	5%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		58%	1%	3%	25%	4%	1%	1%	1%	0%	7%	100%

Note de lecture : 73% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 628	61%	59%	503	65%	24%	456	68%	51%	673	69%	61%
PASS	70	71%	14%	70	71%	14%	45	76%	18%	11	55%	9%
BUT	328	63%	21%	120	60%	15%	74	76%	30%	142	70%	20%
BTS	1 503	55%	37%	259	53%	14%	297	61%	47%	875	57%	38%
CPGE	252	47%	34%	119	45%	24%	147	52%	43%	51	57%	24%
Ecole de Commerce	22	64%	45%	22	64%	45%	9	89%	33%	2	50%	50%
Ecole d'Ingénieurs	37	24%	35%	37	24%	35%	25	28%	52%	3	67%	33%
IFSI	45	84%	16%	45	84%	16%	12	92%	25%	23	87%	4%
EFTS	3	1	33%	3	1	33%	-			2	1	0%
Autres	623	57%	24%	167	51%	17%	223	60%	25%	270	67%	25%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Polynésie-Française, 1 628 (dont 61% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 59% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 628 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 503 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 628 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 456 candidats (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 51% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 628 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 673 (dont 69% de femmes) sont boursiers du secondaire et 61% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 66 formations de l'académie de Polynésie-Française. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Polynésie-Française
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	66
Capacité d'accueil	766 905	2 836
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 311	5 731
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 309 754	12 610
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	9
Nombre de propositions reçues	3 672 310	6 341
Candidats ayant reçu une proposition	828 106	3 712
Candidats ayant accepté une proposition	648 643	2 202

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 933	839	129	597	233	5 731
	Dont femmes	54%	62%	62%	56%	40%	55%
	% hors académie	40%	51%	58%	51%	90%	45%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 707	565	63	319	58	3 712
	Dont femmes	58%	66%	67%	65%	62%	60%
	% hors académie	23%	32%	25%	24%	64%	25%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	69%	67%	49%	53%	25%	65%
	Nombre	1 648	296	38	200	20	2 202
	Dont femmes	59%	71%	66%	63%	50%	61%
	% hors académie	3%	7%	5%	10%	30%	4%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	42%	35%	29%	34%	9%	38%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	61%	52%	60%	63%	34%	59%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	9 710	1 383	236	1 005	276	12 610
Propositions reçues	Nombre	5 003	766	87	420	65	6 341
	%	52%	55%	37%	42%	24%	50%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 3 933 (dont 54% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 707 (dont 58% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Polynésie-Française et 1 648 (dont 59% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 3% des candidats inscrits et 61% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3 933 candidats de terminale ont formulé 9 710 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 5 003 ont été suivis d'une proposition - soit 52% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c IAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	18		2	32	3					11
Capacité d'accueil	1 794		56	679	93					214
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	3	-	11	8	3	-	-	-	-	4
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	5 381		603	5 388	296					942
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	4 110		137	1 492	170				432
	%	76%		23%	28%	57%				46%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 459		502	2 665	288				824
	Dont femmes	60%		60%	52%	44%				58%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 319		58	610	60				155
	Dont femmes	65%		74%	55%	48%				57%
	%	38%		12%	23%	21%				19%

Note de lecture : L'académie de Polynésie-Française propose sur Parcoursup 18 formations en licence pouvant accueillir 1 794 candidats. 5 381 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 459 candidats (dont 60% de femmes), et 4 110 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 3 demandes. 1 319 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 38% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Polynésie-Française selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	80%	0%	2%	7%	6%	0%	0%	0%	0%	5%	100%
	Techno	36%	0%	8%	48%	2%	0%	0%	0%	0%	6%	100%
	Pro	29%	0%	0%	57%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	100%
Etudiants	En réorientation	86%	0%	1%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	100%
	En remise à niveau	26%	0%	0%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	100%
En reprise d'études		79%	0%	2%	13%	1%	0%	0%	0%	0%	6%	100%
Autres		80%	0%	0%	10%	5%	0%	0%	0%	0%	5%	100%
Total		60%	0%	3%	28%	3%	0%	0%	0%	0%	7%	100%

Note de lecture : 80% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans l'académie de Polynésie-Française, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 241	60%	39%	756	56%	5%	585	69%	31%	806	68%	48%
PASS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUT	411	61%	13%	190	57%	0%	78	79%	18%	139	65%	16%
BTS	1 900	51%	28%	507	40%	2%	379	55%	34%	950	55%	33%
CPGE	229	44%	24%	52	31%	2%	114	49%	31%	50	54%	24%
Ecole de Commerce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecole d'Ingénieurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	589	56%	21%	101	45%	3%	173	56%	23%	266	69%	24%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Polynésie-Française, 2 241 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 39% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 241 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 756 (dont 56% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 241 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 585 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 31% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 241 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 806 (dont 68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48 % ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de Polynésie-Française (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Economie et gestion	Gestion administrative et commerciale des organisations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Techniques de commercialisation	Tourisme
3	Sciences de la vie	Gestion de la PME	
4	Droit	Management Commercial Opérationnel	
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Comptabilité et gestion	

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Economie et gestion est la filière la plus demandée dans l'académie de Polynésie-Française. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion administrative et commerciale des organisations est la filière la plus demandée dans cette académie. Parmi les formations en BTS, la filière Négociation et digitalisation de la Relation Client est la filière la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Auvergne. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffre clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	69 227	42 332	15 534	11 361	19 003	1 479	8 759	917	99 385
	Dont femmes	54%	57%	49%	48%	62%	67%	62%	61%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	64 527	41 170	14 155	9 202	15 751	1 223	5 951	753	88 205
	Dont femmes	54%	57%	49%	47%	61%	68%	59%	60%	56%
	%	93%	97%	91%	81%	83%	83%	68%	82%	89%
	% femmes	94%	97%	92%	80%	82%	83%	65%	80%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	53 607	36 768	11 036	5 803	9 021	925	4 336	550	68 439
	Dont femmes	55%	57%	50%	49%	59%	69%	59%	60%	56%
	% parmi les inscrits	77%	87%	71%	51%	47%	63%	50%	60%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	89%	78%	63%	57%	76%	73%	73%	78%
	% femmes	79%	87%	73%	52%	46%	64%	47%	59%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		935 895	640 772	203 579	91 544	196 641	22 198	85 800	9 712	1 250 246
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	15	13	8	10	15	10	11	13
Propositions reçues	Nombre	326 306	235 983	62 278	28 045	55 183	4 362	15 117	2 272	403 240
	%	35%	37%	31%	31%	28%	20%	18%	23%	32%

Note de lecture : Parmi les 69 227 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes, 64 527 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 53 607 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 77% des candidats inscrits. Ces 69 227 candidats ont formulé au total 935 895 vœux, dont 326 306 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffre clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	283 159	91 704	145 846	228 920	98 513	18 037	83 351	187 240	5 965	81 661
	Dont femmes	64%	70%	41%	50%	43%	41%	29%	85%	88%	67%
	% hors région	42%	54%	53%	38%	55%	84%	84%	60%	54%	71%
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 302	96	1 909	9 205	684	434	225	-	116	1 879
	Dont femmes	60%	48%	27%	47%	33%	47%	31%	-	91%	51%
	% hors région	43%	72%	51%	28%	53%	33%	58%	-	47%	46%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		294 461	91 800	147 755	238 125	99 197	18 471	83 576	187 240	6 081	83 540
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	4	5	7	7	13	16	3	4
Propositions reçues	Nombre	146 186	16 435	43 504	71 523	30 953	12 431	35 490	30 210	1 547	14 961
	Dont femmes	65%	70%	37%	50%	46%	43%	32%	87%	89%	65%
	% hors région	18%	6%	27%	15%	22%	71%	72%	29%	27%	43%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28 801	3 841	7 706	12 638	4 086	1 539	2 286	3 056	687	3 799
	Dont femmes	62%	68%	36%	47%	43%	46%	33%	87%	90%	64%
	% hors région	15%	2%	15%	11%	16%	37%	29%	20%	23%	35%

Note de lecture : 283 159 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de terminale dans la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes (dont 64% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre région). 11 302 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 60% par des femmes et 43% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 146 186 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 18% dans une autre région). 28 801 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 15% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	10%	11%	5%	10%	3%	6%	2%	0%	5%	100%
	Techno	19%	0%	25%	38%	3%	2%	1%	7%	1%	5%	100%
	Pro	15%	0%	2%	70%	0%	0%	0%	6%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	8%	18%	1%	1%	1%	7%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	24%	9%	2%	26%	2%	0%	0%	13%	3%	19%	100%
En reprise d'études		53%	1%	3%	19%	0%	1%	0%	11%	6%	5%	100%
Autres		63%	2%	3%	10%	1%	2%	0%	11%	2%	5%	100%
Total		42%	6%	11%	18%	6%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	48 993	58%	43%	16 672	64%	15%	17 930	64%	33%	9 730	62%	52%
PASS	7 946	67%	45%	2 471	71%	3%	3 809	72%	58%	1 565	70%	45%
BUT	28 091	45%	24%	10 059	44%	10%	8 034	50%	28%	5 667	50%	22%
BTS	32 764	48%	30%	9 790	48%	10%	6 507	52%	30%	8 952	54%	35%
CPGE	11 862	47%	33%	5 377	47%	12%	8 305	50%	40%	1 499	45%	29%
Ecole de Commerce	2 332	46%	59%	1 373	46%	38%	696	62%	57%	243	58%	36%
Ecole d'Ingénieurs	5 679	31%	39%	4 183	31%	15%	3 803	35%	43%	762	30%	23%
IFSI	5 410	86%	32%	2 018	87%	10%	1 348	90%	45%	1 505	89%	27%
EFTS	867	91%	25%	228	91%	16%	193	95%	44%	180	94%	17%
Autres	15679	59%	17%	7886	62%	11%	6346	65%	21%	3178	61%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes, 48 993 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 48 993 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 16 672 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 48 993 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 17 930 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 48 993 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 9 730 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions des candidats.

Cette carte représente la répartition des candidats de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Source : MESRI-SIES

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 562 formations de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Auvergne
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	1 562
Capacité d'accueil	766 905	107 524
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 282	306 624
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 292 411	1 544 907
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	18
Nombre de propositions reçues	3 666 214	449 776
Candidats ayant reçu une proposition	828 074	161 990
Candidats ayant accepté une proposition	648 208	77 211

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	208 681	48 469	4 880	25 872	18 722	306 624
	Dont femmes	54%	62%	68%	56%	47%	55%
	% hors région	66%	63%	71%	69%	95%	68%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	119 781	25 503	2 276	9 954	4 476	161 990
	Dont femmes	54%	61%	69%	59%	54%	55%
	% hors région	67%	62%	71%	68%	89%	67%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	57%	53%	47%	38%	24%	53%
	Nombre	58 092	10 595	1 124	5 365	2 035	77 211
	Dont femmes	54%	59%	67%	58%	52%	55%
	% hors région	20%	32%	38%	42%	77%	25%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	28%	22%	23%	21%	11%	25%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48%	42%	49%	54%	45%	48%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	1 113 224	234 497	26 055	112 624	58 507	1 544 907
Propositions reçues	Nombre	357 491	61 826	4 744	18 162	7 553	449 776
	%	32%	26%	18%	16%	13%	29%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 208 681 (dont 54% de femmes) candidat en terminale de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 119 781 (dont 54% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de cette région académique et 58 092 (dont 54% de femmes en ont finalement accepté une - soit 20 des candidats inscrits et 48% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 208 681 candidats de terminale ont formulé 1 113 224 vœux au sein de la région académique en PP et PC, dont 357 491 ont été suivis d'une proposition - soit 32% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit la région d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	377	40	107	611	127	20	47	36	25	172	
Capacité d'accueil	34 204	4 515	8 518	40 365	5 496	2 280	2 930	3 210	755	5 251	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	30	20	8	27	7	38	64	8	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	331 364	134 589	169 126	313 830	150 179	16 780	110 382	206 741	6 365	105 551	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	157 116	21 350	45 829	85 843	38 431	11 182	38 895	33 060	1 618	16 452
	%	47%	16%	27%	27%	26%	67%	35%	16%	25%	16%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	122 326	21 512	69 460	96 588	41 686	8 820	30 944	21 012	3 062	58 521
	Dont femmes	61%	69%	46%	49%	47%	45%	32%	84%	88%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	31 541	4 463	8 168	15 682	4 881	1 417	2 861	3 224	732	4 242
	Dont femmes	61%	68%	36%	48%	44%	47%	36%	87%	90%	62%
	%	26%	21%	12%	16%	12%	16%	9%	15%	24%	7%

Note de lecture : La Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes propose sur Parcoursup 377 formations en licence pouvant accueillir 34 204 candidats. 331 364 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 122 326 candidats (dont 61% de femmes), et 157 116 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 10 demandes. 31 541 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 26% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	10%	10%	5%	11%	2%	3%	7%	0%	5%	100%
	Techno	19%	0%	24%	39%	3%	7%	1%	1%	1%	5%	100%
	Pro	14%	0%	2%	70%	0%	7%	0%	0%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	7%	21%	1%	6%	1%	1%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	9%	2%	26%	1%	10%	0%	0%	3%	22%	100%
En reprise d'études		45%	2%	3%	30%	0%	9%	1%	0%	6%	5%	100%
Autres		41%	4%	2%	39%	3%	3%	1%	1%	1%	4%	100%
Total		41%	6%	11%	20%	6%	4%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 48% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	83 774	61%	26%	36 719	66%	9%	32 644	68%	20%	16 467	66%	32%
PASS	16 962	69%	23%	9 301	71%	5%	9 098	72%	26%	2 987	72%	25%
BUT	53 276	45%	13%	26 038	45%	5%	15 989	52%	16%	10 013	50%	14%
BTS	56 046	49%	19%	24 186	50%	7%	11 550	54%	18%	15 833	55%	22%
CPGE	31 626	47%	13%	20 506	48%	5%	24 106	50%	15%	3 446	46%	16%
Ecole de Commerce	7 703	45%	16%	5 670	45%	6%	2 891	59%	11%	477	55%	18%
Ecole d'Ingénieurs	25 946	30%	9%	20 687	30%	5%	18 116	34%	11%	2 520	30%	8%
IFSI	9 347	86%	20%	4 028	87%	9%	2 400	90%	29%	2 673	89%	16%
EFTS	1 168	92%	18%	352	92%	10%	282	95%	33%	223	94%	13%
Autres	39 505	63%	7%	26 062	65%	4%	20 758	68%	6%	6 615	65%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes, 83 774 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 26% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 83 774 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 36 719 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 83 774 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 32 644 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 20% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 83 774 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 16 467 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 32% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Langues étrangères appliquées	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Economie et gestion	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans la Région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans la région. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans la région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Bourgogne. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffre clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 769	13 693	4 756	4 320	6 689	413	2 811	233	32 915
	Dont femmes	54%	57%	50%	48%	62%	71%	59%	55%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	21 429	13 406	4 440	3 583	5 733	347	2 003	200	29 712
	Dont femmes	54%	57%	50%	48%	61%	72%	57%	55%	56%
	%	94%	98%	93%	83%	86%	84%	71%	86%	90%
	% femmes	95%	98%	94%	83%	85%	85%	69%	86%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	18 111	12 258	3 501	2 352	3 295	272	1 471	164	23 313
	Dont femmes	55%	58%	51%	48%	59%	71%	56%	52%	56%
	% parmi les inscrits	80%	90%	74%	54%	49%	66%	52%	70%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	79%	66%	57%	78%	73%	82%	78%
	% femmes	81%	90%	75%	55%	47%	66%	49%	68%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		281 808	193 399	57 695	30 714	64 687	6 618	23 043	1 821	377 977
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	12	7	10	16	8	8	11
Propositions reçues	Nombre	98 543	70 760	17 874	9 909	20 577	1 371	4 684	491	125 666
	%	35%	37%	31%	32%	32%	21%	20%	27%	33%

Note de lecture : Parmi les 22 769 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de la Région académique de Bourgogne-France-Comté, 21 429 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 18 111 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 80% des candidats inscrits. Ces 22 769 candidats ont formulé au total 281 808 vœux, dont 98 543 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffre clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	92 533	35 134	40 591	72 990	27 714	2 838	15 120	55 960	2 002	23 997
	Dont femmes	64%	68%	45%	51%	46%	50%	29%	85%	90%	67%
	% hors région	52%	58%	65%	55%	75%	92%	94%	66%	59%	83%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 113	13	828	2 964	211	74	52	-	53	790
	Dont femmes	55%	46%	36%	46%	52%	53%	21%	-	91%	46%
	% hors région	57%	100%	58%	59%	54%	59%	62%	-	83%	56%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		96 646	35 147	41 419	75 954	27 925	2 912	15 172	55 960	2 055	24 787
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	4	5	6	5	12	14	2	4
Propositions reçues	Nombre	48 819	5 932	12 761	24 049	9 721	1 944	6 296	11 117	641	4 386
	Dont femmes	65%	68%	42%	51%	48%	54%	33%	87%	91%	64%
	% hors région	34%	8%	46%	35%	50%	85%	92%	45%	46%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 860	1 235	2 441	4 872	1 543	344	434	1 101	364	1 119
	Dont femmes	60%	68%	40%	46%	44%	53%	30%	88%	89%	64%
	% hors région	29%	5%	32%	23%	38%	50%	68%	28%	37%	60%

Note de lecture : 92 533 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de terminale dans la Région académique de Bourgogne-France-Comté (dont 64% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre région). 4 113 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 55% par des femmes et 57% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 48 819 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 34% dans une autre région). 9 860 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 29% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Bourgogne-France-Comté ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	10%	10%	7%	11%	2%	3%	2%	0%	5%	100%
	Techno	21%	1%	22%	40%	4%	1%	0%	6%	2%	4%	100%
	Pro	13%	0%	2%	72%	1%	0%	0%	7%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	1%	9%	18%	1%	1%	0%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	21%	3%	1%	29%	2%	1%	0%	26%	6%	12%	100%
En reprise d'études		53%	0%	6%	17%	0%	1%	0%	9%	9%	5%	100%
Autres		70%	0%	3%	7%	2%	2%	1%	9%	3%	4%	100%
Total		42%	5%	10%	21%	7%	1%	2%	5%	2%	5%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	15 771	59%	46%	8 885	64%	21%	5 423	65%	37%	3 169	62%	53%
PASS	2 729	65%	44%	1 165	70%	5%	1 247	70%	57%	481	70%	42%
BUT	8 482	48%	24%	5 249	48%	12%	2 170	55%	25%	1 752	52%	24%
BTS	11 664	49%	34%	6 576	52%	13%	2 429	55%	34%	2 913	54%	36%
CPGE	3 996	48%	37%	2 632	48%	21%	2 583	53%	45%	569	45%	32%
Ecole de Commerce	473	53%	63%	356	57%	42%	148	74%	70%	42	60%	21%
Ecole d'Ingénieurs	1 116	28%	38%	980	30%	29%	678	34%	45%	156	28%	24%
IFSI	1 967	85%	31%	1 072	87%	13%	510	90%	46%	514	86%	30%
EFTS	359	94%	37%	165	96%	23%	84	96%	50%	79	99%	29%
Autres	4747	57%	17%	3269	63%	14%	1755	67%	22%	918	58%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Bourgogne-France-Comté, 15 771 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 15 771 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 885 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 15 771 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 423 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15 771 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 3 169 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions des candidats.

Cette carte représente la répartition des candidats de la Région académique de Bourgogne-France-Comté selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat. Source : MESRI-SIES

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Bourgogne-France-Comté.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 560 formations de la. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Bourgogne
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	560
Capacité d'accueil	766 905	24 105
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 282	111 732
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 292 411	349 953
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 666 214	115 548
Candidats ayant reçu une proposition	828 074	53 347
Candidats ayant accepté une proposition	648 208	21 092

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	73 887	16 382	1 422	9 534	111 732	
	Dont femmes	50%	59%	66%	50%	43%	51%
	% hors région	69%	65%	76%	78%	98%	72%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	41 036	7 889	498	2 721	1 203	53 347
	Dont femmes	49%	58%	69%	54%	50%	51%
	% hors région	63%	51%	66%	61%	87%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 105	2 888	246	1 335	518	21 092
	Dont femmes	52%	56%	70%	53%	48%	53%
	% hors région	19%	24%	37%	39%	74%	22%
	% parmi les inscrits	22%	18%	17%	14%	5%	19%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39%	37%	49%	49%	43%	40%
	Nombre	244 237	54 244	6 008	25 675	19 789	349 953
Propositions reçues	Nombre	90 694	17 669	1 071	4 550	1 564	115 548
	%	37%	33%	18%	18%	8%	33%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 73 887 (dont 50% de femmes) candidat en terminale de la Région académique de Bourgogne-France-Comté ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 41 036 (dont 49% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de cette région académique et 16 105 (dont 52% de femmes) ont finalement accepté une - soit 19 des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 73 887 candidats de terminale ont formulé 244 237 vœux au sein de la région académique en PP et PC, dont 90 694 ont été suivis d'une proposition - soit 37% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit la région d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	101	23	40	254	38	4	12	17	8	63	
Capacité d'accueil	9 528	1 370	2 666	5 544	1 610	280	605	1 152	245	1 105	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	36	14	14	15	3	34	40	6	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	75 773	49 988	37 911	77 993	23 453	924	20 807	46 105	1 521	15 478	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	40 269	7 841	14 096	22 061	8 765	7 661	10 365	490	3 323	
	%	53%	16%	37%	28%	37%	73%	37%	22%	32%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	34 015	9 115	24 281	37 813	13 441	906	10 963	7 186	1 107	12 720
	Dont femmes	59%	69%	44%	44%	45%	43%	26%	85%	88%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 125	1 354	2 467	4 727	1 364	238	544	1 144	280	849
	Dont femmes	58%	68%	38%	44%	39%	48%	18%	87%	87%	55%
	%	24%	15%	10%	13%	10%	26%	5%	16%	25%	7%

Note de lecture : La Région académique de Bourgogne-France-Comté propose sur Parcoursup 101 formations en licence pouvant accueillir 9 528 candidats. 75 773 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 34 015 candidats (dont 59% de femmes), et 40 269 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 8 demandes. 8 125 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la Région académique de Bourgogne-France-Comté selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46%	12%	11%	7%	10%	2%	2%	5%	0%	4%	100%
	Techno	20%	1%	24%	39%	3%	7%	1%	0%	1%	4%	100%
	Pro	12%	0%	2%	72%	2%	8%	0%	0%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	1%	12%	18%	1%	9%	1%	0%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	23%	2%	1%	28%	5%	27%	0%	0%	6%	8%	100%
En reprise d'études		45%	1%	7%	22%	0%	13%	1%	0%	8%	4%	100%
Autres		34%	1%	3%	31%	19%	4%	0%	0%	1%	7%	100%
Total		39%	6%	12%	22%	6%	5%	1%	3%	1%	4%	100%

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans la Région académique de Bourgogne-France-Comté, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la Région académique de Bourgogne-France-Comté en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	23 839	59%	24%	9 432	60%	5%	7 943	67%	18%	4 636	63%	29%
PASS	7 328	68%	17%	4 723	70%	3%	4 171	72%	19%	1 126	73%	18%
BUT	18 263	43%	11%	11 115	42%	6%	4 878	55%	9%	3 238	47%	13%
BTS	20 491	46%	18%	10 075	43%	6%	4 330	51%	18%	5 248	52%	19%
CPGE	9 663	44%	12%	6 115	42%	4%	6 602	48%	13%	1 151	42%	11%
Ecole de Commerce	785	44%	26%	501	42%	12%	206	68%	28%	54	54%	19%
Ecole d'Ingénieurs	9 254	24%	6%	8 594	24%	5%	6 055	29%	7%	778	26%	6%
IFSI	3 490	86%	17%	1 594	87%	9%	872	90%	26%	830	88%	19%
EFTS	441	91%	24%	133	85%	9%	101	96%	33%	75	96%	24%
Autres	7 715	58%	7%	4 969	62%	5%	3 279	67%	6%	1 281	58%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la Région académique de Bourgogne-France-Comté, 23 839 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 23 839 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 9 432 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 23 839 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 943 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 23 839 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 636 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de la Région académique de Bourgogne-France-Comté (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
4	Droit	Informatique	Services informatiques aux organisations
5	Administration économique et sociale	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la filière la plus demandée dans la Région académique de Bourgogne-France-Comté. Parmi les formations en BUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la filière la plus demandée dans la région. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans la région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Grand-Est. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffre clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	45 057	26 882	9 875	8 300	13 836	711	5 446	585	65 635
	Dont femmes	54%	57%	52%	47%	60%	61%	57%	55%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	42 540	26 378	9 272	6 890	12 003	613	4 007	518	59 681
	Dont femmes	54%	57%	52%	47%	59%	62%	56%	54%	56%
	%	94%	98%	94%	83%	87%	86%	74%	89%	91%
	% femmes	95%	98%	95%	83%	86%	87%	72%	87%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	36 207	24 007	7 448	4 752	7 492	461	2 960	410	47 530
	Dont femmes	55%	57%	52%	48%	57%	58%	55%	54%	55%
	% parmi les inscrits	80%	89%	75%	57%	54%	65%	54%	70%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	80%	69%	62%	75%	74%	79%	80%
	% femmes	82%	90%	76%	58%	51%	61%	52%	69%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		474 767	315 851	106 765	52 151	110 219	6 760	39 582	3 583	634 911
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	6	8	10	7	6	10
Propositions reçues	Nombre	189 796	134 874	37 098	17 824	38 824	1 846	9 637	1 389	241 492
	%	40%	43%	35%	34%	35%	27%	24%	39%	38%

Note de lecture : Parmi les 45 057 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de la Région académique du Grand-Est, 42 540 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 36 207 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 80% des candidats inscrits. Ces 45 057 candidats ont formulé au total 474 767 vœux, dont 189 796 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffre clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c. LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	169 546	23 653	70 950	135 496	48 269	8 641	29 754	84 450	2 759	43 135
	Dont femmes	63%	70%	44%	52%	45%	51%	25%	85%	88%	65%
	% hors région	36%	89%	43%	30%	64%	86%	83%	45%	35%	69%
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 049	37	1 478	5 596	441	147	136	-	56	1 318
	Dont femmes	58%	65%	32%	42%	45%	41%	31%	-	89%	44%
	% hors région	33%	100%	29%	30%	48%	42%	45%	-	54%	32%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		178 595	23 690	72 428	141 092	48 710	8 788	29 890	84 450	2 815	44 453
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	0	3	5	6	6	10	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	103 466	5 221	24 656	45 589	16 858	5 711	11 853	18 251	916	8 971
	Dont femmes	64%	72%	43%	52%	48%	54%	29%	87%	90%	62%
	% hors région	15%	64%	22%	14%	31%	76%	72%	18%	24%	43%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 876	1 243	5 202	9 551	2 708	842	1 162	2 193	488	2 265
	Dont femmes	60%	71%	40%	46%	43%	54%	28%	87%	90%	61%
	% hors région	12%	19%	11%	9%	19%	42%	39%	9%	18%	34%

Note de lecture : 169 546 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de terminale dans la Région académique du Grand-Est (dont 63% par des femmes et 36% dans des licences situées dans une autre région). 9 049 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 103 466 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 15% dans une autre région). 21 876 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 12% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique du Grand-Est ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	5%	11%	6%	10%	3%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	23%	0%	21%	39%	3%	1%	1%	7%	1%	4%	100%
	Pro	18%	0%	2%	65%	1%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	0%	9%	17%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	29%	1%	3%	45%	0%	0%	0%	9%	1%	11%	100%
En reprise d'études		59%	0%	6%	16%	0%	1%	0%	9%	4%	5%	100%
Autres		71%	1%	4%	10%	1%	2%	1%	5%	1%	3%	100%
Total		46%	3%	11%	20%	6%	2%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 54% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	32 100	58%	48%	10 228	64%	15%	12 254	65%	41%	7 283	62%	56%
PASS	3 663	69%	33%	1 995	73%	10%	2 020	73%	45%	656	75%	30%
BUT	17 026	47%	25%	5 698	48%	8%	4 881	55%	28%	3 913	51%	25%
BTS	23 221	50%	32%	6 028	50%	9%	5 232	56%	31%	6 766	55%	36%
CPGE	7 594	48%	34%	3 680	48%	13%	5 395	51%	41%	1 047	48%	30%
Ecole de Commerce	1 218	53%	61%	809	54%	39%	491	64%	59%	106	58%	47%
Ecole d'Ingénieurs	2 721	28%	41%	1 962	29%	22%	1 750	34%	46%	372	27%	30%
IFSI	4 350	84%	31%	1 058	87%	10%	1 174	89%	44%	1 227	88%	31%
EFTS	743	90%	32%	135	86%	19%	186	95%	45%	165	91%	27%
Autres	10245	56%	16%	4682	62%	11%	4334	64%	20%	2244	58%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique du Grand-Est, 32 100 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 32 100 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 228 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 32 100 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 254 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 32 100 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 7 283 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions des candidats.

Cette carte représente la répartition des candidats de la Région académique du Grand-Est selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Source : MESRI-SIES

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique du Grand-Est.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 099 formations de la. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Grand-Est
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	1 099
Capacité d'accueil	766 905	60 126
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 282	203 317
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 292 411	758 567
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	18
Nombre de propositions reçues	3 666 214	283 448
Candidats ayant reçu une proposition	828 074	112 823
Candidats ayant accepté une proposition	648 208	52 972

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	133 587	33 366	2 750	17 307	203 317	
	Dont femmes	52%	59%	63%	50%	46%	53%
	% hors région	65%	61%	76%	73%	96%	68%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	82 221	19 585	1 229	6 823	112 823	
	Dont femmes	52%	58%	65%	54%	54%	54%
	% hors région	62%	54%	67%	61%	86%	62%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	38 472	8 796	609	3 716	52 972	
	Dont femmes	54%	56%	61%	53%	53%	55%
	% hors région	18%	27%	41%	39%	72%	22%
	% parmi les inscrits	29%	26%	22%	21%	8%	26%
Propositions reçues	Nombre	217 002	46 327	2 724	12 688	283 448	
	%	42%	36%	28%	21%	11%	37%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	518 994	128 136	9 824	59 595	42 018	758 567	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 133 587 (dont 52% de femmes) candidat en terminale de la Région académique du Grand-Est ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 82 221 (dont 52% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de cette région académique et 38 472 (dont 54% de femmes en ont finalement accepté une - soit 18 des candidats inscrits et 47% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 133 587 candidats de terminale ont formulé 518 994 vœux au sein de la région académique en PP et PC, dont 217 002 ont été suivis d'une proposition - soit 42% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit la région d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	251	1	96	450	69	12	31	32	18	139	
Capacité d'accueil	27 713	1 046	6 537	12 407	3 438	1 005	1 691	2 447	504	3 338	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	5	13	15	14	10	38	43	5	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	197 379	4 951	84 825	182 405	48 080	9 980	63 794	105 929	2 689	58 535	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	120 098	2 150	28 929	47 381	17 238	27 631	22 541	875	9 657	
	%	61%	43%	34%	26%	36%	70%	43%	21%	33%	16%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	81 074	4 951	41 234	64 123	20 703	5 106	22 595	12 956	1 772	42 284
	Dont femmes	60%	68%	45%	48%	46%	46%	30%	83%	88%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	25 323	1 044	5 909	10 029	2 858	695	1 454	2 508	487	2 665
	Dont femmes	60%	70%	39%	45%	42%	52%	26%	86%	90%	62%
	%	31%	21%	14%	16%	14%	14%	6%	19%	27%	6%

Note de lecture : La Région académique du Grand-Est propose sur Parcoursup 251 formations en licence pouvant accueillir 27 713 candidats. 197 379 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 81 074 candidats (dont 60% de femmes), et 120 098 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 7 demandes. 25 323 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 31% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la Région académique du Grand-Est selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	4%	11%	6%	9%	2%	2%	5%	0%	6%	100%
	Techno	24%	0%	23%	38%	3%	7%	1%	1%	1%	3%	100%
	Pro	18%	0%	2%	64%	0%	7%	0%	0%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	0%	10%	15%	1%	7%	1%	1%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	39%	0%	3%	36%	0%	13%	0%	0%	1%	6%	100%
En reprise d'études		60%	0%	6%	17%	0%	10%	1%	0%	3%	4%	100%
Autres		63%	0%	4%	15%	8%	3%	1%	2%	1%	4%	100%
Total		48%	2%	11%	19%	5%	5%	1%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans la Région académique du Grand-Est, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la Région académique du Grand-Est en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	52 562	60%	32%	21 865	64%	12%	19 739	67%	25%	11 424	64%	38%
PASS	3 841	67%	26%	987	64%	4%	2 107	70%	36%	655	73%	25%
BUT	30 424	45%	16%	14 269	44%	6%	8 457	55%	17%	6 117	49%	17%
BTS	34 867	49%	22%	12 344	49%	5%	7 714	56%	21%	10 132	55%	24%
CPGE	14 405	46%	17%	7 550	46%	6%	10 460	50%	19%	1 819	45%	17%
Ecole de Commerce	4 520	47%	13%	3 604	45%	5%	1 809	60%	11%	181	57%	19%
Ecole d'Ingénieurs	18 807	27%	7%	16 556	28%	4%	13 245	32%	7%	1 614	30%	6%
IFSI	6 153	85%	23%	1 866	86%	8%	1 611	90%	34%	1 803	89%	22%
EFTS	842	90%	28%	138	93%	17%	214	95%	39%	182	92%	25%
Autres	28 931	60%	6%	20 596	63%	3%	17 339	66%	6%	4 783	62%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la Région académique du Grand-Est, 52 562 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 32% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 52 562 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 21 865 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 12% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 52 562 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 739 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 25% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 52 562 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 424 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 38% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de la Région académique du Grand-Est (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences pour la santé	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME
5	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans la Région académique du Grand-Est. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans la région. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans la région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Hauts-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffre clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	53 890	31 373	11 889	10 628	16 600	1 046	6 405	733	78 674
	Dont femmes	54%	56%	50%	49%	59%	62%	58%	54%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	50 607	30 749	10 899	8 959	14 272	892	4 538	614	70 923
	Dont femmes	54%	56%	51%	49%	60%	63%	56%	53%	55%
	%	94%	98%	92%	84%	86%	85%	71%	84%	90%
	% femmes	94%	98%	92%	83%	86%	87%	69%	82%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	43 332	28 062	8 970	6 300	9 254	707	3 446	490	57 229
	Dont femmes	54%	56%	50%	49%	57%	64%	55%	53%	55%
	% parmi les inscrits	80%	89%	75%	59%	56%	68%	54%	67%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	91%	82%	70%	65%	79%	76%	80%	81%
	% femmes	81%	90%	75%	59%	54%	69%	52%	66%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		561 268	379 901	117 698	63 669	137 644	12 286	46 484	4 742	762 424
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	10	6	8	12	7	6	10
Propositions reçues	Nombre	224 165	161 391	38 657	24 117	48 873	2 930	10 591	1 627	288 186
	%	40%	42%	33%	38%	36%	24%	23%	34%	38%

Note de lecture : Parmi les 53 890 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de la Région académique des Hauts-de-France, 50 607 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 43 332 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 80% des candidats inscrits. Ces 53 890 candidats ont formulé au total 561 268 vœux, dont 224 165 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffre clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	219 938	54 079	58 379	150 917	49 241	8 113	38 330	105 456	3 858	47 473
	Dont femmes	62%	67%	41%	51%	44%	44%	26%	82%	85%	65%
	% hors région	30%	45%	38%	22%	52%	74%	75%	29%	23%	59%
Vœux confirmés en PC	Nombre	13 557	60	1 522	8 926	528	192	220	-	116	1 519
	Dont femmes	56%	63%	33%	46%	36%	35%	20%	-	88%	50%
	% hors région	27%	100%	28%	21%	46%	53%	38%	-	53%	36%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		233 495	54 139	59 901	159 843	49 769	8 305	38 550	105 456	3 974	48 992
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	3	4	6	5	10	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	128 056	11 912	20 354	51 526	16 915	4 947	18 447	24 526	1 285	10 218
	Dont femmes	63%	67%	40%	51%	48%	47%	28%	86%	88%	63%
	% hors région	14%	4%	20%	10%	28%	71%	64%	14%	17%	37%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	26 310	2 303	4 552	12 557	2 557	758	1 836	2 963	717	2 676
	Dont femmes	59%	67%	38%	46%	44%	46%	29%	86%	86%	60%
	% hors région	13%	2%	11%	6%	22%	27%	24%	7%	14%	29%

Note de lecture : 219 938 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de terminale dans la Région académique des Hauts-de-France (dont 62% par des femmes et 30% dans des licences situées dans une autre région). 13 557 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 56% par des femmes et 27% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 128 056 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 14% dans une autre région). 26 310 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 59% acceptées par des femmes et 13% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique des Hauts-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	8%	7%	6%	8%	2%	6%	2%	0%	4%	100%
	Techno	24%	0%	20%	38%	1%	0%	1%	9%	1%	4%	100%
	Pro	12%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	8%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	6%	18%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	27%	4%	1%	31%	1%	0%	0%	12%	10%	15%	100%
En reprise d'études		59%	0%	4%	19%	0%	0%	0%	7%	6%	5%	100%
Autres		72%	1%	3%	12%	1%	1%	0%	4%	2%	4%	100%
Total		46%	4%	8%	22%	4%	1%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	37 380	57%	49%	10 850	63%	19%	15 256	64%	42%	9 521	61%	55%
PASS	6 347	66%	35%	1 527	71%	3%	3 562	68%	50%	1 517	71%	32%
BUT	16 673	46%	23%	4 296	44%	9%	4 765	53%	25%	4 618	52%	23%
BTS	27 584	49%	36%	5 374	50%	9%	6 435	55%	36%	9 667	54%	40%
CPGE	7 254	47%	34%	3 244	46%	17%	5 458	50%	40%	1 291	46%	29%
Ecole de Commerce	1 517	48%	46%	772	49%	23%	672	61%	47%	146	48%	31%
Ecole d'Ingénieurs	3 297	29%	52%	1 967	30%	21%	2 179	35%	55%	484	26%	35%
IFSI	6 073	84%	32%	923	88%	9%	1 752	88%	46%	2 167	87%	31%
EFTS	915	85%	28%	137	91%	20%	193	90%	38%	233	86%	23%
Autres	11311	58%	16%	4565	62%	11%	4638	67%	21%	2960	60%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique des Hauts-de-France, 37 380 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 37 380 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 850 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 19% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 37 380 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 15 256 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 37 380 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 9 521 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 55% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions des candidats.

Cette carte représente la répartition des candidats de la Région académique des Hauts-de-France selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat. Source : MESRI-SIES
 Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique des Hauts-de-France.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 250 formations de la. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Hauts-de-France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	1 250
Capacité d'accueil	766 905	74 604
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 282	230 033
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 292 411	979 566
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	18
Nombre de propositions reçues	3 666 214	343 724
Candidats ayant reçu une proposition	828 074	128 141
Candidats ayant accepté une proposition	648 208	64 629

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	152 518	37 465	3 628	18 885	230 033	
	Dont femmes	53%	60%	67%	51%	46%	54%
	% hors région	64%	59%	73%	71%	95%	66%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	94 277	21 386	1 582	7 242	128 141	
	Dont femmes	54%	60%	65%	55%	50%	55%
	% hors région	56%	47%	58%	54%	83%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	47 809	10 155	811	4 099	64 629	
	Dont femmes	54%	57%	64%	54%	49%	55%
	% hors région	19%	22%	31%	35%	71%	22%
	% parmi les inscrits	31%	27%	22%	22%	10%	28%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	% parmi ceux ayant reçu une proposition	51%	47%	51%	57%	48%	50%
	Nombre	667 546	164 414	17 856	75 680	54 070	979 566
Propositions reçues	Nombre	263 916	55 858	3 843	14 119	5 988	343 724
	%	40%	34%	22%	19%	11%	35%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 152 518 (dont 53% de femmes) candidat en terminale de la Région académique des Hauts-de-France ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 94 277 (dont 54% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de cette région académique et 47 809 (dont 54% de femmes) ont finalement accepté une - soit 19 des candidats inscrits et 51% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 152 518 candidats de terminale ont formulé 667 546 vœux au sein de la région académique en PP et PC, dont 263 916 ont été suivis d'une proposition - soit 40% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit la région d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	276	16	65	543	75	11	62	36	26	140	
Capacité d'accueil	33 493	2 460	5 621	16 743	3 445	1 775	3 393	3 235	733	3 706	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	32	13	13	16	9	21	45	6	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	269 349	77 796	70 509	214 409	53 656	16 825	70 373	144 677	4 039	57 933	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	144 646	16 573	25 161	55 163	17 933	7 150	32 542	32 083	1 334	11 139
	%	54%	21%	36%	26%	33%	42%	46%	22%	33%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	99 942	15 273	39 507	70 927	20 732	9 738	24 896	14 992	2 269	42 029
	Dont femmes	59%	68%	47%	47%	46%	46%	32%	82%	84%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	29 442	2 494	5 128	13 296	2 687	1 861	2 761	3 221	727	3 012
	Dont femmes	59%	67%	39%	46%	44%	47%	35%	86%	86%	61%
	%	29%	16%	13%	19%	13%	19%	11%	21%	32%	7%

Note de lecture : La Région académique des Hauts-de-France propose sur Parcoursup 276 formations en licence pouvant accueillir 33 493 candidats. 269 349 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 99 942 candidats (dont 59% de femmes), et 144 646 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 8 demandes. 29 442 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 29% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la Région académique des Hauts-de-France selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	7%	7%	6%	7%	2%	5%	8%	0%	4%	100%
	Techno	24%	0%	21%	37%	1%	9%	1%	1%	1%	5%	100%
	Pro	11%	0%	1%	75%	0%	9%	0%	0%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	7%	16%	1%	7%	1%	2%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	30%	4%	1%	29%	1%	13%	0%	0%	9%	12%	100%
En reprise d'études		55%	0%	5%	21%	0%	8%	0%	0%	5%	6%	100%
Autres		50%	1%	2%	22%	13%	2%	2%	3%	1%	5%	100%
Total		46%	4%	8%	21%	4%	5%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans la Région académique des Hauts-de-France, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la Région académique des Hauts-de-France en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	66 929	60%	30%	31 733	63%	12%	27 756	68%	26%	13 700	63%	38%
PASS	12 036	68%	18%	6 076	70%	3%	7 007	71%	25%	2 188	71%	21%
BUT	29 203	46%	14%	13 495	48%	6%	7 960	56%	14%	6 552	53%	17%
BTS	38 647	49%	26%	12 008	48%	6%	8 761	55%	27%	12 723	54%	30%
CPGE	14 152	46%	15%	7 944	45%	5%	10 316	49%	17%	1 852	46%	17%
Ecole de Commerce	8 596	46%	20%	7 248	46%	16%	4 024	58%	23%	304	49%	21%
Ecole d'Ingénieurs	20 592	29%	12%	17 648	30%	7%	14 052	34%	12%	1 742	29%	12%
IFSI	7 775	84%	26%	1 810	85%	9%	2 163	89%	38%	2 621	87%	26%
EFTS	1 020	86%	25%	172	93%	15%	224	92%	34%	240	87%	23%
Autres	27 426	62%	7%	18 295	64%	3%	14 975	68%	6%	4 962	63%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la Région académique des Hauts-de-France, 66 929 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 30% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 66 929 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 31 733 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 12% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 66 929 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 27 756 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 26% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 66 929 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 700 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 38% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de la Région académique des Hauts-de-France (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie	Carrières juridiques	Commerce International
5	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la filière la plus demandée dans la Région académique des Hauts-de-France. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans la région. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans la région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Ile-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffre clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	122 540	77 632	24 914	19 994	35 572	3 424	17 761	1 245	180 542
	Dont femmes	53%	56%	49%	45%	59%	58%	55%	56%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	109 197	74 170	20 880	14 147	27 277	2 510	10 702	937	150 623
	Dont femmes	54%	56%	51%	45%	60%	59%	56%	56%	55%
	%	89%	96%	84%	71%	77%	73%	60%	75%	83%
	% femmes	91%	96%	86%	71%	78%	75%	61%	75%	85%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	94 263	67 206	16 921	10 136	16 823	1 880	8 249	717	121 932
	Dont femmes	54%	56%	51%	46%	59%	59%	56%	55%	55%
	% parmi les inscrits	77%	87%	68%	51%	47%	55%	46%	58%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	91%	81%	72%	62%	75%	77%	77%	81%
	% femmes	79%	87%	70%	52%	47%	56%	47%	56%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		2 059 500	1 464 594	377 625	217 281	415 705	54 981	206 007	9 887	2 746 080
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		17	19	15	11	12	16	12	8	15
Propositions reçues	Nombre	602 424	476 575	82 529	43 320	94 558	9 481	25 473	2 793	734 729
	%	29%	33%	22%	20%	23%	17%	12%	28%	27%

Note de lecture : Parmi les 122 540 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de la Région académique d'Ile-de-France, 109 197 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 94 263 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 77% des candidats inscrits. Ces 122 540 candidats ont formulé au total 2 059 500 vœux, dont 602 424 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 17 vœux.

2. Chiffre clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	699 374	241 811	222 954	508 643	295 377	85 127	188 525	234 210	6 897	160 931
	Dont femmes	61%	69%	42%	48%	44%	46%	26%	89%	86%	62%
	% hors région	59%	73%	55%	48%	57%	75%	88%	58%	59%	74%
Vœux confirmés en PC	Nombre	46 540	320	5 262	34 009	3 747	2 104	1 409	-	942	7 898
	Dont femmes	57%	64%	35%	40%	34%	49%	22%	-	86%	48%
	% hors région	28%	100%	38%	14%	32%	14%	19%	-	5%	20%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		745 914	242 131	228 216	542 652	299 124	87 231	189 934	234 210	7 839	168 829
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	2	4	7	10	10	16	17	2	3
Propositions reçues	Nombre	262 749	28 681	47 911	97 821	75 813	58 131	91 601	41 959	2 595	27 468
	Dont femmes	64%	71%	41%	50%	49%	48%	28%	88%	87%	60%
	% hors région	13%	6%	24%	9%	9%	38%	64%	8%	5%	24%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	54 583	4 455	8 797	20 508	10 272	4 878	5 150	4 243	1 192	7 854
	Dont femmes	61%	72%	40%	45%	44%	46%	26%	89%	88%	59%
	% hors région	12%	5%	14%	7%	7%	23%	26%	6%	7%	17%

Note de lecture : 699 374 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de terminale dans la Région académique d'Ile-de-France (dont 61% par des femmes et 59% dans des licences situées dans une autre région). 46 540 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 57% par des femmes et 28% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 262 749 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 13% dans une autre région). 54 583 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 12% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique d'Ile-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	6%	6%	4%	14%	6%	7%	1%	0%	6%	100%
	Techno	21%	0%	22%	37%	3%	3%	2%	5%	1%	6%	100%
	Pro	13%	0%	1%	70%	0%	0%	0%	6%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	6%	15%	2%	2%	1%	6%	1%	8%	100%
	En remise à niveau	24%	7%	1%	39%	1%	1%	0%	7%	2%	18%	100%
En reprise d'études		60%	1%	3%	16%	0%	1%	0%	9%	4%	6%	100%
Autres		72%	1%	1%	5%	2%	4%	1%	3%	1%	9%	100%
Total		45%	4%	7%	17%	8%	4%	4%	3%	1%	6%	100%

Note de lecture : 51% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	91 116	57%	43%	18 582	61%	18%	35 203	64%	35%	19 434	62%	49%
PASS	13 478	67%	31%	3 529	71%	4%	6 666	71%	51%	3 203	72%	29%
BUT	42 093	46%	18%	8 941	41%	11%	9 584	56%	25%	11 610	53%	19%
BTS	53 199	47%	30%	7 312	46%	11%	9 785	56%	33%	17 595	52%	34%
CPGE	27 282	47%	36%	6 982	44%	10%	18 440	52%	44%	3 892	49%	29%
Ecole de Commerce	7 722	49%	57%	4 103	47%	25%	2 559	61%	54%	755	57%	31%
Ecole d'Ingénieurs	10 799	28%	46%	7 454	29%	17%	5 948	36%	43%	1 339	31%	32%
IFSI	6 856	88%	33%	1 085	90%	10%	1 718	90%	49%	2 480	91%	31%
EFTS	1 606	90%	36%	92	89%	8%	329	94%	45%	493	92%	22%
Autres	36073	53%	16%	11756	61%	8%	16655	61%	17%	7089	55%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique d'Ile-de-France, 91 116 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 91 116 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 582 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 18% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 91 116 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 35 203 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 91 116 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 19 434 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions des candidats.

Cette carte représente la répartition des candidats de la Région académique d'Ile-de-France selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention "Très Bien" au baccalauréat.

Source : MESRI-SIES

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique d'Ile-de-France.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 2 486 formations de la. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Ile-de-France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	2 486
Capacité d'accueil	766 905	148 472
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 282	370 772
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 292 411	3 184 047
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	17
Nombre de propositions reçues	3 666 214	774 911
Candidats ayant reçu une proposition	828 074	218 621
Candidats ayant accepté une proposition	648 208	136 982

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	245 892	63 878	6 848	34 559	19 595	370 772
	Dont femmes	54%	61%	63%	56%	49%	56%
	% hors région	48%	47%	51%	52%	91%	51%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	159 354	37 072	3 503	14 220	4 472	218 621
	Dont femmes	55%	62%	64%	59%	58%	56%
	% hors région	79%	77%	79%	74%	90%	79%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	65%	58%	51%	41%	23%	59%
	Nombre	102 920	19 487	2 166	9 727	2 682	136 982
	Dont femmes	55%	61%	61%	58%	57%	56%
	% hors région	17%	27%	28%	33%	72%	21%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	% parmi les inscrits	42%	31%	32%	28%	14%	37%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	65%	53%	62%	68%	60%	63%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	2 272 344	487 180	59 260	273 685	91 578	3 184 047
Propositions reçues	Nombre	621 108	105 121	10 478	29 820	8 384	774 911
	%	27%	22%	18%	11%	9%	24%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 245 892 (dont 54% de femmes) candidat en terminale de la Région académique d'Ile-de-France ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 159 354 (dont 55% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de cette région académique et 102 920 (dont 55% de femmes) ont finalement accepté une - soit 17 des candidats inscrits et 65% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 245 892 candidats de terminale ont formulé 2 272 344 vœux au sein de la région académique en PP et PC, dont 621 108 ont été suivis d'une proposition - soit 27% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit la région d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	772	35	110	720	269	60	85	58	37	340	
Capacité d'accueil	66 299	4 890	8 660	22 828	14 011	7 362	5 560	5 510	1 586	11 766	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	14	51	26	29	29	13	20	56	6	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	898 079	250 753	228 351	653 852	413 308	93 363	112 235	309 450	9 998	214 658	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	294 315	33 113	43 863	99 206	91 655	61 118	53 666	3 478	34 832	
	%	33%	13%	19%	15%	22%	64%	54%	17%	35%	16%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	208 538	24 176	73 064	118 239	62 562	16 754	22 333	21 815	4 519	99 324
	Dont femmes	59%	68%	47%	48%	47%	48%	28%	87%	87%	59%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	62 507	4 791	8 509	20 797	12 720	5 252	5 000	5 359	1 506	10 541
	Dont femmes	62%	72%	41%	45%	45%	47%	23%	89%	89%	61%
	%	30%	20%	12%	18%	20%	31%	22%	25%	33%	11%

Note de lecture : La Région académique d'Ile-de-France propose sur Parcoursup 772 formations en licence pouvant accueillir 66 299 candidats. 898 079 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 208 538 candidats (dont 59% de femmes), et 294 315 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 14 demandes. 62 507 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 30% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la Région académique d'Ile-de-France selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	6%	5%	3%	15%	1%	6%	6%	0%	7%	100%
	Techno	21%	0%	20%	37%	4%	5%	2%	1%	2%	8%	100%
	Pro	13%	0%	1%	69%	0%	7%	0%	0%	2%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	5%	13%	2%	8%	2%	1%	2%	10%	100%
	En remise à niveau	24%	5%	1%	35%	1%	9%	1%	0%	2%	22%	100%
En reprise d'études		59%	1%	3%	13%	0%	11%	1%	0%	5%	7%	100%
Autres		62%	3%	2%	8%	9%	2%	2%	0%	1%	11%	100%
Total		46%	3%	6%	15%	9%	4%	4%	4%	1%	8%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans la Région académique d'Ile-de-France, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la Région académique d'Ile-de-France en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	138 961	59%	31%	50 310	64%	15%	60 383	66%	26%	28 667	64%	37%
PASS	18 452	68%	23%	5 486	70%	6%	9 804	71%	35%	4 141	72%	22%
BUT	54 113	46%	13%	13 448	48%	5%	13 081	56%	19%	14 529	53%	16%
BTS	69 588	49%	23%	17 423	52%	5%	13 101	56%	25%	23 360	54%	26%
CPGE	47 670	46%	22%	21 724	46%	9%	35 138	50%	25%	6 079	48%	21%
Ecole de Commerce	14 190	48%	33%	6 695	48%	19%	5 403	60%	29%	1 137	56%	24%
Ecole d'Ingénieurs	19 350	26%	25%	10 337	27%	11%	11 336	32%	22%	2 196	29%	21%
IFSI	9 554	88%	26%	2 797	89%	12%	2 279	91%	38%	3 558	91%	24%
EFTS	2 069	90%	34%	485	91%	25%	412	94%	42%	619	91%	21%
Autres	67 325	58%	10%	33 512	63%	6%	36 457	64%	10%	11 737	59%	12%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la Région académique d'Ile-de-France, 138 961 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 31% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 138 961 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 50 310 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 138 961 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 60 383 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 26% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 138 961 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 28 667 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 37% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de la Région académique d'Ile-de-France (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Métiers du multimédia et de l'internet	Comptabilité et gestion
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans la Région académique d'Ile-de-France. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans la région. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans la région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Nouvelle-Aquitaine. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffre clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	44 376	28 301	8 916	7 159	11 331	920	5 491	458	62 576
	Dont femmes	54%	57%	49%	46%	61%	66%	62%	58%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	41 428	27 415	8 062	5 951	9 427	730	3 824	383	55 792
	Dont femmes	54%	57%	50%	45%	61%	66%	60%	54%	56%
	%	93%	97%	90%	83%	83%	79%	70%	84%	89%
	% femmes	94%	97%	92%	81%	83%	80%	68%	79%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	34 940	24 713	6 351	3 876	5 847	567	2 860	317	44 531
	Dont femmes	55%	57%	50%	46%	60%	66%	59%	55%	56%
	% parmi les inscrits	79%	87%	71%	54%	52%	62%	52%	69%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	79%	65%	62%	78%	75%	83%	80%
	% femmes	80%	88%	73%	53%	50%	62%	50%	66%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		539 849	379 904	107 588	52 357	108 032	12 989	47 715	3 596	712 181
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	12	7	10	14	9	8	11
Propositions reçues	Nombre	189 699	139 501	33 296	16 902	33 842	2 507	9 577	1 016	236 641
	%	35%	37%	31%	32%	31%	19%	20%	28%	33%

Note de lecture : Parmi les 44 376 (dont 54% de femmes) candidats de terminale inscrits de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine, 41 428 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 34 940 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 79% des candidats inscrits. Ces 44 376 candidats ont formulé au total 539 849 vœux, dont 189 699 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffre clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	204 174	47 736	68 819	130 698	54 742	7 078	31 518	100 668	3 955	47 373
	Dont femmes	62%	68%	43%	49%	44%	45%	28%	87%	86%	63%
	% hors région	46%	75%	61%	41%	67%	76%	89%	57%	52%	74%
Vœux confirmés en PC	Nombre	8 539	62	854	4 019	382	157	132	-	72	1 203
	Dont femmes	58%	56%	40%	45%	45%	43%	29%	-	96%	47%
	% hors région	55%	100%	59%	49%	75%	46%	55%	-	78%	62%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		212 713	47 798	69 673	134 717	55 124	7 235	31 650	100 668	4 027	48 576
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	4	5	7	6	10	16	3	4
Propositions reçues	Nombre	109 550	6 503	19 304	40 706	17 002	4 768	12 643	16 818	1 078	8 269
	Dont femmes	63%	71%	41%	49%	47%	47%	30%	89%	87%	60%
	% hors région	30%	36%	51%	28%	47%	65%	86%	45%	46%	54%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 624	1 575	3 810	8 274	2 670	797	1 128	1 805	570	2 278
	Dont femmes	61%	70%	39%	46%	44%	43%	28%	89%	88%	58%
	% hors région	27%	18%	31%	20%	34%	30%	63%	32%	34%	48%

Note de lecture : 204 174 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de terminale dans la Région académique de Nouvelle-Aquitaine (dont 62% par des femmes et 46% dans des licences situées dans une autre région). 8 539 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 55% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 109 550 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 30% dans une autre région). 21 624 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 27% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58%	6%	8%	5%	10%	2%	4%	2%	0%	5%	100%
	Techno	22%	0%	21%	41%	2%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Pro	12%	0%	0%	75%	0%	0%	0%	5%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	14%	1%	1%	1%	8%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	27%	7%	1%	28%	3%	0%	0%	14%	4%	15%	100%
En reprise d'études		57%	1%	4%	16%	0%	1%	0%	8%	9%	4%	100%
Autres		68%	1%	2%	12%	0%	2%	0%	7%	3%	5%	100%
Total		49%	4%	9%	19%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 58% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	32 305	58%	50%	18 002	63%	22%	12 489	64%	44%	6 290	63%	57%
PASS	4 400	67%	33%	2 921	69%	8%	2 348	72%	42%	673	69%	36%
BUT	14 362	45%	23%	8 949	45%	11%	4 089	52%	28%	2 733	50%	22%
BTS	19 981	48%	34%	10 192	49%	12%	4 584	54%	36%	5 100	53%	38%
CPGE	6 917	48%	37%	4 895	48%	18%	5 006	52%	44%	873	52%	33%
Ecole de Commerce	1 112	46%	62%	683	47%	31%	404	61%	55%	119	51%	49%
Ecole d'Ingénieurs	2 876	30%	38%	2 196	29%	31%	1 865	35%	41%	324	28%	29%
IFSI	3 062	85%	33%	1 690	89%	19%	898	90%	41%	715	88%	33%
EFTS	583	89%	25%	323	91%	16%	172	92%	39%	114	91%	20%
Autres	10135	53%	17%	6295	59%	12%	4610	61%	19%	1874	55%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine, 32 305 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 50% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 32 305 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 002 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 32 305 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 489 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 44% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 32 305 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 6 290 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 57% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions des candidats.

Cette carte représente la répartition des candidats de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat. Source : MESRI-SIES
 Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 923 formations de la. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nouvelle-Aquitaine
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	923
Capacité d'accueil	766 905	53 786
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 282	220 907
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 292 411	770 420
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	18
Nombre de propositions reçues	3 666 214	246 793
Candidats ayant reçu une proposition	828 074	108 394
Candidats ayant accepté une proposition	648 208	43 295

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	152 015	32 421	3 248	18 512	14 711	220 907
	Dont femmes	53%	61%	66%	53%	45%	54%
	% hors région	72%	69%	75%	76%	97%	73%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	82 283	15 758	1 278	6 320	2 755	108 394
	Dont femmes	52%	60%	66%	56%	52%	54%
	% hors région	63%	59%	65%	65%	90%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	54%	49%	39%	34%	19%	49%
	Nombre	32 627	6 065	623	2 947	1 033	43 295
	Dont femmes	54%	58%	64%	56%	51%	55%
	% hors région	21%	33%	39%	42%	77%	26%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi les inscrits	21%	19%	19%	16%	7%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40%	38%	49%	47%	37%	40%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	540 669	122 368	14 195	60 679	32 509	770 420
Propositions reçues	Nombre	191 487	37 191	3 213	10 753	4 149	246 793
	%	35%	30%	23%	18%	13%	32%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 152 015 (dont 53% de femmes) candidat en terminale de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 82 283 (dont 52% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de cette région académique et 32 627 (dont 54% de femmes) ont finalement accepté une - soit 21 des candidats inscrits et 40% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 152 015 candidats de terminale ont formulé 540 669 vœux au sein de la région académique en PP et PC, dont 191 487 ont été suivis d'une proposition - soit 35% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit la région d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	216	8	56	379	48	12	42	22	14	126	
Capacité d'accueil	22 338	1 400	3 927	16 193	2 533	1 275	1 001	1 865	550	2 704	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	27	19	11	21	12	29	66	6	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	214 806	37 895	75 080	171 508	54 029	15 342	29 121	123 304	3 276	46 059	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	107 727	6 157	17 853	44 481	14 388	15 471	19 680	926	8 234	
	%	50%	16%	24%	26%	27%	77%	53%	16%	28%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	89 183	10 892	43 393	68 231	25 191	8 648	13 462	13 900	2 199	32 950
	Dont femmes	60%	70%	43%	47%	48%	44%	30%	84%	87%	59%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	20 372	1 455	3 659	9 052	2 224	1 154	762	1 872	518	2 227
	Dont femmes	60%	72%	37%	45%	43%	42%	26%	89%	87%	58%
	%	23%	13%	8%	13%	9%	13%	6%	13%	24%	7%

Note de lecture : La Région académique de Nouvelle-Aquitaine propose sur Parcoursup 216 formations en licence pouvant accueillir 22 338 candidats. 214 806 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 89 183 candidats (dont 60% de femmes), et 107 727 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 10 demandes. 20 372 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58%	6%	8%	5%	9%	1%	4%	3%	0%	6%	100%
	Techno	21%	0%	21%	42%	2%	6%	2%	1%	1%	4%	100%
	Pro	12%	0%	0%	75%	0%	6%	0%	0%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	6%	16%	1%	9%	2%	0%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	25%	6%	3%	33%	2%	18%	1%	0%	5%	8%	100%
En reprise d'études		52%	0%	3%	22%	0%	9%	1%	0%	8%	3%	100%
Autres		47%	1%	2%	36%	5%	2%	1%	1%	1%	4%	100%
Total		47%	3%	8%	21%	5%	4%	3%	2%	1%	5%	100%

Note de lecture : 58% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans la Région académique de Nouvelle-Aquitaine, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	62 923	61%	23%	33 788	64%	7%	23 154	69%	19%	12 180	65%	27%
PASS	8 824	70%	15%	5 324	73%	2%	5 071	73%	17%	1 295	74%	17%
BUT	34 449	42%	9%	21 951	42%	4%	10 031	52%	12%	5 255	48%	10%
BTS	40 099	47%	17%	21 602	47%	6%	9 024	53%	18%	10 276	52%	19%
CPGE	19 048	48%	11%	12 950	49%	3%	14 145	51%	11%	2 121	50%	11%
Ecole de Commerce	7 672	45%	13%	6 755	45%	8%	3 035	59%	8%	354	51%	15%
Ecole d'Ingénieurs	12 012	28%	6%	10 000	28%	3%	7 643	35%	6%	997	29%	6%
IFSI	6 469	86%	15%	3 605	88%	7%	1 807	91%	21%	1 526	89%	16%
EFTS	782	89%	15%	301	90%	9%	229	93%	24%	125	92%	16%
Autres	22 287	58%	7%	14 985	61%	5%	11 560	66%	7%	3 557	58%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine, 62 923 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 62 923 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 33 788 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 62 923 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 23 154 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 62 923 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 180 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Psychologie	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion
5	Langues étrangères appliquées	Génie mécanique et productique	Services informatiques aux organisations

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans la Région académique de Nouvelle-Aquitaine. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans la région. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans la région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Occitanie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffre clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	54 508	32 426	11 902	10 180	17 931	1 132	7 481	661	81 713
	Dont femmes	53%	57%	49%	47%	61%	66%	62%	61%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	50 959	31 665	10 937	8 357	15 116	943	5 102	560	72 680
	Dont femmes	54%	57%	50%	47%	60%	66%	60%	58%	56%
	%	93%	98%	92%	82%	84%	83%	68%	85%	89%
	% femmes	94%	98%	93%	82%	83%	84%	65%	81%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	43 507	28 854	8 942	5 711	9 302	733	3 905	466	57 913
	Dont femmes	54%	57%	50%	47%	59%	65%	59%	57%	56%
	% parmi les inscrits	80%	89%	75%	56%	52%	65%	52%	70%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	82%	68%	62%	78%	77%	83%	80%
	% femmes	81%	89%	76%	57%	50%	64%	49%	66%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		732 457	487 040	159 749	85 668	194 919	19 347	78 406	5 346	1 030 475
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	13	8	11	17	10	8	13
Propositions reçues	Nombre	252 924	179 106	49 221	24 597	57 130	4 130	13 575	1 561	329 320
	%	35%	37%	31%	29%	29%	21%	17%	29%	32%

Note de lecture : Parmi les 54 508 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de la Région académique d'Occitanie, 50 959 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 43 507 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 80% des candidats inscrits. Ces 54 508 candidats ont formulé au total 732 457 vœux, dont 252 924 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffre clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	239 797	86 758	94 435	177 599	73 989	8 592	51 802	205 885	6 624	62 964
	Dont femmes	63%	69%	44%	50%	47%	44%	29%	84%	88%	65%
	% hors région	41%	54%	52%	38%	63%	80%	86%	63%	39%	72%
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 517	63	1 428	6 081	549	192	141	-	139	1 920
	Dont femmes	57%	73%	38%	47%	42%	47%	26%	-	89%	48%
	% hors région	35%	89%	43%	45%	63%	38%	35%	-	50%	45%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		251 314	86 821	95 863	183 680	74 538	8 784	51 943	205 885	6 763	64 884
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	1	4	5	7	5	12	20	3	4
Propositions reçues	Nombre	132 628	17 780	28 772	54 162	23 056	6 048	20 830	33 105	1 385	11 554
	Dont femmes	64%	68%	42%	49%	50%	46%	31%	88%	87%	61%
	% hors région	20%	5%	32%	22%	41%	71%	80%	45%	34%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	27 045	2 832	4 979	10 881	3 350	1 014	1 545	2 653	648	2 966
	Dont femmes	60%	69%	38%	45%	45%	45%	32%	86%	88%	61%
	% hors région	15%	3%	18%	14%	26%	35%	38%	34%	27%	45%

Note de lecture : 239 797 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de terminale dans la Région académique d'Occitanie (dont 63% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre région). 11 517 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 57% par des femmes et 35% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 132 628 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 20% dans une autre région). 27 045 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 15% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique d'Occitanie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	9%	8%	5%	10%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Techno	25%	0%	19%	39%	3%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Pro	21%	0%	1%	69%	0%	0%	0%	4%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	15%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	28%	3%	4%	25%	4%	0%	1%	17%	2%	18%	100%
En reprise d'études		58%	4%	3%	13%	0%	1%	0%	10%	7%	4%	100%
Autres		76%	0%	2%	9%	1%	2%	0%	4%	1%	5%	100%
Total		47%	5%	9%	19%	6%	2%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 53% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	40 039	58%	47%	17 072	63%	15%	14 766	64%	37%	10 544	62%	55%
PASS	6 354	68%	40%	3 052	73%	2%	3 306	70%	52%	1 444	72%	41%
BUT	19 102	46%	22%	8 840	46%	8%	5 683	54%	26%	4 886	51%	21%
BTS	26 129	48%	34%	10 645	49%	10%	5 794	55%	35%	8 744	53%	37%
CPGE	9 133	49%	35%	5 758	50%	14%	6 540	53%	42%	1 507	51%	30%
Ecole de Commerce	1 413	47%	61%	785	47%	39%	450	58%	56%	226	54%	42%
Ecole d'Ingénieurs	3 893	32%	37%	3 156	32%	18%	2 693	37%	40%	594	29%	26%
IFSI	4 649	84%	30%	2 391	86%	15%	1 330	88%	42%	1 476	88%	24%
EFTS	843	89%	20%	258	89%	14%	206	93%	36%	231	90%	18%
Autres	12435	53%	17%	7057	60%	12%	5495	61%	20%	2856	54%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique d'Occitanie, 40 039 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 40 039 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 17 072 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 40 039 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 14 766 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 40 039 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 10 544 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 55% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions des candidats.

Cette carte représente la répartition des candidats de la Région académique d'Occitanie selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat.

Source : MESRI-SIES

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique d'Occitanie.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 335 formations de la. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Occitanie
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	1 335
Capacité d'accueil	766 905	76 932
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 282	295 301
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 292 411	1 296 335
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	18
Nombre de propositions reçues	3 666 214	381 934
Candidats ayant reçu une proposition	828 074	152 048
Candidats ayant accepté une proposition	648 208	67 967

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	197 170	49 389	4 432	26 586	17 724	295 301
	Dont femmes	53%	62%	66%	57%	47%	55%
	% hors région	72%	66%	77%	75%	95%	73%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	109 322	26 802	1 736	10 155	4 033	152 048
	Dont femmes	54%	60%	64%	58%	57%	55%
	% hors région	67%	61%	68%	68%	85%	67%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	55%	54%	39%	38%	23%	51%
	Nombre	48 155	11 495	791	5 616	1 910	67 967
	Dont femmes	54%	58%	62%	58%	56%	55%
	% hors région	25%	36%	40%	49%	73%	30%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	24%	23%	18%	21%	11%	23%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44%	43%	46%	55%	47%	45%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	886 463	227 632	23 686	108 867	49 687	1 296 335
Propositions reçues	Nombre	287 306	65 630	3 821	18 447	6 730	381 934
	%	32%	29%	16%	17%	14%	29%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 197 170 (dont 53% de femmes) candidat en terminale de la Région académique d'Occitanie ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 109 322 (dont 54% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de cette région académique et 48 155 (dont 54% de femmes) ont finalement accepté une - soit 25 des candidats inscrits et 44% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 197 170 candidats de terminale ont formulé 886 463 vœux au sein de la région académique en PP et PC, dont 287 306 ont été suivis d'une proposition - soit 32% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit la région d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	306	53	83	556	84	10	36	36	26	145	
Capacité d'accueil	38 657	3 599	6 304	14 488	3 820	1 270	1 994	2 487	813	3 500	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	39	20	18	21	4	37	86	11	21	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	323 376	139 521	124 340	253 557	82 076	4 494	73 990	212 735	8 816	73 430	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	165 702	26 022	35 737	60 542	22 524	3 242	25 276	28 263	1 585	13 041
	%	51%	19%	29%	24%	27%	72%	34%	13%	18%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	131 467	20 083	60 193	87 738	32 473	2 863	28 250	20 504	3 966	54 637
	Dont femmes	61%	69%	45%	48%	49%	42%	31%	84%	88%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	34 053	3 474	6 054	12 076	3 371	884	1 845	2 461	779	2 970
	Dont femmes	60%	68%	37%	44%	47%	41%	33%	87%	88%	58%
	%	26%	17%	10%	14%	10%	31%	7%	12%	20%	5%

Note de lecture : La Région académique d'Occitanie propose sur Parcoursup 306 formations en licence pouvant accueillir 38 657 candidats. 323 376 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 131 467 candidats (dont 61% de femmes), et 165 702 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 8 demandes. 34 053 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 26% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la Région académique d'Occitanie selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	9%	9%	5%	9%	2%	2%	5%	0%	4%	100%
	Techno	27%	0%	21%	37%	3%	5%	1%	1%	1%	4%	100%
	Pro	22%	0%	1%	68%	0%	4%	0%	0%	0%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	64%	1%	7%	13%	1%	5%	1%	1%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	36%	6%	4%	26%	3%	9%	0%	0%	3%	12%	100%
En reprise d'études		64%	4%	3%	12%	0%	6%	1%	0%	7%	4%	100%
Autres		66%	6%	3%	14%	3%	1%	1%	0%	1%	5%	100%
Total		50%	5%	9%	18%	5%	4%	1%	3%	1%	4%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans la Région académique d'Occitanie, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la Région académique d'Occitanie en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	87 013	61%	25%	48 727	63%	11%	32 055	68%	19%	20 166	64%	32%
PASS	15 799	69%	18%	9 764	70%	5%	8 751	72%	21%	2 950	72%	21%
BUT	45 918	44%	11%	27 890	43%	6%	13 659	53%	12%	9 512	49%	13%
BTS	52 194	48%	18%	27 095	49%	6%	11 452	55%	19%	16 105	53%	21%
CPGE	24 326	48%	12%	15 992	48%	5%	18 202	51%	14%	3 157	50%	13%
Ecole de Commerce	2 311	42%	31%	1 199	39%	13%	622	55%	27%	317	53%	25%
Ecole d'Ingénieurs	23 678	29%	7%	20 205	28%	4%	16 486	34%	7%	2 245	28%	7%
IFSI	9 099	86%	16%	4 563	88%	8%	2 510	89%	23%	2 733	89%	12%
EFTS	1 472	90%	12%	668	91%	7%	371	94%	21%	370	92%	11%
Autres	36 450	60%	5%	26 415	63%	3%	19 770	66%	5%	6 219	59%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la Région académique d'Occitanie, 87 013 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 25% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 87 013 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 48 727 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 87 013 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 32 055 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 87 013 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 20 166 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 32% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de la Région académique d'Occitanie (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion
5	Administration économique et sociale	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans la Région académique d'Occitanie. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans la région. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans la région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Provence. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffre clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	42 838	27 058	8 909	6 871	14 247	1 277	6 867	625	65 854
	Dont femmes	53%	55%	50%	49%	60%	62%	62%	52%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	39 397	26 236	7 901	5 260	11 766	1 029	4 143	530	56 865
	Dont femmes	53%	56%	50%	48%	60%	61%	58%	50%	55%
	%	92%	97%	89%	77%	83%	81%	60%	85%	86%
	% femmes	92%	97%	89%	75%	82%	79%	57%	83%	85%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	33 033	23 434	6 132	3 467	7 100	796	3 051	436	44 416
	Dont femmes	54%	56%	49%	47%	59%	60%	57%	49%	55%
	% parmi les inscrits	77%	87%	69%	50%	50%	62%	44%	70%	67%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	89%	78%	66%	60%	77%	74%	82%	78%
	% femmes	78%	87%	67%	49%	48%	60%	41%	67%	66%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		605 677	431 088	115 677	58 912	167 496	20 995	75 139	5 324	874 631
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	9	12	16	11	9	13
Propositions reçues	Nombre	199 499	154 461	31 050	13 988	47 473	3 908	11 050	1 553	263 483
	%	33%	36%	27%	24%	28%	19%	15%	29%	30%

Note de lecture : Parmi les 42 838 (dont 53% de femmes) candidats de terminale inscrits de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 39 397 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 33 033 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 77% des candidats inscrits. Ces 42 838 candidats ont formulé au total 605 677 vœux, dont 199 499 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffre clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	205 240	80 815	71 320	135 699	67 000	12 860	47 824	176 215	3 037	53 118
	Dont femmes	62%	67%	41%	51%	44%	44%	28%	83%	90%	65%
	% hors région	41%	67%	53%	31%	66%	79%	93%	55%	43%	72%
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 160	101	1 253	5 890	614	251	200	-	83	1 951
	Dont femmes	58%	62%	30%	47%	36%	49%	23%	-	92%	53%
	% hors région	41%	100%	51%	32%	49%	43%	58%	-	43%	39%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		216 400	80 916	72 573	141 589	67 614	13 111	48 024	176 215	3 120	55 069
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	4	5	7	7	13	18	2	4
Propositions reçues	Nombre	109 857	11 502	20 815	37 784	21 571	8 337	20 208	23 370	635	9 404
	Dont femmes	62%	69%	40%	51%	48%	45%	32%	85%	89%	63%
	% hors région	21%	21%	38%	19%	38%	67%	88%	48%	27%	52%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 493	2 311	3 851	7 649	3 146	1 061	1 114	1 927	348	2 516
	Dont femmes	60%	68%	38%	45%	43%	44%	27%	85%	90%	59%
	% hors région	19%	13%	22%	13%	28%	34%	61%	35%	22%	43%

Note de lecture : 205 240 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de terminale dans la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dont 62% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre région). 11 160 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 109 857 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 21% dans une autre région). 20 493 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 19% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	9%	8%	6%	12%	4%	4%	2%	0%	5%	100%
	Techno	26%	1%	22%	36%	3%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	23%	0%	1%	65%	1%	0%	0%	4%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	6%	15%	1%	1%	1%	8%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	34%	3%	2%	25%	4%	1%	1%	12%	3%	16%	100%
En reprise d'études		60%	2%	3%	14%	0%	1%	0%	10%	4%	5%	100%
Autres		75%	2%	2%	8%	1%	1%	0%	5%	1%	5%	100%
Total		46%	5%	9%	17%	7%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	31 970	56%	44%	13 888	62%	16%	12 318	63%	34%	8 062	61%	51%
PASS	5 645	65%	38%	2 643	70%	8%	2 710	71%	57%	1 398	68%	38%
BUT	15 344	44%	21%	6 630	44%	10%	4 802	53%	27%	3 871	50%	22%
BTS	20 571	49%	29%	6 472	49%	10%	4 481	57%	28%	6 941	54%	33%
CPGE	8 010	47%	37%	4 925	48%	18%	5 669	51%	44%	1 330	50%	30%
Ecole de Commerce	1 508	48%	61%	1 027	48%	29%	617	59%	59%	159	59%	47%
Ecole d'Ingénieurs	3 114	28%	33%	2 542	30%	25%	2 046	33%	37%	509	26%	22%
IFSI	4 239	82%	22%	1 994	86%	16%	1 111	87%	33%	1 458	86%	18%
EFTS	614	90%	19%	183	94%	9%	125	96%	22%	160	91%	15%
Autres	10030	56%	17%	5887	60%	12%	4470	64%	22%	2430	55%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 31 970 (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 31 970 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 888 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 31 970 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 318 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 31 970 néo-bachelier ayant formulé un vœu en licence, 8 062 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions des candidats.

Cette carte représente la répartition des candidats de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat. Source : MESRI-SIES

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 867 formations de la. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Provence
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396	867
Capacité d'accueil	766 905	49 916
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 282	205 017
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 292 411	862 633
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 666 214	264 293
Candidats ayant reçu une proposition	828 074	104 020
Candidats ayant accepté une proposition	648 208	44 460

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	134 032	34 404	3 884	19 610	13 087	205 017
	Dont femmes	54%	62%	66%	58%	47%	56%
	% hors région	68%	62%	69%	69%	94%	69%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	75 532	17 906	1 740	6 230	2 612	104 020
	Dont femmes	54%	60%	66%	58%	57%	56%
	% hors région	64%	55%	62%	58%	82%	62%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	56%	52%	45%	32%	20%	51%
	Nombre	32 012	7 170	868	3 251	1 159	44 460
	Dont femmes	54%	58%	61%	57%	53%	55%
	% hors région	17%	26%	32%	37%	65%	22%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	24%	21%	22%	17%	9%	22%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42%	40%	50%	52%	44%	43%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	567 987	161 848	19 162	82 814	30 822	862 633	
Propositions reçues	Nombre	198 265	46 473	3 848	11 433	4 274	264 293
	%	35%	29%	20%	14%	14%	31%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 134 032 (dont 54% de femmes) candidat en terminale de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 75 532 (dont 54% ont reçu au moins une proposition d'un établissement de cette région académique et 32 012 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 17 des candidats inscrits et 42% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 134 032 candidats de terminale ont formulé 567 987 vœux au sein de la région académique en PP et PC, dont 198 265 ont été suivis d'une proposition - soit 35% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit la région d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	202	16	51	336	67	14	26	25	15	115	
Capacité d'accueil	24 076	2 188	3 840	9 152	3 268	1 545	981	1 544	451	2 871	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	25	20	19	16	14	28	107	7	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	230 753	55 263	76 777	171 012	52 033	21 827	27 709	165 715	3 348	58 196	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	121 775	11 626	19 582	38 048	19 172	14 518	12 552	16 579	813	9 628
	%	53%	21%	26%	22%	37%	67%	45%	10%	24%	17%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	85 976	12 309	39 274	59 079	21 802	9 327	13 295	15 844	2 014	41 577
	Dont femmes	60%	66%	46%	49%	46%	46%	26%	83%	90%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	21 744	2 170	3 675	7 691	2 822	1 274	711	1 527	438	2 408
	Dont femmes	59%	69%	40%	46%	40%	43%	20%	85%	90%	61%
	%	25%	18%	9%	13%	13%	14%	5%	10%	22%	6%

Note de lecture : La Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur propose sur Parcoursup 202 formations en licence pouvant accueillir 24 076 candidats. 230 753 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 85 976 candidats (dont 60% de femmes), et 121 775 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 10 demandes. 21 744 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 25% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur selon la filière et l'origine des candidat

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	9%	8%	6%	11%	2%	5%	2%	0%	5%	100%
	Techno	28%	0%	22%	36%	3%	3%	1%	1%	1%	5%	100%
	Pro	25%	0%	1%	66%	1%	1%	0%	0%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	6%	15%	2%	6%	2%	1%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	35%	1%	1%	24%	5%	9%	1%	3%	3%	18%	100%
En reprise d'études		64%	1%	3%	14%	0%	8%	1%	0%	5%	4%	100%
Autres		70%	2%	1%	14%	4%	2%	1%	1%	1%	4%	100%
Total		49%	5%	8%	17%	6%	3%	3%	2%	1%	5%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 dans la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	55 638	60%	25%	25 720	65%	9%	20 406	68%	19%	13 017	64%	31%
PASS	9 316	67%	21%	4 037	69%	3%	4 765	72%	30%	1 960	70%	25%
BUT	29 744	45%	11%	15 661	47%	3%	8 883	56%	14%	6 109	49%	13%
BTS	33 832	50%	17%	14 241	52%	4%	7 320	57%	17%	11 019	55%	20%
CPGE	15 874	45%	16%	8 811	46%	5%	11 297	49%	17%	2 183	48%	15%
Ecole de Commerce	8 222	46%	13%	6 878	46%	7%	3 600	59%	12%	413	53%	16%
Ecole d'Ingénieurs	11 171	24%	5%	8 988	25%	2%	6 908	30%	6%	1 189	24%	8%
IFSI	6 442	84%	11%	2 314	88%	3%	1 683	88%	14%	2 133	87%	10%
EFTS	859	91%	15%	276	94%	12%	190	97%	15%	206	93%	15%
Autres	27 504	60%	6%	19 667	62%	3%	15 564	66%	5%	4 907	61%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 55 638 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 25% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 55 638 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 25 720 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 55 638 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 20 406 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 55 638 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 017 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 31% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Chimie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Gestion de la PME
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Comptabilité et gestion
5	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Chimie est la filière la plus demandée dans la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans la région. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée dans la région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) en France sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	599 194	363 483	129 089	106 622	177 239	13 660	80 572	7 043	877 708
	Dont femmes	54%	57%	50%	47%	60%	64%	60%	57%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	554 376	353 129	116 259	84 988	146 891	10 930	53 853	5 836	771 886
	Dont femmes	54%	57%	51%	47%	60%	64%	58%	56%	56%
	%	93%	97%	90%	80%	83%	80%	67%	83%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	471 285	320 210	93 276	57 799	90 555	8 410	40 471	4 620	615 341
	Dont femmes	54%	57%	51%	48%	59%	64%	58%	55%	55%
	% parmi les inscrits	79%	88%	72%	54%	51%	62%	50%	66%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	80%	68%	62%	77%	75%	79%	80%
Propositions reçues	Nombre	2 696 828	1 984 531	472 044	240 253	515 984	38 822	132 771	16 155	3 400 560
	%	34%	37%	29%	28%	29%	20%	17%	29%	32%

Note de lecture : Parmi les 599 194 candidats de terminale inscrits sur Parcoursup (dont 54% de femmes), 554 376 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 471 285 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté - soit 79% des candidats inscrits. Ces 599 194 candidats ont formulé au total 7 869 834 vœux, dont 2 696 828 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	2 702 206	789 059	1 015 832	2 031 529	861 686	175 848	603 032	1 446 088	49 258	667 606
	Dont femmes	62%	69%	43%	50%	44%	46%	27%	85%	88%	65%
	% hors académie	46%	63%	53%	39%	60%	79%	86%	57%	46%	72%
Vœux confirmés en PC	Nombre	150 870	1 121	18 547	102 269	8 785	4 051	2 925	-	2 048	23 874
	Dont femmes	58%	66%	34%	45%	37%	47%	24%	-	87%	49%
	% hors académie	55%	80%	60%	54%	63%	64%	61%	-	71%	57%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou en PC		2 853 076	790 180	1 034 379	2 133 798	870 471	179 899	605 957	1 446 088	51 306	691 480
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	1	4	5	7	8	13	15	3	3
Propositions reçues	Nombre	1 377 617	128 351	288 206	569 913	261 318	118 435	267 726	250 656	13 788	124 550
	Dont femmes	64%	70%	41%	51%	48%	48%	29%	87%	89%	62%
	% hors académie	35%	29%	49%	31%	48%	78%	85%	50%	47%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	280 051	25 560	54 801	118 433	38 025	13 578	18 548	26 009	6 744	33 592
	Dont femmes	61%	70%	39%	46%	43%	46%	29%	87%	89%	61%
	% hors académie	31%	19%	33%	22%	37%	55%	56%	34%	38%	53%

Note de lecture : 2 702 206 vœux ont été formulés en PP en licence par des candidats de terminale (dont 62% par des femmes et 46% dans des licences situées dans une autre académie). 150 870 vœux ont été formulés en PC en licence - dont 58% par des femmes et 55% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 1 377 617 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 35% dans une autre académie). 280 051 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 31% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	8%	5%	11%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Techno	23%	0%	21%	39%	3%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Pro	16%	0%	1%	70%	0%	0%	0%	6%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	7%	16%	1%	1%	1%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	5%	2%	31%	2%	0%	1%	12%	4%	17%	100%
En reprise d'études		58%	1%	3%	17%	0%	1%	0%	9%	6%	5%	100%
Autres		72%	1%	2%	10%	1%	2%	0%	5%	1%	5%	100%
Total		46%	4%	9%	19%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 53% des candidats de terminale inscrits et admis sur Parcoursup en 2021 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bachelier avec mention B ou TB			Néo-bachelier boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	430 886	58%	46%	253 661	61%	22%	161 135	64%	38%	98 229	62%	53%
PASS	64 998	67%	37%	40 201	70%	11%	32 754	71%	51%	14 186	71%	36%
BUT	210 746	46%	22%	125 431	46%	12%	57 810	54%	27%	50 054	52%	21%
BTS	288 759	49%	33%	151 066	50%	12%	60 516	55%	34%	90 112	54%	36%
CPGE	103 284	47%	36%	72 296	47%	19%	71 846	51%	43%	15 319	49%	30%
Ecole de Commerce	20 503	49%	59%	15 871	49%	41%	7 196	62%	56%	2 112	56%	37%
Ecole d'Ingénieurs	42 139	29%	42%	35 360	29%	28%	26 351	35%	44%	5 638	29%	28%
IFSI	48 604	85%	30%	27 002	88%	15%	12 970	89%	44%	15 395	88%	27%
EFTS	8 775	90%	27%	4 261	91%	18%	1 965	94%	38%	2 297	92%	20%
Autres	140749	55%	17%	93330	59%	13%	60120	63%	20%	31215	58%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers, 430 886 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 430 886 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 253 661 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 430 886 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 161 135 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 430 886 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 98 229 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2021 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des formations en France. Leurs vœux en Phase Principale (PP), Phase Complémentaire (PC), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France entière
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 396
Capacité d'accueil	766 905
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	965 282
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 292 411
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13
Nombre de propositions reçues	366 214
Candidats ayant reçu une proposition	828 074
Candidats ayant accepté une proposition	648 208

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
			En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	635 955	186 689	14 742	93 461	34 435	965 282	
	Dont femmes	53%	60%	63%	58%	50%	55%	
	% hors académie	75%	68%	79%	72%	90%	74%	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	580 208	154 642	11 834	60 653	20 737	828 074	
	Dont femmes	54%	60%	64%	57%	53%	55%	
	% hors académie	56%	53%	64%	59%	82%	56%	
	% parmi les inscrits	91%	83%	80%	65%	60%	86%	
	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	482 784	96 151	9 137	45 201	14 937	648 210
		Dont femmes	54%	58%	64%	57%	53%	55%
% hors académie		31%	40%	47%	50%	76%	35%	
	% parmi les inscrits	76%	52%	62%	48%	43%	67%	
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	62%	77%	75%	72%	78%	
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	8 330 746	1 886 133	211 486	945 431	459 579	11 833 375	
Propositions reçues	Nombre	2 830 247	542 228	41 326	149 430	52 237	3 615 468	
	%	34%	29%	20%	16%	11%	31%	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 635 955 (dont 53% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 580 208 (dont 54% ont reçu au moins une proposition d'un établissement en France et 482 784 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 31% des candidats inscrits et 83% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 635 955 candidats de terminale ont formulé 8 330 746 vœux au sein de l'académie en PP et PC, dont 2 830 247 ont été suivis d'une proposition - soit 34% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	3 211	268	803	5 242	964	166	455	330	224	1 570	
Capacité d'accueil	336 139	27 494	59 369	174 298	46 360	19 057	23 035	26 793	7 111	42 257	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	32	18	15	22	10	29	57	7	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	3 097 150	889 816	1 089 620	2 557 954	999 739	196 409	667 588	1 533 832	52 698	748 569	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	1 475 836	154 626	294 599	590 046	273 700	127 565	295 749	258 476	14 078	130 793
	%	48%	17%	27%	23%	27%	65%	44%	17%	27%	17%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	646 678	82 877	283 977	433 997	128 308	27 097	51 649	102 217	20 675	218 721
	Dont femmes	58%	67%	47%	49%	47%	48%	30%	84%	87%	57%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	298 412	27 355	55 926	123 372	39 987	14 576	19 607	26 679	6 892	35 404
	Dont femmes	60%	70%	39%	46%	43%	46%	29%	87%	89%	61%
%	46%	33%	20%	28%	31%	54%	38%	26%	33%	16%	

Note de lecture : En France, sont proposées sur Parcoursup 3 211 formations en licence pouvant accueillir 336 139 candidats. 3 097 150 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 646 678 candidats (dont 58% de femmes), et 1 475 836 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en France, il y a 9 demandes. 298 412 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 46% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOUSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	8%	5%	11%	2%	3%	5%	0%	5%	100%
	Techno	23%	0%	21%	39%	3%	6%	1%	1%	1%	5%	100%
	Pro	16%	0%	1%	70%	0%	6%	0%	0%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	16%	1%	7%	1%	1%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	30%	4%	2%	30%	2%	11%	0%	1%	4%	16%	100%
En reprise d'études		57%	1%	3%	18%	0%	9%	1%	0%	5%	5%	100%
Autres		57%	3%	2%	21%	7%	2%	1%	1%	1%	6%	100%
Total		46%	4%	9%	19%	6%	4%	2%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 53 des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2021 en France, l'ont accepté en licence

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière en France en 2021

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	434 597	57%	47%	260 055	61%	23%	160 883	64%	39%	97 695	62%	54%
PASS	65 444	67%	37%	41 260	69%	13%	32 612	71%	51%	14 022	71%	36%
BUT	212 668	46%	22%	127 687	45%	12%	58 184	53%	27%	49 992	52%	21%
BTS	289 983	49%	32%	152 388	50%	12%	60 739	55%	34%	90 089	54%	36%
CPGE	101 101	46%	34%	70 848	46%	18%	69 142	51%	41%	14 902	49%	29%
Ecole de Commerce	22 326	48%	57%	17 640	48%	41%	8 042	61%	54%	2 102	56%	36%
Ecole d'Ingénieurs	42 695	28%	42%	36 052	29%	28%	26 429	34%	44%	5 536	28%	28%
IFSI	48 563	85%	30%	26 667	88%	15%	12 892	89%	44%	15 380	88%	27%
EFTS	8 788	90%	27%	4 276	91%	18%	1 967	94%	38%	2 297	92%	20%
Autres	142 634	55%	16%	95 435	58%	12%	60 573	62%	19%	31 009	57%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation en France, 434 597 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 57% de femmes) et 47% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 434 597 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 260 055 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 23% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 434 597 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 160 883 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 39 ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 434 597 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 97 695 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition en licence.

6. Filières les plus attractives de l'académie de (licences, BUT, BTS) :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Commerce International
5	Economie et gestion	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la filière Droit est la filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les formations en BUT, la filière Techniques de commercialisation est la filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les formations en BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la filière la plus demandée en France

Définitions et concepts

Champ géographique : Etablissements de l'enseignement supérieur situés en France (y compris les DROM et la Polynésie française) et proposant des formations sur Parcoursup.

Candidats : Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) inscrits dans Parcoursup 2021 ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors apprentissage)

Néo bacheliers : candidats ayant obtenu le baccalauréat en 2021

Ces néo bacheliers sont ceux dont la réussite au baccalauréat a été remontée à la date d'extraction en décembre 2021 dans Parcoursup via la base OCEAN (Résultat au baccalauréat égal à "sans mention", "mention Assez Bien", "mention Bien", "mention Très Bien"). Ne sont donc pas pris en compte les candidats ayant réussi leur baccalauréat à la session de septembre ou pour lesquels l'information était inconnue à cette date.

Elèves de terminale : candidats inscrits en terminale en 2020/2021

Étudiants en réorientation : candidats déjà inscrits dans l'enseignement supérieur en 2020/2021

Etudiants en remise à niveau : candidats inscrits en classe de mise à niveau en 2020/2021

Adultes en reprise d'études : candidats qui n'étaient pas scolarisés en 2020/2021 et qui s'inscrivent sur la plateforme pour reprendre des études dans l'enseignement supérieur

Autres candidats : candidats titulaires d'un DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires), d'une équivalence au baccalauréat ou d'un autre diplôme de niveau IV

Vœu : vœu ou sous-vœu en fonction de la formation sous statut étudiant choisie, selon la règle suivante :

- Pour les licences et les LAS, un vœu correspond à l'intitulé de la licence dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- Pour les PASS, un vœu correspond à une option dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- Pour les BTS, BUT, CPGE et DCG un vœu correspond au choix d'établissement d'enseignement supérieur pour une spécialité/voie donnée ;
- Pour les diplômes d'Etat (D.E) du domaine sanitaire et social, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché par le candidat ;
- Pour les concours des écoles d'art, DN MADE et Bachelors, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché par le candidat
- Pour les formations sur concours commun d'écoles d'ingénieurs, de commerce et de management, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché dans un concours commun par le candidat.

Dans Parcoursup, un candidat peut faire 10 vœux maximum dans sa liste de vœux et jusqu'à 20 sous-vœux (limités à 10 par spécialité/voie), sans hiérarchisation de ses choix. Des exceptions sont définies par voie réglementaire pour certaines formations spécifiques.

Ici, le terme vœu correspond à un vœu ou à un sous-vœu dans Parcoursup en fonction de la formation choisie. On considère que cela correspond à l'ensemble des vœux du candidat. Le total des vœux pour un candidat peut donc être supérieur à 10.

Avoir reçu une proposition d'admission : avoir obtenu une réponse « Oui » ou « Oui, si » suite à un vœu confirmé.

Avoir accepté une proposition d'admission : avoir accepté et validé une proposition d'admission au cours de la procédure

Glossaire

BTS : Brevet de technicien supérieur

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles

DE sanitaire et social : Diplôme d'état sanitaire et social

BUT : Diplôme universitaire de technologie

EFTS : Etablissements de formation en travail social

IFSI : Institut de formation en soins infirmiers

LAS : Licence avec option « Accès santé »

PASS : Parcours accès santé spécifique (ex-PACES)

PP : phase principale

PC : phase complémentaire

Méthodologie

Les données ont été extraites de l'application Parcoursup en décembre 2021, la fin de la phase d'admission de la session 2021 étant fixée au 16 septembre.

On distingue les vœux confirmés lors de la phase principale (jusqu'au 8 avril 2021) et ceux confirmés lors de la phase complémentaire (à partir du 16 juin 2021).

Les statistiques produites en matière de propositions d'admission reçues comme de propositions d'admission acceptées se réfèrent à la phase durant laquelle le vœu a été confirmé.

Fiche CANDIDATS

Tableau 1 – Chiffres clés selon l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau concernent les candidats ayant passé ou étant en train de passer leur baccalauréat dans l'académie, déclinés par type de candidat (en terminale en réorientation, en remise à niveau, etc.).

Le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC représente le nombre de candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu en Phase principale ou en Phase Complémentaire. Cet indicateur est aussi proposé pour les femmes. Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si » / le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC. Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition/ Ce nombre est rapporté à l'ensemble des inscrits sur la plateforme et à ceux ayant reçu une proposition. Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre total et moyen de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés par les candidats de l'académie lors de la phase principale.

Le nombre de propositions reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu / le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de vœux confirmés en PP.

Tableau 2 – Chiffres clés selon la filière de formation

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (licences dont LAS - PASS, CPGE, BUT, BTS, Ecole d'ingénieurs, Ecole de management et de commerce IFSI, EFTS et autres écoles.) et pour les femmes

Le nombre de vœux confirmés en PP et en PC, de propositions reçues et de candidats ayant accepté une proposition d'admission sont calculés parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins vœu.

Pour chaque colonne, le pourcentage « hors académie » correspond au rapport entre le nombre de vœux/propositions/vœux acceptés effectués hors de l'académie d'origine du candidat et l'effectif total affiché dans le tableau.

Tableau 3 – Répartition des candidats de l'académie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 2) et par type de candidat (cf. tableau 1), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de baccalauréat préparé (baccalauréat général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou BUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

Tableau 4 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie. Les néo bacheliers avec B ou TB sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien » ou « Très Bien ». Les néo bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie. Pour chaque catégorie de néo bacheliers, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académie, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

5. Carte de la répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente les académies françaises selon le nombre de candidats de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une de leurs formations. Les pourcentages affichés au sein des académies correspondent à la part des candidats ayant obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat dans les candidats ayant accepté une proposition d'admission.

Ex : si le pourcentage affiché au sein de l'académie de Lyon est 10 %, cela signifie que 10 % des candidats originaires de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une formation de l'académie de Lyon ont obtenu une mention TB.

Fiche FORMATIONS

Tableau 1 – Chiffres clés

Le nombre de formations sur Parcoursup et la capacité d'accueil indicative des formations sont des informations calculées et disponibles dans l'open data.

Le nombre de candidats inscrits représente le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC dans une formation de l'académie.

Le nombre total et moyen de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés en phase principale dans une des formations de l'académie.

Le nombre de propositions d'admission reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie.

Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si ».

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition d'admission.

Tableau 2 – Chiffres clés selon l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par type de candidat et pour les femmes :

- En terminale signifie que le candidat passe son baccalauréat en 2021 ;
- Etudiant en réorientation signifie que le candidat est inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur (hors mise à niveau) mais souhaite se réorienter pour une autre formation présente sur Parcoursup 2021 ;
- En remise à niveau signifie que le candidat est inscrit dans une formation de mise à niveau en 2020/2021 ;
- En reprise d'études signifie que le candidat a eu son baccalauréat lors d'une année antérieure à 2021, n'est pas inscrit dans une formation de l'Enseignement Supérieur et souhaite intégrer une formation présente sur Parcoursup 2021.

Tableau 3 – Chiffre clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par grand type de filière de formation de l'académie : Licence (dont LAS), PASS, BUT, BTS, CPGE, IFSI, EFTS, écoles d'ingénieurs, école de commerce et de management et les formations Autres. L'attractivité correspond au nombre de vœux confirmés dans une filière de formation rapporté à la

capacité d'accueil de la filière de formation. Par exemple, une attractivité de 7 signifie que pour 1 place dans la filière 7 vœux ont été émis.

Tableau 4 – Répartition des candidats ayant accepté une proposition dans l'académie selon la filière et l'origine du candidat

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 3) et par type de candidat (cf. tableau 2), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de baccalauréat préparé (baccalauréat général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou BUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

Tableau 5 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant au moins fait un vœu dans une filière de l'académie

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie.

Les néo bacheliers avec B ou TB sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien » ou « Très Bien ».

Les néo bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie.

Pour chaque catégorie de néo bacheliers, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académie, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

6. Filières les plus attractives de l'académie

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licences, de BUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie, c'est-à-dire qui ont fait l'objet du plus grand nombre de vœux de la part des candidats.

Vous recherchez une publication du ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
sur internet :

publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Courriel :

contact.eesr@recherche.gouv.fr